

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

**Институт управления и социально-экономического развития,
Центр профессионального менеджмента "Академия бизнеса",
Центр поддержки научных исследований WORLDLY
KNOWLEDGE Узбекистана провели
международную научно-практическую конференцию**

**WORDLY
KNOWLEDGE**

26 августа 2024

УДК 004.02:004.5:004.9

ББК 73+65.9+60.5

Н34

Редакционная коллегия:

Тожибоев К.Т., кандидат химических наук, профессор
Таджибаев К.Т., доктор биохимических наук, профессор
Хонбобоев Х., кандидат технических наук, профессор
Зарайский А.А., доктор филологических наук, профессор
Смирнова Т.В., доктор социологических наук, профессор
Дилдора И.М. - доктор педагогических наук, доцент
Каримова С.М., кандидат филологических наук, доцент
Эшназарова М.Ю., кандидат педагогических наук, доцент
Икрамова М.Х., доктор педагогических наук
Икрамова М.М., кандидат биологических наук
Досжанова Г.Д., кандидат филологических наук, доцент
Алиев Х.М., кандидат медицинских наук, доцент
Казокбоева Д.И., кандидат философских наук, доцент
Хакбердиев Ш.М., доктор философских наук, доцент
Қозокбоева. Д.И., доктор философии (PhD)
Рузиева Д.М., доктор философии (PhD)
Содиқова С.А., доктор философии (PhD) по филологическим наукам

Н34 НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ: материалы международной научно-практической (26 августа 2024г., Узбекистан, Андижан) Отв. ред. Саломов Ш.Н. – Издательство ЦПМ «Академия Бизнеса», Саратов 2024. – 186с.

Сборник содержит научные статьи и тезисы ученых Российской Федерации, Узбекистана и других стран. Излагается теория, методология и практика научных исследований в области информационных технологий, экономики, образования, социологии.

Для специалистов в сфере управления, научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов вузов и всех лиц, интересующихся рассматриваемыми проблемами.

Материалы сборника размещаются в научной электронной библиотеке с постатейной разметкой на основании договора № 1412-11/2013К от 14. 11. 2013.

ЖИВОТНОВОДСТВО

WORDLY
KNOWLEDGE

УДК 637.621

Галкина А.С.

студентка

3 курс, факультет зоотехнологий и агробизнеса

Научный руководитель:

Федорова О.И., доктор биологических наук

профессор кафедры частной зоотехнии

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина

Россия, Москва

**ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ХОРЬКОВ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ
ТИПОВ**

Galkina A.S.

student 4rd year, Faculty of Animal Technologies and Agribusiness

Scientific supervisor: Fedorova O. I., doctor of biological sciences

professor Department of Private Animal Science Federal State Budgetary

Educational Institution of higher Education «Moscow State Academy of

Veterinary Medicine and Biotechnology - MVA named after K.I. Scriabin»

Russia, Moscow

**CHARACTERISTICS OF MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE
HAIR OF FERRETS OF VARIOUS TYPES**

Аннотация. В статье представлены результаты исследования морфологических особенностей волосяного покрова у хорьков разных цветовых типов: золотистых, перламутровых и пастелевых. Изучены такие показатели, как высота направляющих, остевых и пуховых волос, их

соотношение по длине, а также толщина ости и пуха. Было выявлено, что направляющие волосы у самок хорьков перламутровой окраски короче направляющих волос у самок золотистых и пастелевых окрасок ($P > 0,999$). Отмечены различия по длине остевых волос между самками перламутровой и пастелевой окрасок, в пользу перламутровой (1,7 мм, при $P > 0,999$). По длине пуховых волос хорьки перламутровой окраски (самцы и самки) превосходят хорьков золотистой и уступают хорькам пастелевой окраски.

Ключевые слова: одомашненные хорьки, цветовые типы, золотистые, перламутровые, пастелевые, длина волоса, толщина

Abstract. The article presents the results of a study of the morphology of the upper hair in ferrets of different color types: golden, pearlescent and pastel. Such indicators as the height of the guides, guard and down hairs, their ratio in length, as well as the thickness of the guard and down have been studied. It was found that the guide hairs in pearl-colored female ferrets were shorter than the guide hairs in golden and pastel-colored females ($P > 0.999$). Differences in the length of guard hairs were noted between females of pearlescent and pastel colors, in favor of pearlescent (1.7 mm, with $P > 0.999$). In terms of the length of downy hair, pearl-colored ferrets (males and females) are superior to golden ferrets and inferior to pastel-colored ferrets.

Keywords: domesticated ferrets, color varieties, golden, pearlescent, pastel, hair length, thickness

Введение. Высота волосяного покрова зависит от длины различных категорий волос: направляющих, остевых, пуховых. Каждый из этих типов волос принимает участие в образовании ярусов волосяного покрова. Верхний ярус образуют редкие, но самые длинные направляющие волосы, средний ярус – остевые волосы, нижний, самый плотный ярус, образуют нежные пуховые волосы. Направляющие волосы длиннее и толще волос других типов. Грана наиболее широкая и удлинённая, с многорядной сердцевинкой. Направляющие волосы редки, но они придают меху красивый

вид, усиливая его пышность. Остевые волосы короче и тоньше направляющих, форма ланцетовидная, сердцевина в расширенной части многорядная. Остевых волос намного больше, чем направляющих, но в общей массе они составляют от 1,5 до 3 %. Тем не менее, остевые волосы надежно защищают промежуточные и пуховые волосы и играют ведущую роль в формировании меха и его устойчивости к сваливанию. Пуховые волосы наиболее тонкие и короткие, цилиндрической формы, с хорошо дифференцированной однорядной сердцевинкой. Пуховые волосы всегда извиты по всей длине [1].

Разводить хорьков как ценных пушных зверей на фермах за рубежом начали в первой половине XX в., а в России с 1977 года [2].

Хорьки относятся к семейству куницеобразных – *Mustelidae*, подсемейству хорьков – *Mustelinae*, роду хорьков – *Mustela*.

В России обитает два вида диких хорьков: лесной – *Mustela putorius, Linnaeus, 1758* и степной (светлый) *Mustela eversmann, Lesson, 1827*.

Все хорьки промышленного разведения получены в результате скрещивания лесного черного хорька и одомашненного альбиноса-фуро (рецессивная мутантная форма). В промышленных условиях, в результате селекции выделились два немутантных типа окраски хорьков – золотистый и перламутровый, а также получена рецессивная мутация окраски – пастелевая.

Материалы и методы. Во время бонитировки зверей были взяты образцы волос у хорьков разных цветовых типов: золотистых, перламутровых и пастелевых. Место взятия образцов волос находится в точке пересечения двух линий: линии, ограничивающие заднюю треть туловища и линию перехода боковой в хребтовую. В каждом образце волосы подразделяли на: направляющие, остевые и пуховые.

Для определения длины волос в каждой образце были измерены 25 остевых волос I категории и 25 волос пуховых. Толщину волос определяли

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

с помощью микроскопа. У кроющих волос в двух точках: грани (наиболее широкая часть) и в стержне. У пуховых волос посередине стержня.

Рис. 1. Исследование толщины волос

Статистическую обработку материала проводили с помощью программы Microsoft Excel-2007.

Результаты исследований. Направляющие волосы у самок хорьков перламутровой окраски короче направляющих волос у самок золотистых и пастелевых окрасок ($P > 0,999$) (табл. 1).

Таблица 1 - Длина и толщина направляющих волос у хорьков разных типов окраски

Показатели	Пол	Цветовые типы хорьков					
		Пастелевый		Перламутровый		Золотистый	
		$\bar{X} \pm S_x$	Cv	$\bar{X} \pm S_x$	Cv	$\bar{X} \pm S_x$	Cv
Длина волоса, мм	♀	50,4±0,6	5,8	48,6±0,2	2,7	49,5±0,1	1,6
	♂	56,5±0,3	3,4	55,6±0,5	4,8	50,9±0,5	4,9
Толщина стержня, мкм	♀	85,2±1,3	7,6	82,4±0,9	5,3	89,1±0,5	2,2
	♂	84,7±1,2	7,8	100,4±1,6	8,2	90,8±1,2	6,8
Толщина грани, мкм	♀	139,2±1,9	6,8	128,0±2,2	0,9	147,4±0,6	2,3
	♂	140,0±1,4	5,4	147,8±0,8	2,6	153,4±2,9	9,4

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Коэффициенты изменчивости длины направляющих волос - 1,6 % у самок золотистой окраски, 2,7 % у перламутровой и 5,8 % у пастелевой. Следовательно, направляющие волосы у самок пастелевой окраски менее уравнены по высоте, чем волосы этой категории у самок других цветовых типов. У самцов перламутровой окраски направляющие волосы длиннее, чем у золотистой на 4,7 мм ($P > 0,999$) и короче на 0,9 мм, чем у самцов пастелевой окраски. У хорьков всех цветовых типов длина направляющих волос у самцов больше длины волос этой категории у самок.

Отмечены различия по длине остевых волос между самками перламутровой и пастелевой окрасок, в пользу перламутровой (1,7 мм, при $P > 0,999$). С самками золотистой окраски эта разница составила 1,0 мм ($P > 0,95$). У самцов перламутровой окраски длина остевых волос превышает этот показатель у самцов золотистой и пастелевой окраски (табл. 2).

Таблица 2 - Длина и толщина остевых волос у хорьков разных типов окраски

Показатели	Пол	Цветовые типы хорьков					
		Пастелевый		Перламутровый		Золотистый	
		$\bar{X} \pm S_x$	Cv	$\bar{X} \pm S_x$	Cv	$\bar{X} \pm S_x$	Cv
Длина волоса, мм	♀	43,7±0,4	9,1	42,0±0,4	10,7	43,0±0,2	4,9
	♂	47,4±0,4	8,6	50,2±0,4	8,2	43,6±0,2	5,7
Толщина стержня, мкм	♀	69,0±1,4	19,5	69,6±1,2	12,1	77,1±0,9	11,3
	♂	71,1±1,2	16,4	82,0±0,9	17,4	75,6±0,7	9,6
Толщина граны, мкм	♀	118,1±1,3	11,2	115,7±1,0	8,3	123,3±0,8	6,6
	♂	125,9±1,1	8,6	130,5±1,0	7,7	129,3±1,0	8,1

Значительный половой диморфизм по длине остевых волос в пользу самцов наблюдается у хорьков перламутровой (8,2 мм) и пастелевой (4 мм) окраски, у золотистой окраски он менее заметен - 0,6 мм. По длине пуховых

волос хорьки перламутровой окраски (самцы и самки) превосходят хорьков золотистой и уступают хорькам пастелевой окраски (табл. 3).

Таблица 3 - Длина и толщина пуховых волос у хорьков разных типов окраски

Показатели	Пол	Цветовые типы хорьков					
		Пастелевый		Перламутровый		Золотистый	
		$\bar{X} \pm S_x$	Cv	$\bar{X} \pm S_x$	Cv	$\bar{X} \pm S_x$	Cv
Длина волоса, мм	♀	22,6±0,4	16,4	21,3±0,5	22,5	16,5±0,2	9,7
	♂	25,2±0,2	9,9	22,8±0,3	13,6	19,6±0,4	18,9
Толщина стержня, мкм	♀	18,5±0,2	8,1	18,6±0,2	10,7	20,4±0,3	16,2
	♂	19,2±0,2	8,8	19,8±0,2	10,1	20,4±0,2	7,8

Толщина волос. Толщина стержня направляющего волоса у самок золотистого типа окраски превышает толщину стержня у самок двух других окрасок. У самцов обратная картина - самый толстый стержень у самцов перламутровой окраски, ($P > 0,999$) (табл. 1). Толщина грани направляющего волоса у самок перламутровой окраски уступает толщине грани волос у самок золотистой и пастелевой окраски. У самцов перламутровой окраски грана направляющего волоса толще грани волоса этой категории у самцов пастелевой окраски - на 7,8 мкм, ($P > 0,999$) и существенно не отличается от этого показателя у самцов золотистой окраски. При исследовании остевых волос у самок золотистой окраски выявлена наибольшая толщина стержня и грани по сравнению с этим показателем у других цветовых типов (табл. 2). У самцов перламутрового типа толщина остевых волос (в стержне и гране) превышает таковую у самцов золотистой и пастелевой окраски. По толщине пуховых волос хорьки перламутровой окраски (самки и самцы) занимают промежуточное

положение по этому показателю между хорьками золотистой и перламутровой окраски (табл. 3). Половой диморфизм по толщине всех типов волос отмечен у хорьков перламутровой окраски, у хорьков других цветовых форм не обнаружена разница в толщине волос между самками и самцами.

Заключение. При сравнении изученных показателей с исследованиями 1982 года Г.А. Федосеевой [3], были получены следующие результаты: длина остевых волос у самок хорьков золотистой окраски увеличилась за 40 лет на 4,9 мм, при укорочении пуха на 4,4 мм. У самцов такая же тенденция – на 3 мм удлинилась ость, на 5,2 мм укоротился пух ($P > 0,999$). У хорьков перламутровой окраски увеличилась длина ости (на 3,9 мм у самок и 10,9 мм у самцов, $P > 0,999$), при уменьшении длины пуха - на 0,4 мм у самок, 0,9 мм у самцов. Для получения хорьков с более уравненным волосяным покровом необходимо вести селекцию у всех цветовых типов на укорочение кроющих волос и удлинение пуховых.

Использованные источники:

1. Русских, А.П. Улучшение качества клеточной пушнины / А.П. Русских; Н.А. Русских // М.: Издательство «Колос».- 1967.-271 с.
2. Терновская, Ю.Г. Гибридизация в звероводстве / Ю.Г. Терновская, Д.В. Терновский // Кролиководство и звероводство.-1988.-№ 4.- С. 5-6.
3. Федосеева, Г.А. Характеристика основных хозяйственно-полезных признаков хорьков разных типов окраски/ Г.А. Федосеева // НИИПЗК им. В.А. Афанасьева.- Материалы конференции молодых ученых.- 1985.- вып. 8.- С. 65-75.

УДК 636.92

*Федорова О.И., доктор биологических наук
профессор кафедры частной зоотехнии
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Московская государственная
академия ветеринарной медицины и биотехнологии
- МВА имени К.И. Скрябина»
Москва, Россия*

ИЗМЕНЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ МАССЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ХОРЬКОВ ПОРОДЫ ТВЕРСКАЯ В ПРОЦЕССЕ ДОМЕСТИКАЦИИ И СЕЛЕКЦИИ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа влияния доместикации и селекции на изменение абсолютной массы таких внутренних органов, как печень, сердце, легкое, селезенка, почка у хорьков породы Тверская. У хорьков промышленного разведения произошли изменения, существенно отличающие их от диких предков. Изучение доместикационных преобразований интерьерных признаков у одомашненных хорьков показало существенные изменения в морфологическом и функциональном состоянии внутренних органов. Искусственный отбор имел в этом только косвенное значение, поскольку селекция велась по другим признакам. Однако, увеличение живой массы тела требовало от соответствующих систем организма пропорционального снабжения питательными веществами и энергией.

Ключевые слова: хорьки, доместикация, масса тела, печень, сердце, легкое, селезенка, почка

*Fedorova O.I., Doctor of Biological Sciences
Professor of the Department of Private Animal Science, Federal State
Budgetary Educational Institution of Higher Education «Moscow State
Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology
- MVA named after K.I. Scryabin»
Moscow, Russia*

**TRANSFORMATION OF ABSOLUTE WEIGHT OF INTERNAL
ORGANS OF TVERSKAYA BREED DURING THE PROCESS OF
DOMESTICATION AND SELECTION**

***Abstract.** The article presents the results of an analysis of general house styling and selection for changes in the absolute mass of such internal organs as biscuits, heart, lung, spleen, kidney in ferrets, and the industrial behavior of the Tverskaya breed. A number of industrial developments have undergone changes that have differentiated them from their wild ancestors. The study of domestication transformations of interior characteristics in commercially bred ferrets showed significant changes in the morphological and functional state of internal organs. Artificial selection had only an indirect significance in this, since selection was carried out for other characteristics. However, an increase in live body weight required a proportional supply of nutrients and energy from the corresponding body systems.*

***Keywords:** ferrets, domestication, body weight, liver, heart, lung, spleen, kidney*

Введение. После вековых пауз в доместикации животных, в начале XX века наступил новый этап - одомашнивание пушных зверей, которое протекает во много раз быстрее, чем это было с другими сельскохозяйственными животными. У всех видов пушных зверей

произошли изменения, существенно отличающие их от диких предков, но не столь значительные как у других видов домашних животных.

Доместикация хорька началась две тысячи лет назад по одним данным в Египте - для борьбы с грызунами в богатых домах. По другим - хорьки были одомашнены на юго-западе Европы, на Пиренейском полуострове для истребления кроликов, нашествие которых привело к всеобщему голоду. Первые упоминания о ручных животных, сходных с хорьками, относят к Аристофанесу (около 450 г до н.э.) и Аристотелю (около 350 г до н.э.). В дальнейшем (в XIII в.), одомашненные хорьки распространились к северу Европы, где в тех же целях (охота на кроликов и уничтожение крыс и мышей на торговых и военных судах) их использовала высшая знать и мореплаватели. На протяжении всей истории одомашнивания хорьков, вплоть до наших дней популярность этих животных весьма велика [1].

Разводить хорьков как ценных пушных зверей на фермах за рубежом начали в первой половине XX в., а в России с 1977 года [4].

Хорьки относятся к семейству куницеобразных – *Mustelidae*, подсемейству хорьков – *Mustelinae*, роду хорьков – *Mustela*.

В России обитает два вида диких хорьков: лесной – *Mustela putorius, Linnaeus, 1758* и степной (светлый) *Mustela eversmann, Lesson, 1827*.

Все хорьки промышленного разведения получены в результате скрещивания лесного черного хорька и одомашненного альбиноса-фуро (рецессивная мутантная форма). От черного хорька они унаследовали окраску волосяного покрова, а от фуро «прирученность» и высокую плодовитость. В промышленных условиях, в результате селекции выделились два немутантных типа окраски хорьков – золотистый и перламутровый, а также получена рецессивная мутация окраски – пастелевая.

В «Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию» внесены породы хорьков Тверской и Тверской пастелевой.

Материалы и методы. Влияние процесса доместикации и селекции на массу внутренних органов хорьков породы Тверская исследовали в ООО «Новые меха», Тверской области. В период осеннего убоя зверей на шкурку использовали выборку из 100 голов (50 самок и 50 самцов) для определения морфометрических показателей интерьерных органов и массы тела. Тушки зверей взвешивали на электронных весах с точностью до 0,5 г. Путем препарирования изымали внутренние органы - печень, селезенку, сердце, легкие, левую почку и определяли их абсолютную массу на электронных весах с точностью до 0,1 г. Полученные данные сравнивали с аналогичными показателями диких хорьков [3].

Результаты и обсуждения исследований. Клеточное разведение произвело определенные сдвиги в морфологическом и функциональном состоянии внутренних органов хорьков. Искусственный отбор имел косвенное значение, поскольку селекция велась не по этим признакам. Однако увеличение живой массы тела требовало от соответствующих систем пропорционального усиления снабжения питательными веществами и энергией. Наблюдаемые у современных клеточных хорьков отклонения в абсолютной и относительной величине органов имеют явное адаптивное происхождение.

Печень самая крупная железа пищеварительной системы, которая играет активную роль в процессах пищеварения и обмена веществ. Все вещества, всасывающиеся в кровь, обязательно поступают в печень и подвергаются различным метаболическим процессам. Абсолютная масса печени увеличилась у хорьков в процессе доместикации непропорционально увеличению массы тела. Особенно это отмечено у клеточных самок в сравнении с самками диких черных хорьков (табл.).

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Живая масса тела самок Тверской породы хорьков (1161,4 г) увеличилась в 1,8 раза по отношению к дикому хорьку (646,8 г), а печень в 2,2 раза (56,1 против 25,9 г). У самцов Тверской породы живая масса (2200,0 г) увеличилась в сравнении с живой массой самцов диких черных самцов (1376,8 г) в 1,6 раз, кратность увеличения печени составила 1,9 раза (101,4 против 54,2 г) [3].

Сердце обладает в высшей степени совершенным механизмом приспособления к постоянно меняющимся условиям, в которых находится организм в данный отрезок времени. Быстрое и точное приспособление гемодинамики к факторам среды и уровню обмена веществ в организме достигается благодаря сложным механизмам нейрогуморальной регуляции. Величина сердца у животных зависит от массы тела. При увеличении массы тела у самцов Тверской породы хорьков в 1,6 раза в сравнении с исходными формами, абсолютная масса сердца увеличилась в 1,9 раза.

Таблица. Абсолютная величина внутренних органов диких и клеточных хорьков породы Тверская, г

Показатели	Группа животных	Пол	n	$\bar{X} \pm S_x$	Cv,%
Масса тела	Хорек черный (дикий) (Д.В. Терновский, 1958)	♂	8	1376,8±216,2	44,4
		♀	8	646,8±86,1	37,7
	Хорек Тверской (О.И. Федорова)	♂	50	2200,0±36,6	9,8
		♀	50	1161,4±26,1	13,3
Печень	Хорек черный (дикий) (Д.В. Терновский, 1958)	♂	8	54,2±6,2	32,5
		♀	8	25,9±2,8	30,1
	Хорек Тверской (О.И. Федорова)	♂	50	101,4±1,8	10,4
		♀	50	56,1±1,5	15,6
Сердце	Хорек черный (дикий) (Д.В. Терновский, 1958)	♂	8	6,8±0,8	35,3
		♀	8	3,8±0,3	21,0
	Хорек Тверской (О.И. Федорова)	♂	50	12,3±0,3	15,9
		♀	50	7,4±0,2	20,0
Легкие	Хорек черный (дикий) (Д.В. Терновский, 1958)	♂	8	15,2±2,2	38,2
		♀	8	7,3±0,5	19,2
	Хорек Тверской	♂	50	20,5±0,5	14,6

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

	(О.И. Федорова)	♀	50	11,1±0,3	13,9
Селезенка	Хорек черный (дикий)	♂	8	5,3±1,0	54,7
	(Д.В. Терновский, 1958)	♀	8	2,9±0,4	34,5
	Хорек Тверской	♂	50	9,4±0,5	28,7
	(О.И. Федорова)	♀	50	4,3±0,3	46,5
Почка левая	Хорек черный (дикий)	♂	8	3,6±0,3	22,2
	(Д.В. Терновский, 1958)	♀	8	1,9±0,2	21,0
	Хорек Тверской	♂	50	5,4±0,1	11,1
	(О.И. Федорова)	♀	50	2,7±0,1	22,2

Значение **селезенки** как органа эритропоэза с укрупнением размера тела увеличивается. У самцов одомашненных хорьков породы Тверской селезенка увеличилась в 1,8 раза, у самок в 1,5 раза. Изменчивость абсолютной массы селезенки довольно значительная (28,7 % у самцов, 46,5 % у самок).

Почки являются важнейшим органом выделения. Образую и выделяя мочу, они удаляют из организма воду и растворенные в ней продукты обмена веществ. Средний уровень интенсивности метаболизма при клеточном разведении ниже, чем в природных условиях, и количество подлежащих удалению продуктов обмена, следовательно, меньше. Почки – парный орган, индекс проводится по левой почке, так как индивидуальная вариация их незначительна. Относительная масса левой почки за годы одомашнивания хорьков уменьшилась с 3,2 до 2,5‰ у самцов и с 3,2 до 2,2‰ у самок.

Заключение. У хорьков промышленного разведения произошли изменения, существенно отличающие их от диких предков, но не столь значительные, чем у других объектов клеточного звероводства. Изучение доместикационных преобразований интерьерных признаков у хорьков промышленного разведения показало существенные изменения в морфологическом и функциональном состоянии внутренних органов. Искусственный отбор имел в этом только косвенное значение, поскольку селекция велась по другим признакам. Однако, увеличение живой массы

тела требовало от соответствующих систем организма пропорционального снабжения питательными веществами и энергией. Наблюдаемые у клеточных хорьков отклонения в абсолютной величине органов, имеют не только доместикационные изменения, но и адаптивное происхождение.

Использованные источники:

1. Герасимова, Л.В. Биологические и хозяйственно полезные признаки хорьков в условиях клеточного разнообразия / Л.В. Герасимова, Н.Г. Фенченко // Дрофа «Гилем». - Уфа. -2008-386 с.
2. Федорова, О. И. Влияние доместикации на хозяйственно полезные и морфофизиологические признаки норки американской (*Mustela vison* Schreber, 1777), хорька (*Mustela putorius* L., 1758) и сурка степного (*Marmota bobak* Mull., 1776) при промышленной технологии разведения : специальность 06.02.07 "Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных" : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук / Федорова Оксана Ивановна. – Москва, 2014. – 46 с.
3. Терновский, Д.В. Биология и акклиматизация американской норки на Алтае / Д.В. Терновский // Новосибирск, 1958. - 138 с.
4. Терновская, Ю.Г. Гибридизация в звероводстве / Ю.Г. Терновская, Д.В. Терновский // Кролиководство и звероводство. -1988. -№ 4. - С. 5-6.

УДК 636.934.55

Шапошников Г.С.

студент магистратуры, 2 курс

факультет Зоотехнологий и агробизнеса

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина

Россия, г. Москва

Научный руководитель:

Орлова Е.А., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент

доцент кафедры частной зоотехнии

ОЦЕНКА РАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕСНОГО МОЛОДНЯКА СОБОЛЕЙ

Аннотация. В статье представлены итоги изучения размерных показателей чистопородного и помесного молодняка соболей. Помесный молодняк получен в ООО «Звероплемзавод «Савватьево»» в результате спаривания промысловых соболей с чистопородными животными с целью повышения качества пушного сырья. В ходе проведённых исследований значительной разницы по живой массе, длине тела и обхвату груди за лопатками между чистопородными и помесными соболями в возрасте 6 месяцев не установлено.

Ключевые слова: соболь, соболеводство, живая масса, длина тела, обхват груди за лопатками.

Shaposhnikov G.S.

master's student

2nd year, Faculty of Zootechnology and Agribusiness

FGBOU VO MGAVMiB – MVA named after K.I. Skryabin

Russia, Moscow

Scientific supervisor: Orlova E.A.

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor

Associate Professor of the Department of Private Animal Science

ASSESSMENT OF SIZE INDICATORS OF PURE-BREED AND CROSS-BREED YOUNG SABLES

Abstract. The article presents the results of the study of the dimensional parameters of purebred and crossbred sable young animals. Crossbred young animals were obtained at the Savvatyevo Animal Breeding Farm LLC by mating commercial sables with purebred animals in order to improve the quality of fur raw materials. During the studies conducted, no significant differences were found in live weight, body length, and chest circumference behind the shoulder blades between purebred and crossbred sables at the age of 6 months.

Keywords: sable, sable breeding, live weight, body length, chest circumference behind shoulder blades.

Введение. Соболь - ценный пушной зверь, высокий спрос на шкурки которого вызвал сокращение его численности. В начале 20-х годов прошлого столетия были приняты меры по охране соболя, включающие в себя запрет добычи, создание заповедников, искусственное расселение и клеточное разведение [1, 2].

Россия стала первой страной, где была разработана промышленная технология производства шкурок соболей. Регулярно разводить соболей в

клеточных условиях начали с 1931 года. Для формирования клеточных популяций и для их селекции использовали промысловых соболей. В результате работы по отлову, разведению и селекции соболя в России были созданы и утверждены три породы Черный соболь, Салтыковская 1, Салтыковская серебристая и породный тип Пушкинский янтарный [2].

В последние годы наблюдается тенденция снижения темпов продаж и средней реализационной цены на шкурки соболя клеточного разведения. Возможной причиной низкого спроса являются показатели основных свойств волосяного покрова шкурок соболя клеточного разведения, такие как длина и толщина волос разных категорий, шелковистость и окраска волосяного покрова. Получить шкурковую продукцию высокого качества возможно в результате спаривания соболя естественных популяций с особями клеточного разведения. С этой целью в 2020-2021 гг. в ООО «Звероплемзавод «Савватьево»» было завезено поголовье промысловых соболей для их спаривания с чистопородными животными с целью получения помесного молодняка [1, 2].

Размер тела – важный хозяйственно-полезный признак, который оценивают при бонитировке, влияющий на размер производимой шкурки и, в конечном счёте, на её стоимость. Цель данной работы - провести сравнительную оценку размерных показателей чистопородного и помесного молодняка соболей в возрасте 6 месяцев.

Материал и методы исследований. Работу проводили в ООО «Звероплемзавод «Савватьево»» Тверской области. Объектами исследования являлись чистопородные (Салтыковская 1) и помесные соболи, полученные в результате спаривания промысловых и чистопородных соболей. Животные были разделены на 2 группы по принципу аналогов, возраст соболей составлял 6 месяцев. В первую группу был отобран молодняк чистопородных соболей, ко второй группе были отнесены помесные звери. В каждой группе было по 30 голов самцов и 30

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

голов самок. Все животные содержались в одинаковых условиях кормления и содержания. Длину тела от кончика носа до основания хвоста и обхват груди за лопатками определяли путём измерения мерной лентой с точностью до 0,5 см. Взвешивание зверей проводили на зоотехнических весах с точностью до 0,01 кг.

Результаты и их обсуждение. По данным таблицы 1 видно, что у помесных самцов и самок средняя живая масса на 0,06 кг меньше, чем у чистопородных, разница не достоверна. Чистопородные самцы по длине тела на 0,07 см больше помесных самцов, разница не достоверна. У чистопородных самок длина тела на 1,04 см превосходит аналогичный показатель у помесных сверстниц, разница не достоверна. Чистопородные самцы по обхвату груди больше помесных самцов на 0,30 см, разница не достоверна. Обхват груди за лопатками у чистопородных самок больше на 0,91 см, чем аналогичный показатель у помесных ($P \geq 0,95$).

Таблица 1 - Результаты оценки размерных показателей чистопородного и помесного молодняка соболей

Показатели	Группа			
	1 (чистопородные)		2 (помесные)	
	самцы (n=30)	самки (n=30)	самцы (n=30)	самки (n=30)
Живая масса, кг	1,45±0,04	1,12±0,03	1,39±0,02	1,06±0,03
Длина тела, см	45,13±0,27	41,60±0,55	45,06±0,23	40,56±0,28
Обхват груди, см	17,83±0,25	17,21±0,33	17,53±0,31	16,30±0,30*

Примечание: * $P \geq 0,95$

Таким образом, статистически значимой разницы по живой массе, длине тела и обхвату груди за лопатками между чистопородными и

помесными соболями в возрасте 6 месяцев не установлено. Исключение составляет показатель обхвата груди за лопатками, который у чистопородных самок на 0,91 см больше, чем у помесных.

Использованные источники:

1. Закономерности роста и развития молодняка помесных соболей в постнатальном онтогенезе / Н. А. Балакирев, Е. А. Орлова, Н. Н. Шуმიлина [и др.] // Учёные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2023. – Т. 254, № 2. – С. 23-29. – DOI 10.31588/2413_4201_1883_2_254_23.
2. О результатах спаривания соболя (*Martes zibellina* Linnaeus, 1758) клеточного разведения и промыслового для получения генотипов с разной окраской волосяного покрова / Н. А. Балакирев, Е. А. Орлова, Н. Н. Шуმიлина [и др.] // Сельскохозяйственная биология. – 2023. – Т. 58, № 4. – С. 726-744. – DOI 10.15389/agrobiology.2023.4.726rus.

WORDLY
KNOWLEDGE

История

WORDLY
KNOWLEDGE

Abdurasulov X.M.

Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi

Milliy markazi tayanch doktoranti

**XOTIN-QIZLARNI KAMSITISHNING BARCHA SHAKLLARIGA
BARHAM BERISH TO'G'RISIDAGI KONVENSIYA QOIDALARINING
MILLIY KONTEKSDA IJRO ETILISHI**

Annotatsiya: 1948 yilda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilinishi bilan unda e'tirof etilgan gender tengligi, ayollar huquqlarini belgilash va kafolatlash masalasiga bag'ishlangan xalqaro miqyosida hujjat tuzish haqida chaqiriqlar dunyoning turli minbarlaridan yangray boshladi.

Kalit so'zlar: BMT, deklaratsiya, global ko'lam.

Abdurasulov K.M.

The Republic of Uzbekistan on human rights

National Center base doctoral student

**ENFORCEMENT OF THE PROVISIONS OF THE CONVENTION
ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION
AGAINST WOMEN IN THE NATIONAL CONTEXT**

Annotation: with the adoption of the Universal Declaration of human rights in 1948, calls began to sound from different pulpits around the world to draw up an international document on gender equality, the issue of defining and guaranteeing women's rights, recognized in it.

Keywords: UN, Declaration, global scope.

BMT tarixida dastlab 1967 yilda Bosh Assambleya tomonidan Ayollarga nisbatan kamsitishlarga barham berish to'g'risidagi deklarasiya qabul qilindi. Biroq, mazkur hujjat jinsga qarab kamsitishni taqiqlasa-da, davlatlar uchun tavsiyaviy harakter kasb etardi. Bu esa kutilgan natijani bermadi.

Xalqaro hamjamiyat tomonidan mazkur masalada global ko'lamda harakatlanuvchi hamda davlatlar zimmasiga alohida majburiyat yuklaydigan shartnoma qabul qilish borasida ehtiyoj sezildi. Xususan, 1975 yilda Mexiko shahrida o'tkazilgan BMTning ayollar bo'yicha Butunjahon konferensiyasida "Ayollar o'n yilligi" (1975–1985) e'lon qilindi. Konferensiyada qabul qilingan qarorga muvofiq, Komissiya tomonidan "kamsitishning barcha shakllarini yo'q qilish"ga qaratilgan xalqaro Konvensiya ishlab chiqilishi rejalashtirildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo davlatlarda erkaklar va ayollar o'rtasidagi tenglikni ta'minlash maqsadida, ayollar maqomi haqidagi bahslar hujjatning har bir bandi bo'yicha Bosh Assambleyaning Uchinchi qo'mitasi va Ayollar maqomi bo'yicha komissiyada uzoq muhokama qilindi, bu esa shartnoma matnini tayyorlash jarayonini sezilarli darajada cho'zdi.

Mas'ullar hujjat matnini tayyorlash ustida besh yil ishladilar. Nihoyat, BMT Bosh Assambleyasi 1979 yil 18 dekabrda 34/180 rezolyusiyasi asosida "Xotin-qizlarni kamsitishining barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi" Konvensiyani qabul qildi. Natijada, 1981 yil 3 sentyabrda yigirmata davlat tomonidan Konvensiya ratifikasiya qilingach, hujjat kuchga kirdi. Shvesiya mazkur hujjatni imzolagan ilk davlat bo'ldi. Hujjat 1995 yil 18 avgustda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ratifikasiya qilindi.

1979 yilda qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiyasi (yoki CEDAW Konvensiyasi) ayollarning fuqarolik, siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy huquqlariga bag'ishlangan xalqaro qonun sifatida tanilgan. Boisi, mazkur hujjat xalqaro hamjamiyatning ayollar huquqlari borasidagi yakdil qarashlarini ifoda etadi.

Ushbu Konvensiya Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha to'qqizta asosiy Konvensiyalaridan biri hisoblanadi. Konvensiya tuzilishiga ko'ra: umumiy 6 qism, 30 moddadan iborat bo'lib, uning dastlabki to'rt qismi ayollarga qonun oldida erkaklar bilan teng huquqlilikni kafolatlaydi. Ya'ni ijtimoiy munosabatlarda ayollar huquqlarining buzilishiga qarshi kurashish va ularning oldini olish, ayollarning siyosiy, huquqiy va fuqarolik huquqlari, shuningdek, ijtimoiy va iqtisodiy huquqlarini ta'minlash, ularning ta'lim olish, ishga joylashish va salomatligini muhofaza qilishga, nikoh va oiladagi mavqeyini mustahkamlashga bag'ishlangan. Beshinchi va oltinchi qismlar Konvensiyaning nazorat organi bo'lgan Qo'mitani tashkil etish va Konvensiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan jarayonlarni, Konvensiya hamda boshqa xalqaro va milliy qonunchilik o'rtasidagi munosabatlarning tizimli tartibini, shuningdek, davlatlar zimmasiga yuklangan mas'uliyat va majburiyatlarni tartibga solib turadi. Bugungi kunda 189 ta mamlakat mazkur hujjatni ratifikasiya qilgan.

Konvensiyaga binoan, unda belgilangan qoidalarni a'zo-davlatlar tomonidan qay darajada amalga oshirilayotganini kuzatib boruvchi nazorat organi – Xotin-qizlarni kamsitishni bartaraf etish bo'yicha Qo'mitani ta'sis etish belgilab qo'yilgan. Shuningdek, u ishtirok etuvchi mamlakatlarning hisobotlarini ko'rib chiqadi.

Qo'mita faoliyati davomida a'zo-davlatlar tomonidan Konvensiyaning 16 ta asosiy moddasining amalga oshirilishini ko'rib chiqishi hamda me'yoriy mazmuni va ko'lamini sharhlashi mumkin. Shuningdek, Qo'mitaning tegishli tavsiyalari ishtirokchi-davlatlarga gender tenglikka erishish, ayollar huquqlarini ta'minlash va homiylik qilish borasida o'zlarining milliy qonunchilik manbalarini mustahkamlashga ko'maklashdi.

Shu o'rinda, Konvensiyada aks etgan asosiy qoida va prinsiplar O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida, ayniqsa, O'zbekistonning yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida to'la ifoda etilganligini e'tirof etish joiz. 2023 yil aprel oyida umumxalq ovoz berish yo'li bilan qabul qilingan O'zbekistonning

yangi tahrirdagi Konstitutsiyasida ham xotin-qizlarning qonuniy huquq va manfaatlari alohida o‘rin egallaydi. Xususan, Konstitutsiyaning 42 va 58-moddalarida ayollarning mehnat huquqlari buzilishini oldini olish, ular uchun munosib turmush va ish sharoitlarini yaratish hamda xotin-qizlarga jamiyatning barcha jabhalarida erkaklar bilan teng huquq va imkoniyatlar ta‘minlanishi nazarda tutilgan.

Bundan tashqari, hozirgacha xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini har tomonlama ta‘minlash masalalariga oid 40 dan ziyod normativ-huquqiy hujjatlar, xususan, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”, “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida” hamda “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi yangi qonunlar qabul qilingan.

Shu bilan birga, mamlakatimizda Qo‘mitaning davriy ma‘ruzalar yuzasidan tegishli tavsiyalarini amalga oshirishda alohida mexanizm yaratilgan bo‘lib, bunda sohaga doir barcha ijroiya hokimiyat organlarining faol ishtiroki ta‘minlangan. Birgina misol, 2022 yil 15-16 fevral kunlari Jenevada Qo‘mita Konvensiya qoidalarini bajarish yuzasidan O‘zbekiston Respublikasining Oltinchi davriy ma‘ruzasini ko‘rib chiqdi. Ko‘rib chiqish yakunlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis palatalarining Qo‘shma qarori bilan BMT Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish qo‘mitasining yakuniy tavsiyalarini amalga oshirish yuzasidan 2022 – 2025 yillarga mo‘ljallangan Milliy harakatlar rejasiga qabul qilindi. Milliy harakatlar rejasiga ko‘ra, 64 ta vazirlik, idora va tashkilotlar tomonidan navbatdagi hisobot davriga qadar Qo‘mita tavsiyalarini amalga oshirish bo‘yicha doimiy nazorat asosida 69 banddan iborat chora-tadbirlar amalga oshirilishi belgilangan.

Jamiyatda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy hayotdagi faolligini oshirish, davlatning regulyativ funksiyalaridagi ayollar hissasini ko‘paytirish borasida amalga oshirilayotgan ishlar ham salmoqlidir. Xususan, hozirgi vaqtda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushi 2017 yildagi 27 foizdan 35 foizga yetdi.

O‘zbekiston tarixida ilk bor parlamentda xotin-qizlar soni BMT tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga ko‘tarilib, qariyb 32 foizga yetdi va dunyodagi 190 parlament orasida 37-o‘rinni egalladi. Boshqaruv lavozimidagi xotin-qizlar ulushi 27 foiz, partiyalarda 44 foiz, oliy ta’limda 40 foiz, tadbirkorlikda 35 foizga yetdi.

Bugungi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlarining 33 foizi, Senat a’zolarining 24 foizi, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, Xalq deputatlari viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari deputatlarining 25 foizi ayollardan iborat.

Markaziy Osiyo davlatlari yetakchi ayollarining muloqoti tashkil etildi. Gender masalalari yuzasidan davlatimizning Markaziy Osiyo davlatlari orasida yuritayotgan ilg‘or siyosati natijasida 2021 yilda birinchi bo‘lib mazkur muloqotga O‘zbekiston raislik qildi.

Shuningdek, 2017 — 2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi, 2022 — 2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi, “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi, Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasining Milliy strategiyasi, 2030-yilga qadar O‘zbekistonda gender tenglikka erishish strategiyasi, Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarning qabul qilinishi gender tenglikka erishish va xotin-qizlar huquqlarini kafolatlash borasida huquqiy asoslarni tubdan mustahkamladi va tegishli tizimli faoliyatni yo‘lga qo‘yishga xizmat qilmoqda.

Erishilayotgan yutuqlar xalqaro maydonlarda, xususan, BMT, Parlamentlararo Ittifoq, Jahon banki tomonidan alohida e’tirof etilib, xalqaro indekslarda o‘z aksini topmoqda. Masalan, 2020 yilda O‘zbekiston Ayollar, biznes va qonun indeksida xotin-qizlar huquqlari va gender tenglik bo‘yicha ahamiyatga molik islohotlarni amalga oshirgan 27 ta davlat qatoriga kiritildi.

Shuningdek, 2023 yilda O‘zbekiston Ochiq gender ma’lumotlar indeksida 69,7 ball to‘plagan holda jahondagi eng yaxshi 20 ta mamlakat orasidan joy oldi.

Indeksda O‘zbekiston gender tenglik sohasida dunyodagi eng tez rivojlanayotgan 5 ta mamlakat qatorida qayd etilgan.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish yechimlari tarmog‘i (SDSN) va xalqaro ekspertlar tomonidan 2023 yilda shakllantirilgan SDG indeks hisobotiga ko‘ra, O‘zbekiston 166 ta mamlakat orasida 71,1 indeks bilan reytingidagi mavqeyi 8 pog‘onaga ko‘tarilib 69-o‘rinni egalladi.

Joriy yil xalqaro hamjamiyat tomonidan Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konvensiya qabul qilinganini 45 yilligi keng nishonlanmoqda.

Shu munosabat bilan, mazkur sohadagi islohotlarni izchil davom ettirish maqsadida Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi milliy markazi vazirlik, idora va tashkilotlar bilan hamkorlikda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konvensiya 45 yilligi nishonlashga bag‘ishlangan tadbirlar dasturlari ishlab chiqildi. Mazkur tadbirlar dasturi O‘zbekiston Respublikasida inson huquqlari sohasidagi Jahon ta’lim dasturining to‘rtinchi bosqichini amalga oshirish bo‘yicha Milliy komissiyasi tomonidan muhokama qilindi va tasdiqlandi.

Bunda xalqaro, mintaqaviy va milliy tadbirlar o‘tkazish, inson huquqlari bo‘yicha axborot-ma’rifiy hamda ta’lim-tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish, shuningdek aholi, yoshlar va bolalar uchun darslik, qo‘llanma va boshqa adabiyotlarni tayyorlash kabi chora-tadbirlarni amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Qo‘lingizdagi ushbu Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi Konvensiyaning (to‘rt tilda: o‘zbek, rus, ingliz va qoraqalpoq) chop etilishida unda belgilangan xalqaro standartlar va ayollar huquqlariga bag‘ishlangan qoidalarning asl mazmun-mohiyatini keng ommaga yetkazish hamda ijtimoiy hayotga muntazam tadbiriq etib borish maqsad qilingan.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, O‘zbekiston inson huquqlari sohasidagi islohotlarni davom ettirish va bu boradagi harakatlarni milliy darajada keng ko‘lamda amalga oshirishni qo‘llab-quvvatlaydi. Bu esa mamlakatda gender

tenglikni ta'minlash va ayollar huquqlarini himoya qilish yo'lidagi sa'y-harakatlarni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. 2023-yil 1-may. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. Mo'minov A.R., Tillabaev M.A. Inson huquqlari. –T.: Adolat, 2013.
3. Saidov A.X. Inson huquqlari bo'yicha xalqaro huquq. Darslik. – T.: Konsauditinform-Nashr, 2006.
4. Saidov A.X. O'zbekiston Respublikasi va inson huquqlari bo'yicha xalqaro shartnomalar. – T.: Adolat, 2002.
5. G'afurov A.B. Mo'minov A.R. Inson huquqlari. – T.: Baktria Press, 2012.
6. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasining milliy strategiyasi. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi milliy markazi. T.: 2020.

WORDLY
KNOWLEDGE

Abulova P.U.

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti tayanch doktoranti

**MILLIY LIBOSLAR KASHTACHILIGIDA MILLIY NAQSHLARNING
RAMZIY MA'NO-MAZMUNI**

Annotatsiya. Mazkur maqolada milliy liboslarda kashta turlarini qo'llash va ularni zamonaviylik bilan uyg'unlashtirish, o'zbek kashtachilik san'atida milliy bezaklarning turlari, har bir bezakning o'ziga xos ma'nosi, kiyimlarda qo'llaniladigan bezak turlari va ularning ma'nosini tahlil qilish kabi masalalar yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: milliy, libos, naqsh, ramziy ma'no, kashta turlari, bodom nusxasi, anor nusxasi, bezak turlari.

Abulova P.U.

*base doctoral student of the Bukhara Institute
of engineering and technology*

**SYMBOLISM OF NATIONAL PATTERNS IN EMBROIDERY OF
NATIONAL COSTUMES-CONTENT**

Annotation. In this article, issues such as the application of embroidery types in national costumes and their harmonization with modernity, the types of national decorations in Uzbek embroidery art, the specific meaning of each decoration, the types of decorations used in clothes and the analysis of their meaning are highlighted.

Keywords: national, dress, pattern, symbolism, embroidery types, almond copy, pomegranate copy, decoration types.

O‘zbekiston xalqlarining boy madaniy merosi va tarixiy an’analarini to‘liq saqlab qolish va ko‘paytirish, milliy hunarmandchilik, xalq badiiy va amaliy san’atini yanada rivojlantirish, hunarmandchilik faoliyati bilan shug‘ullanuvchi fuqarolarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha maqsadli va kompleks chora tadbirlarni amalga oshirish, shu asosda aholi, ayniqsa yoshlar, ayollar va kam ta‘minlangan oilalar bandligini ta‘minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 2017 yil 17 noyabrdagi PF-5242-son farmoni tasdiqlangan. Unda band bo‘lmagan aholiga, ayniqsa yoshlarga “Usta-shogird” usulida takomillashtirilgan o‘quv dasturlari bo‘yicha hunarmandchilik sir-asrorlarini o‘qitish uchun barcha imkoniyat va shart-sharoitlarni yaratib berish ko‘zda tutilgan [1].

Darhaqiqat, mazkur masalada xalqimizning ehtiyoji va qiziqishlari mavjud bo‘lib, har bir o‘zbek oilasida qiz bola tug‘ilganidan boshlab unga sep yig‘ish boshlanadi. Ushbu maqsadda juda ko‘p vaqt va mehnat talab etadigan so‘zanalar kashtado‘zlik usulida tikiladi. Ayrim hududlarda haligacha qiz bola katta bo‘lib, o‘zi ham ushbu so‘zani tikish jarayonida ishtirok etadi.

Ona-buvilar tomonidan qizlarga kashta tikish sir-asrorlari, naqshlarning ramziy ma‘nolari o‘rgatiladi. har bir so‘zanadagi naqsh-bu takrorlanmas san‘at ijodi hisoblanadi. qadimda ayollar tabiiy paxta va ipak tolalaridan matolar to‘qishgan. Tabiiy tolalarni olish uchun esa paxta va pilla etishtirishgan.

O‘zbek kashtachilik san‘atida milliy bezakning ko‘plab turlari mavjud. Har bir bezak o‘z ahamiyatiga ega.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

So‘zanalar naqshidagi qushlar yangi oila barpo etish orzusini bildirgan. Pichoq va tumorlar naqshi esa – oila o‘chog‘ini qorong‘u kuchlardan va yomon nazardan asrashni bildiradi. Bundan o‘zbek ayollari oilani naqadar yuksak baholashganini, baxtli va osoyishta oilaviy hayot barpo etishda oilaning muhim o‘rnini sezsa bo‘ladi.

Kashta iplarning ranglari tabiiy resurslardan tayyorlangan. Bo‘yoq sifatida sariq rang uchun – piyoz, qizil rang uchun – anor, jigar rang uchun – yong‘oq po‘sti, yashil rang uchun – pista mag‘zi, to‘q jigar rang uchun – tut daraxti po‘stlog‘i ishlatilgan. Qolgan ranglar ushbu yuqoridagi ranglar qorishmasidan tayyorlangan.

Zardevor, so‘zana, joypo‘sh, takiyapo‘sh kabi qadimgi kashtachilik buyumlari Buxoro Amirligining Shofirkon, Gijduvon, Shaxrisabs, Nurato hududlarida turli naqshlarda barpo etilgan. Har bir hudud aholisining kashtachilik uslubi bir-biridan farq qilgan va quyidagi nomlar bilan atalgan: o‘zbek-do‘zi, bigiz-do‘zi, zanjir-do‘zi, iroqi-do‘zi, kast-do‘zi, zamindo‘zi va hokazolar [2].

Kashtachilik uchun qo‘lda to‘qilgan adras, bo‘z, shoyi matolari tanlangan. Ushbu matolarga solingan naqsh bo‘yicha xotin-qizlar ipak iplar bilan qo‘lda kashta tikishgan. Bir kishi bir dona so‘zana tikishi uchun o‘rtacha to‘rt oy vaqt

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

sarflangan. Chiroyli va bejirim buyum tikilishi uchun juda ko‘p vaqt, sabr va toqat kerak bo‘lgan.

1-jadval

Milliy naqshlarning ramziy ma‘nosi va tasviri

№	Naqshning nomi	Ramziy ma‘nosi	Tasviri
1.	Tumor	Oilani yomon ko‘zlardan asrash	
2.	Pichoq	Oilani yovuz qora kuchlardan asrash	
3.	Gul g‘unchasi	Yangi oila qurish orzusi	
4.	Qushlar	Tinch va osuda hayot	
5.	Anor	Rizq-ro‘zi va kelajak avlod ramzi	
6.	Doyra	Quyosh va iliqlik ramzi	

7.	Bodom	Serfarzandlik ramzi	
8.	Qalampir	Yomon ko'zlardan asrash	

Hozirgi kunda turli naqshlardan yig'ilgan kompozitsiyalarni bolalar kiyimlarida qo'llash, ularning jozibadorligi va mazmun-mohiyatini keng targ'ib qilish tikuvchilik sanoati oldida turgan muhim vazifalardan biridir.

O'zbek kashtachiligi qo'shni xalqlar kashtachiligi ta'sirida boyidi va rivojlandi. O'zbek kashtalariga e'tibor bersak, unda hind, xitoy, rus, qozoq, qirg'iz va tojik kashtachiliklarining usullarini uchratamiz. Kashtachilik san'atida har bir millatning o'ziga xos eng ko'p qo'llaydigan naqshlari bo'ladi. Ish jarayonida ular o'z mahoratlarini oshirishgan, bir-biridan va kattalardan avlodlar tajribasini o'rganishgan. Xalq badiiy hunarmandchilik mahsulotlari faqat bizning mamlakatimizda emas, balki chet mamlakatlarda ham cheksiz talab qilinadi [3].

Kashta tikishda unga gul va naqshlar tanlash ham muhim hisoblanadi. Kashta tikish uchun kashta gul, rasm bo'lishi zarur. Naqsh - arabcha tasvir gul degan ma'noni anglatadi. Kashtado'zlik san'atida har bir millatning o'ziga xos

eng ko'p qo'llaydigan naqshlari bo'ladi. O'zbek kashtalarida o'simliksimon, geometrik hamda gul naqshlari ko'p bo'lsa, rus kashtachiligida geometrik, o'simliksimon shakllar, gullar, qush va mevalar ko'p tasvirlanadi, qozoq va qirg'iz kashtachiligida esa ko'proq hayvonlar, shox va tuyoqlarni eslatuvchi elementlar tasvirlanadi. Rang-tasvir vositalar yordamida ishlangan, nur va soyalar hajmi keltirib chiqaradigan, shu bilan birga o'ylamay-netmay tabiatdan aynan ko'chirishga intilmagan rasmchini naturadan yaqinroq bo'lishi mumkin. Kashta gulini yaratishda naturaga qarab rasmni chizib oladi, keyin uni naqshga va turli naqshdor kompozitsiyaga aylantiriladi. Naqsh bilan amaliy san'at buyumlari bezatiladi, shuning uchun u buyumning ajralmas qismi bo'lib, o'sha buyumning shakliga, vazifasiga va qanday materialdan tikilishiga butunlay bog'liq bo'ladi. Rasmni naqshga aylantirishda uning (guli va hokazo) xarakterli belgilari tanlanadi. O'simlik, qush motivlarini aniq ko'rsatishga intilmay, faqat asosiy chiziqlarigina bo'rttirib kontur qilib chiziladi [4].

Xulosa qilib aytish mumkinki, kashtachilik sirlarini o'rganishdan avval kashtachilik tarixi, kashtachilikda avval qaysi matolardan foydalanilganligi, hozirgi kunda qanday gazlamalarga tikilayotganligi haqida ma'lumot olish, kashta naqshlarining mazmun-mohiyatini tushunish muhimdir. Yoshlarga hozirgi zamonaviy moda yo'nalishida ham aynan kashtachilik usulining keng qo'llanilayotganligi haqida ma'lumot berish, bu ma'lumotni berishda kashtachilik usulida tikilgan buyumlar, kiyimlar, uy-jihozlarining oldingi ko'rinishi va hozirgi moda jurnallaridagi zamonaviy liboslarning eskizlarini ko'rsatish va qiyosiy tahlil qilish mumkin. Shundan keyingina kashtachilikda qadimda ishlatilgan va hozirda ishlatilayotgan gazlamalarning, iplarning ranglari, chok va naqsh turlarini tafovutini ko'rsatish lozim. Bu ma'lumotga ega bo'lgan yoshlarda kashtachilik san'atiga bo'lgan qiziqishlari ham yanada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh. “Hunarmandchilikni yanada rivojlantirish va hunarmandlarni har tomonlama qo’llab-quvvatlash chora tadbirlari to’g’risida”gi PF-5242-son, 2017- yil 17-noyabr. – 2-10 b.
2. G’ulomov K.M. Amaliy san’at. – T.: Iqtisod-moliya, 2008. – 90 b.
3. Goncharova P.A. Buxoro Zardo’zlik san’ati. T.: F.G’ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashiryoti , 1986.
4. Xo’jamurodova G.T. Kashtachilik sirlarini o’quvchilarga o’rgatishning nazariy asoslari. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - (3) III/2020. – 86-91 b.
5. Тухтаева, З. Ш., Хакимова, Г. Х., & Курбанова, И. И. (2017). Особенности детской одежды и выбор материалов. Молодой ученый, (14), 144-145.
6. To’xtayeva, Z., & Rahmatova, B. (2023). Dizaynerlikda pedagogik texnologiyalar. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 Part 2), 128-131.
7. To’xtayeva, Z., Usmonova, N., & Umedova, M. M. (2023). Bo’lajak muhandislarning loyihalash ko’nikmalariga qo’yiladigan kasbiy talablar. Talqin va tadqiqotlar, 1(27).

Raximberganov J.O.

Ma'mun universiteti Tarix kafedrası o'qituvchisi

**XIVA XONLIGINING XVIII ASRNING BIRINCHI YARMIDAGI
ELCHILIK VA SAVDO ALOQALARI**

Annotatsiya. XVIII asr O'rta Osiyoda 3 ta xonlik tashkil topgan bo'lib ichki va tashqi aloqalarda mustaqillikni o'z qo'liga olib tashqi savdo va elchilik aloqalarini olib borishgan. Xiva xonligi bu davr diplomatiyasi o'ziga xos tarzda olib borilgan. Buning yaqqol misoli qozoq xalqlari, Eron va Rossiya davlati bilan aloqalarida yaqqol ko'rishimiz mumkin. Chor Rossiyasining Xiva xonligiga qarshi ekspeditsiyasi, uning natijalari, ekspeditsiyaning xonning siyosiy ahvoliga ta'siri turli manbalar va adabiyotlar orqali ushbu maqolada tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: Yorliq, Olomon hujumlari, chervon, savdogar, A. Volinskiy, A. Bekovich-Cherkasskiy, Sulton Husayn, Fo'lod to'ra, Qabon biy, Atrok, ekspeditsiya, Bolqong'a, ellik, Gurgon.

Rakhimberganov J.O.

Teacher of the Department of History

Ma'mun University

**EMBASSY AND TRADE RELATIONS OF THE KINGDOM OF
XIV IN THE FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY**

Abstract. In the 18th century, 3 khanates were formed in Central Asia, taking independence in internal and organizational relations, the organization conducts trade and embassy relations. Khiva Khanate's diplomacy of this period was carried out in a unique way. A clear example of this can be seen in relations with the Kazakh people, Iran and Russia. This article analyzes the Tsar's

expedition against the Khiva khanate, the direction of Russia, the influence of the expedition on the khan's political situation through various sources and literature.

Key words: *Label, Mob attacks, chervan, merchant, A. Volinsky, A. Bekovich-Cherkassky, Sultan Husayn, Steel mesh, Kaban biy, Atrok, expedition, Balkans, fifty, Gurgon.*

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Ushbu tadqiqot ishini olib borish va muhokama qilishda mahalliy olimlar bilan, birgalikda Sharq va G'arb olimlarining asarlaridan foydalanildi. Ziyoyev H, Allayeva N. asarlari ilmiy taxlil qilindi. Internet ma'lumotlari tadqiqot ishini to'ldirish va xulosa qilishda alohida ahamiyatga ega. Arxiv manbalari asosida savdo-sotiq jarayonlari ,undagi muammolar, elchilik aloqalari haqida ma'lumotlar to'plandi.

Kirish. Xorazm vohasi azaldan buyuk ipak yo'li markazida joylashgan yirik savdo markazlariga ega bo'lgan hudud sifatida mashhurdir. Uning Urganch, Xiva, Xoqa, Xozarasp, kabi shaharlardan Eron , Sibir, Oltoy, Kavkazorti davlatlari, Kichik Osiyo, Xitoy, Hindiston kabi davlatlar bilan savdo va elchilik aloqalarini olib borgan. Azaliy savdo hamkorlari Eron, Rossiya, Qozoq xalqlari hisoblanib u yerdagi bozorlarda Xorazm maxsulotlari xaridorgir bo'lgan. Xiva xonligi ham XVIII asrda bu an'analarni yana davom ettirgan. Buni aynan Ruslar bilan raqobatda Xiva xonligining Eron va Qozoq xalqlari diplomatiyasidagi o'ziga xos tomonlari ushbu tadqiqot ishida yaqqol namoyon bo'ladi.

Natijalar va muhokama

Tarixdan ma'lumki Xiva xonligi XVIII asrga kelib chet el bosqinchilarining siyosiy ta'siriga tushib qoladi.

1714 yilda Sharqiy Qozog'istondagi juz qozoqlari bilan do'stlik shartnomasining muvaffaqiyatli imzolanishi natijasida Rossiya Irtish daryosi atrofiga kelib joylasha boshlaydi: 1716 yilda Omsk, 1717 yil Jelezinsk, 1719 yil Semipalatinsk va 1720 yilda Ust-Kamenogorsk qal'alarini qurib, Xiva xonligi

chegaralariga yaqinlashdi, bu esa Pyotr I ning sharq siyosatidagi yangi yoʻnalishi edi [7, b. 47]. Chor Rossiyasining Aynan harbiy ekspeditsiyalar borasida Bayoniy “Shajarai Xorazmshohiy”da maʼlumotni berib oʻtadi [8, b. 207]. Rus hukumati 1714 yilda Xiva xonligiga Bekovich-Cherkasskiy boshchiligida harbiy qism yuborish toʻgʻrisida farmon berdi. [1, b. 53]. Xiva askarlari bilan dushman oʻrtasida toʻqnashuv ham yuz berdi. Pirovardida, Xiva xoni Bekovich-Cherkasskiyni elchi sifatida qabul qilishni vaʼda qilib, barchasini bir joyga joylashtirish imkoni yoʻqligi va shu bois ularni xonlikning turli tomonlariga taqsimlashni taklif etdi. Shu tariqa uning askarlarining boʻlinib ketishiga erishib, qoʻshinni magʻlubiyatga uchratdi. Bekovich-Cherkasskiy va uning askarlarining deyarlik barchasi oʻldirildi [1, b. 53].

Shu jihatdan Xiva xonining tutgan yoʻli qanchalik qoralanmasin, mamlakat xavfsizligini taʼminlash nuqtai nazaridan qurol-yarogʻ va harbiy tayyogarligi jihatdan oʻzidan bir necha bor ustun boʻlgan qoʻshinni yengish uchun uning boshqa chora topa olmaganligini taʼkidlab oʻtish joiz [2, b. 103].

Mavjud maʼlumotlar A. Bekovich-Cherkasskiyning Xivaga yurishi Eron shohi va uning yaqinlari orasida ham katta sarosima uygʻotganligi hamda voqealarning borishi shoh saroyining diqqat markazida turganligini koʻrsatadi. Hatto rus imperatorining Eronga A. Volinskiy boshchiligida maxsus elchilik (1716 y.) yuborib, Eron hududlari daxlsizligi toʻgʻrisida bergan kafolati ham shohning shubhalarini bartaraf eta olmagan. Shu bois bu ekspeditsiyaning barbod boʻlganligi toʻgʻrisidagi xabargina Eron hukumatini xotirjam qilgan edi desak toʻgʻri boʻladi [2, b. 103].

Mazkur vaziyat yuzasidan Xiva Eron oʻrtasidagi elchilik aloqalariga toʻxtalib oʻtish oʻrinlidir. Maʼlumotlarga koʻra, ekspeditsiyaning barbod boʻlishi toʻgʻrisidagi xabarni 1718-yilning boshida tezlik bilan Isfaxonga kelgan maxsus Xiva chopari yetkazgan. Soʻnggi Safaviy hukmdor Shoh Sulton Husayn minnatdorchilik sifatida choparni 72 chervon (Chervon yoki chervones-polyak

tilidan olingan czewony qizil, tilla ma'nolarini beradi. 1917-yilga qadar Rossiyada muomalada bo'lgan oltin tanga pul birligi, davriga qarab 3, 5, 10 rublga teng bo'lgan. 1701-yilda zarb etilgan 3 rublga teng keluvchi oltin tanga 3,4 gr tilla og'irligida bo'lgan). bilan taqdirlab, Xiva xoniga ham munosib sovg'alar qatorida 2000 tuman pul taqdim qilib yuborgan. Bu xabarni yetkazish uchun Xivadan Eronga maxsus choparning yuborilganligidan anglash mumkinki, Eron tomoni ham bundan oldin vaziyatni bilish uchun o'zining elchilarini Xiva xonligiga yuborgan bo'lishi kerak. Bu keyingi davr savdo sotiq jarayonlari uchun yana bir davr boshlanganligidan dalolat berar edi [2, b. 103].

Shu o'rinda qayd etish joizki, Sherg'ozixonning Eron bilan ham munosabatlari ancha murakkab bo'lgan. U o'zining siyosiy mavqeini oshirib, mamlakat sarhadlarini kengaytirish hamda xazinani to'ldirish uchun Eron bilan chegaradosh yoki ikki o'rtada doimo bahsli bo'lib kelgan hududlarga tez-tez «olomon hujumlari» (Olomon hujumlari-O'lja va asirlarni qo'lga tushurish maqsadida uyushtiriladigan hujum) uyushtirib turgan. Shu jihatdan hukmronligining dastlabki yillarida qo'shni mamlakatlarning hokimlari va qabila boshliqlari Sherg'ozixon bilan murosas qilish yo'lini tutgan. «Firdavs ul-iqbol»da Sherg'ozixonning hokimiyatga kelishi bayon etilar ekan, «... Marvi Shohijondin Astrobod va Bolqong'acha, tog' etagida va Atrok va Gurgon kanorida o'lturg'on qizilbosh va tarokima xiroj tansuqoti bila kelib, ellik (itoatkorlik, xayrixohlik) izhor qilib, navozishi xisravonag'a maxsus bo'ldilar», deb ma'lumot beriladi [3, b. 98].

Xiva taxtida o'z mavqeini mustahkamlab olgan Sherg'ozixonning «harbiy yutuqlari ovozas atrofga tarqalganda» qo'shni hudud hukmdorlari va qabila boshliqlari qatorida qozoq sardorlari o'z elchilarini Xivaga yuborishgan. «... Ul jumladin Qazoqiya tavoifidin Fo'lod to'ra va Qabon biy va Baroq biy podshohliqg'a loyiq peshkashlar bila ostonbo'sliqg'a keldilar», - deb ta'kidlanadi «Firdavs ul-iqbolda». Zero, Dashti Qipchoqda hokimiyatni egallab, siyosiy ustunlikni qo'lga kiritish uchun o'zaro kurash olib borgan qozoq sultonlari va

urug' sardorlari Xiva xonidan madad olishga intilishgan . Bu bilan birgalikda savdo aloqalari ham bir maromda davom etgan.[3, b. 98].

Buxorodagi ayrim siyosiy kuchlar ham Sherg'ozixonga tayanishga harakat qilgan. «Tarixi Abulfayzxon» asarida qatag'on urug'ining bir guruh vakillari o'z davrining dono kishisi sanalgan Sam'iyi Historiy boshchiligida Urganchga borib, Xiva xoni Sherg'ozixonni Buxoro taxtiga taklif etganliklari to'g'isida ma'lumot berilgan[4, b. 150].

Lekin bu bilan Eron bilan juda yaxshi olib borild degani emas. Eron bilan munosabatlardagi murakkab holatlar esa rus elchisi F. Benevenining axborotnomasida o'z aksini topgan. U Eronda bo'lgan chog'ida (1719) Xiva elchisining shoh saroyida hibsga olinganligiga guvoh bo'lganligini yozadi. Uning izoh berishicha, Xiva elchisining Qazvinga tashrifi vaqtida Marv va Mashhad oralig'ida Eron qo'shinlarining turkman hamda o'zbek askarlari bilan to'qnashuvi sodir bo'lgan. Shu bois u o'zi bilan birga qurolli qo'shinni ham olib kelganlikda gumon qilingan. Qatl etilish xavfi ostida qolgan Xorazm elchisi bu hujum xivaliklar emas, Mashhaddagi turkmanlar tomonidan uyushtirilganligini aytib o'zini halokatdan saqlab qolgan[5, b. 107]. Garchi Xiva elchisining maqsadi aniq bayon etilmasa-da, mavjud vaziyatdan kelib chiqib Xiva xoni o'rtadagi munosabatlarni barqarorlashtirish uchun o'z elchisini Eronga yuborgan bo'lishi mumkin deb xulosa qilish mumkin. Xiva elchisining tashrifi bilan bir vaqtda Eron chegaralariga uyushtirilgan hujum Xiva xonligida markaziy hokimiyatning zaiflashib borayotganligi hamda mahalliy humdor va hukmron sulola vakillarining boshboshdoqligidan dalolat beradi [6, b. 68].

Chunki A. Bekovich-Cherkasskiy ekspeditsiyasi yanchib tashlangandan so'ng Sherg'ozixon Rossiya imperiyasi halok bo'lgan rus askarlari uchun qasos olishidan xavotirga tushib qolgan edi. Bu davrga kelib mamlakat ichida ham unga muxolif kuchlarning qarshiligi ortib borgan.

Xulosa . Xiva xonligi diplomatiyasi va savdo-sotiq ishlari haqida shuni aytish kerakki XVIII asr ikkita asosiy xulosani beradi. Asosiy sabab Bekovich-

Cherkasskiyning voqealaridan so'ng Rus imperiyasining Xiva xonligi bilan birmuncha muddat savdo aloqalarining to'xtab qolganligi. Ikkinchi tamondan Qozoq va Eron xalqlari bilan savdo va elchilik aloqalari yaxshi tomonga o'zgarganligi edi. Asr boshlarida Xiva xonligi siyosiy jihatdan o'z qudratiga biroz bo'lsada erishdi. Lekin bu uning sanoatlashish, ishlab chiqarishga yetarlicha ta'sir qilganligi yo'q. Bu jarayonlar esa Rus bozoriga yanada qaramlikni ortib borishiga hissa qo'shdi xalos.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

1. Ziyoyev. H.Asarlar to'plami.O'zbekiston va Volga bo'ylari(XVI asrning ikkinchi yarmi -XIX asrlar)B-382.
2. N.Allayeva. Xiva xonligining diplomatiyasi va savdo aloqlari. (XVI-XIX asrlar) –Toshkent.Akademnashr-2019.–496 b
3. Munis va Ogohiy. Firdavs ul-Iqbol...B-98
4. Abdurahmon va Tali. Istoriya Abulfeyzxana...-c.150.
5. Popov A. Snosheniye Rossii s Buxaroy i Xivoy pri Velikom...-C.107.
6. M.M.Xayrullayev “O'zbek Diplomaiyasi Tarixi” Тошкент — 2003
7. Niyazmatov M. Poisk konsensusa: Rossiysko-Xivinskiye geopoliticheskiye otnosheniya v XVI – nachale XX v. S.Peterburg: Peterburgskoye Vostokovedeniye, 2010.
8. Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy. Nashrga tayyorlovchi I. Adizova, mas'ul muhaooio N. Jumayev. Toshkent: “Kamalak”, 1991.

Медицина

WORDLY
KNOWLEDGE

Salomov Sh.N.

Student of Andijan State Medical institute

Aliev Kh.M.

Docent of Andijan State Medical institute

Kim A.A.

Samarkand State Medical University

NUTRITIONAL RECOMMENDATIONS FOR CARDIAC PATHOLOGIES

Annotation: Among the non-drug methods of prevention and treatment of cardiovascular diseases, therapeutic nutrition is important. Hypercholesterolemia is one of the main risk factors for atherosclerosis and other heart and vascular diseases.

Keywords: heart, disease, methodology, treatment, medicine, food.

Introduction

Among the non-drug methods of treatment and prevention of cardiovascular diseases (CVD), therapeutic nutrition is of particular importance. Food products, entering the body, are transformed in the process of metabolism into structural elements of cells, ensure an adequate functional state of all organs and systems of the body, determine the state of health and life expectancy.

MATERIALS AND METHODS

The prominent Russian scientist M.I. Pevsner wrote:

"where there is no therapeutic nutrition, there is no rational treatment" [1]. The saying of Hippocrates is also well known: "Let food be your medicine, and medicine your food."

In many cases, nutrition. it enhances the effect of various types of therapy, prevents the development of complications and the progression of the disease. At

the same time, it is well known that hypercholesterolemia is one of the main risk factors for the development of atherosclerosis and other CVD. Excessive amounts of cholesterol can enter the body with food (egg, butter, liver, etc.).

RESULTS AND DISCUSSION

In order to take into account all these features and a wide variety of foods and substances in practical activities when organizing therapeutic nutrition, a computer program has been developed for automated compilation of an individual diet of therapeutic nutrition for hypercholesterolemia, taking into account the medical and social characteristics of the patient and the clinical picture of the disease. The program is based on the principles of a balanced diet [2], according to which the optimal amount and ratio of essential nutrients are preserved in the diet. At the same time, age, gender, weight ratios, the level of physical activity of the patient are taken into account and the individual energy value of the diet is calculated. The computer program makes it possible to significantly improve the quality of therapeutic nutrition, thereby contributing to an increase in the effectiveness of the treatment process.

The urgent need to change the current situation has led to increased interest in the development of functional food products (FPP), which are currently considered as a new promising direction in modern human nutrition.

standing time are soybeans and the annual, herbaceous amaranth plant. Soy, as a food product, has been used for many years in connection with the maintenance of a significant amount of high-grade proteins. In terms of their nutritional value, they are not inferior to proteins of animal origin. Soy contains vitamins of group B, D, E, macro and microelements and other unique biologically active substances. Several clans of anticancerogens, phytosterols, saponins, phenolic acids and isoflavones have been identified in soybeans. In this regard, soy is used for the prevention and treatment of cardiovascular diseases, malignant tumors, diabetes mellitus, obesity, osteoporosis.

Amaranth oil contains 67% polyunsaturated fatty acids (omega-6), lecithin, vitamin E and a large amount of squalene (up to 8%). It has been established that squalene is a powerful antitumor and immunostimulating agent.

For the first time, squalene was obtained from shark liver, which contains only up to 1.5% squalene.

Amaranth contains a large amount of vitamins B, C, R, D, E. There are many macronutrients: potassium, calcium, sodium and trace elements: zinc, copper, chromium, iron, phosphorus, silicon and selenium, which is part of most hormones and enzymes, ensuring the normal functioning of various body systems.

It is very important that amaranth contains a sufficient amount of biologically active substances: tocopherols, sterols, squalene, chlorophyll, choline, alcohols, steroids, phytosterols, carotenoids, pectin. The significant role of pectin in lowering cholesterol and triglycerides in the blood has been proven. Some types of amaranth contain up to 3% rutin in their leaves, which allows them to be considered as a source of vitamin P and used for hemorrhagic syndromes.

Due to the content of such a large number of various biologically active substances, amaranth has a restorative, anti-inflammatory and antitumor effect.

Amaranth flour is widely used in human food in the bakery and confectionery industry. Various salads and more are prepared from amaranth leaves. In animal husbandry, amaranth is widely used as feed for livestock, poultry and other animals.

Currently, amaranth is considered as a promising raw material for the food and pharmaceutical industry.

Conclusion

1. Among the non-drug methods of prevention and treatment of cardiovascular diseases, therapeutic nutrition is important.

2. The resulting changes in the diet of the population have caused the need to develop and implement functional food products, which include biologically active food additives (dietary supplements).

3. Soy and amaranth are among the most promising FFP in terms of their composition and unique properties for use in the prevention and treatment of cardiovascular diseases.

References:

1. Певзнер М.И. Основы лечебного питания. М.: 2019
2. Справочник по диетологии. Под редакцией академика АМН СССР А.А.Покровского и члена-корреспондента АМН СССР М.А.Суханова. М. Медицина. 2011
3. Княжев В.А. Суханов Б.П., Тутельян В.А. Правильное питание. Биодобавки, которые Вам необходимы. – М.: ГЭОТАР. Медицина, 2018. – 208 с.
4. Оганов Р.Г., Киселева Н.З., Поздняков Ю.М. Десять шагов к здоровому питанию: методическое пособие для врачей семейной и общей практики. М.: 2010.
5. Тутельян В.А., Спиричев В.Б., Шатнюк Л.Н. Коррекция микронутриентного дефицита – важный аспект здорового питания населения России. // Вопросы питания. 2019. № 1. с 3-11.
6. Amaranth: Perspectives on Production. Processing and Marketing. Minneapolis. 2020. p 201

Sayriddinov I.

*Student of the Academy of Banking and Finance
of the Republic of Uzbekistan*

COST ESTIMATES IN STATE MEDICAL ORGANIZATIONS

Annotation: Large-scale reforms are being carried out in Uzbekistan regarding the use of public finances and budget funds. In particular, the introduction of the treasury system of budget execution has served to prevent many abuses and excessive expenses in the sector. However, in some medical organizations, there are cases where utility costs exceed the amount specified in their cost estimates. The reasons for this are not only the lack of familiarity with the regulatory documents of the persons responsible for the execution of estimates, but also their carelessness in some cases.

Key words: medical organization, estimate.

Estimating in medical organizations begins with the budgeting process. The budget process is the formation, compilation, review, acceptance, approval and execution of budgets of the budget system, control over their formation, structure and execution, preparation and approval of reports on the execution of budgets of the budget system, as well as between them involves a process of interaction.

The state budget process includes the above-mentioned processes. This, in turn, is inextricably linked with estimates of medical organizations financed from the state budget and budget recipients. We can divide financial relationships related to estimates into two large groups, namely:

Compilation, review, approval and registration of estimates;

Execution of estimates.

Estimates of medical organizations and recipients of funds from the budget are compiled in the process of forming, compiling, reviewing, and approving

budgets. Therefore, the preparation, review, approval and registration of estimates is directly related to the process of execution of the state budget.

In the processes of budget execution, such as implementation and control of budgets, preparation and approval of reports on budget execution, mutual relations between budgets, relations regarding the execution of estimates of medical organizations and recipients of funds from the budget are carried out. Compilation and execution of estimates of medical organizations and recipients of funds from the budget are inextricably linked with the preparation and execution of the state budget.

Since the medical organization is a separate organization established according to the decision of the state authorities in accordance with the established procedure for the implementation of state functions, it is convenient to obtain, study and analyze financial information related to their estimates. our work is done in this framework.

Compilation and approval of temporary cost estimates by medical organizations is carried out in the prescribed form on a monthly basis for the first quarter of the next fiscal year. In this case, the funds allocated from the budget provided for in the temporary cost estimate should not exceed the funds allocated from the budget in the last quarter of the previous financial year and can be specified in the amount of costs for the implementation of the measures established by law.

Provisional cost estimates of medical organizations for the first quarter of the next fiscal year will be prepared by December 25 of the current fiscal year.

Provisional cost estimates are valid until the cost estimate is approved. In this case, the funds allocated from the budget for the first quarter in the expenditure estimate submitted for registration should not be less than the funds allocated from the budget provided for in the temporary expenditure estimate. Preparation and approval of temporary cost estimates is carried out in accordance with the requirements for preparation and approval of cost estimates.

The chief accountant or economist of medical organizations prepares a cost estimate based on the budget parameters set by the financial authorities and the relevant instructions. Estimated costs by medical organization, divided by months of the year:

dividing according to the items of the first and third groups of expenses;

The fourth group of expenses is made without allocation according to items of expenses.

The cost estimate is attached to the fourth group of expenses by items of expenses, as well as to the list of groups of goods (works, services) purchased from small business entities as a priority for state needs.

When drawing up cost estimates, it is studied whether each cost is based on economically based calculations and is made in accordance with the requirements of normative legal documents related to budget legislation.

Literature:

1. Mills A. *Health systems in low- and middle-income countries*. Oxford Handb Heal Econ. Oxford: Oxford University Press; 2012.
2. Barber SL, Lorenzoni L, Ong P. *Price setting and price regulation in health care: lessons for advancing Universal Health Coverage*. Geneva: World Health Organization, Organisation for Economic Co-operation and Development; 2019.
3. MacQuilkan K, Baker P, Downey L, Ruiz F, Chalkidou K, Prinja S, et al. Strengthening health technology assessment systems in the global south: a comparative analysis of the HTA journeys of China, India and South Africa. *Glob Health Action*. 2018;11:1527556.
doi: 10.1080/16549716.2018.1527556.
4. Chikermane G, Kurian O. *Can PMJAY fix India's healthcare system?* New Delhi: Crossing five hurdles on the part to universal health coverage; 2018.

УДК: 616.831.31-009.24-053.2-073.97

Акбарова С.Б.

Рахимбаева Г.С.

Равзатов Ж.Б.

Андижанский государственный медицинский институт

Ташкенская медицинская академия

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С БАС И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПОДХОДОВ

Аннотация: Боковой амиотрофический склероз (БАС) — летальное нейродегенеративное заболевание, как правило, с быстро прогрессирующим типом течением [5,13]. Этиология заболевания и его патогенез до конца не раскрыты [15, 18]. Заболеваемость БАС в мире колеблется от 2 до 5 на 100 тысяч населения, в последние годы отмечается рост его частоты у пациентов разных возрастных групп [2, 11, 19]. В настоящее время отсутствуют полные данные по распространенности болезней двигательного нейрона (БДН) [21, 22]. Клиническое разнообразие форм заболевания в зависимости от региона также не имеют полного отражения в источниках информации.

Ключевые слова: Боковой амиотрофический склероз, болезнь двигательного нейрона, шкала ALS FRS-R, формы БАС, эдаравон.

Akbarova S.B.

Rakhimbaeva G.S.

Ravzatov J.B.

Andijan State Medical Institute

Tashkent Medical Academy

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATUS OF PATIENTS WITH ALS AND OPTIMIZATION OF TREATMENT APPROACHES

Abstract: Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a lethal neurodegenerative disease, usually with a rapidly progressive course [5,13]. The etiology of the disease and its pathogenesis are not fully understood [15, 18]. The incidence of ALS in the world ranges from 2 to 5 per 100 thousand population; in recent years, there has been an increase in its frequency in patients of different age groups [2, 11, 19]. Currently, there are no comprehensive data on the prevalence of motor neuron diseases (MND) [21, 22]. The clinical diversity of forms of the disease depending on the region is also not fully reflected in information sources.

Key words: Amyotrophic lateral sclerosis, motor neuron disease, ALS FRS-R scale, forms of ALS, edaravone.

Болезнь двигательного нейрона характеризуется неуклонно прогрессирующей мышечной слабостью и атрофиями мышц. В зависимости от уровня локализации первичного поражения двигательных нейронов различают бульбарную форму заболевания, когда первично повреждаются мотонейроны в стволе головного мозга, шейно-грудную форму – при локализации первичного очага поражения на уровне шейного утолщения и пояснично-крестцовую форму заболевания [17, 28]. Наиболее благоприятным вариантом течения считается пояснично-крестцовая форма

БАС. Средняя продолжительность жизни таких больных может достигать 7-8 лет [25, 27]. В некоторых случаях длительность заболевания достигает 10 или даже 15 лет. Болезнь развивается, как правило, на 5-6 десятке жизни и в 2 раза чаще встречается у мужчин [3, 23].

Выделяют 3 самостоятельные формы БАС: спорадический (когда болезнь развилась лишь у одного члена семьи, на долю которого приходится до 90% всех случаев), семейный (5–10%) – для этой формы необходимо наличие болезни хотя бы у двух членов семьи и БАС в эндемичных регионах – восточно-тихоокеанский вариант [7, 24].

Дебютирует болезнь в большинстве случаев с появления слабости и похудания в мышцах рук или ног, часто сопровождается мышечными подергиваниями (фасцикуляциями), однако следует помнить, что наличие изолированных мышечных подергиваний без появления слабости или гипотрофий не всегда является признаком БАС [4, 12, 26].

В основе заболевания лежит сочетанное прогрессирование дегенерации центральных и периферических мотонейронов, клинически проявляющееся сочетанием признаков центрального и периферического паралича. Не существует лечения, позволяющего остановить прогрессирование заболевания [14, 16].

Согласно международной классификации болезней МКБ-10 болезнь двигательного нейрона кодируется в подпункте G12.2 пункта G12 – Спинальная мышечная атрофия и родственные синдромы и рассматривается в блоке G10-G13 – Системные атрофии, поражающие преимущественно центральную нервную систему [1, 10, 20].

Классификацию болезней двигательного нейрона следует рассматривать с точки зрения континуума прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний, объединенных схожим патогенезом, на одном полюсе которого находится прогрессирующая мышечная атрофия с исключительным поражением периферических мотонейронов, на другом —

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

первичный латеральный склероз с поражением исключительно центральных мотонейронов, но большую часть спектра занимает БАС с поражением, вовлекающем в той или иной степени как центральные, так и периферические мотонейроны [8]. Следует отметить, что в большинстве случаев у пациентов с установленным в начале заболевания диагнозом ПМА или ПБС по мере течения заболевания развивается БАС, то есть патологический процесс распространяется как на верхний, так и на нижний мотонейрон [6, 9].

Верификация формы заболевания наиболее важна в начале заболевания для прогнозирования дальнейшего распространения патологического процесса по цереброспинальной оси. Удельный вес пациентов с ПКФ был максимален и составил 46,7% (21 человек), доля ЦФ была минимальна – 2,2% (1 человек) ($\chi^2=220$, $p<0,001$). Распределение пациентов БАС в зависимости от формы заболевания наглядно представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Распределение пациентов БАС в зависимости от формы заболевания.

Целью исследования является определение роли комплексного подхода с клинико-неврологическими, функциональными шкалами при БАС и усовершенствование терапевтических подходов.

Материалы и методы исследования явились 45 пациентов с различными формами БАС, 35 пациентов с миелопатией для сравнения, а также 30 пациентов контрольной группы.

Для оценки функционального статуса пациентов выполняли в соответствии с Пересмотренной шкалой нарушений функций при боковом амиотрофическом склерозе – ALS Functional Rating Scale Revised, ALS FRS-R (2015, май). Максимальное количество баллов – 48 соответствовало полной функциональной способности больного, а минимальное – 0 соответствовало максимально выраженному функциональному дефициту пациента.

А также проводили анализ течения заболевания с определением темпа прогрессирования БАС. К первым симптомам болезни относили появление слабости или мышечных атрофий при спинальных формах и признаки нарушения речи и глотания при бульбарной форме. Фасцикуляции мышц и крампи в качестве первых симптомов для расчета прогрессирования заболевания не рассматривались. Темп прогрессирования заболевания рассчитывали в условных показателях по формуле:

$$\frac{(48\text{-баллы ALS FRS-R на момент осмотра})}{(\text{длительность заболевания в месяцах})}$$

Медленный темп прогрессирования соответствовал менее 0,45, быстрый от 0,45 до 0,54, стремительный — более 0,54 (Kolind S. et al., 2013).

При включении в исследование оценка функционального состояния по шкале ALS FRS-R у всех исследуемых больных с разными формами БАС наблюдались статистически значимые различия (рис. 2). При первом осмотре средние показатели при ПКФ составила $29,1 \pm 0,9$ баллов (95%ДИ 27,3-31,1) при ШГФ – $23 \pm 1,7$ баллов (95%ДИ 15,5-30,4), при БФ $19,5 \pm 3,5$ баллов (95%ДИ 4,9-63,9) и при ПГФ – $23,8 \pm 0,8$ баллов (95%ДИ 22,1-25,4). Данные показатели были статистически значимыми ($\chi^2=102,1$; $p=0,002$).

Рисунок 2. Средние показатели баллов по шкале ALS FRS-R у пациентов с БАС в зависимости от формы заболевания.

Полученные данным можно объяснить тем, что пациенты, имеющие функциональный дефицит на разных уровнях по цереброспинальной оси, и соответственно различные фенотипические особенности, могут иметь снижение оценки в разных подшкалах ALS FRS-R, а также общий балл в сумме также достоверно варьирует.

Нами было оценена клиническая эффективность лечения болезни БАС у пациентов с препаратом Эдаравон по вышеуказанной схеме. Клиническая эффективность оценена клинико-неврологическими симптомами и результатами исследования с помощью исследовательских шкал.

Изменения балльных оценок по ALSFRS-R в течение 4-недельного лечения составили $-8,12 \pm 0,22$ балла в группе, принимавшей плацебо ($n=25$), и $-6,25 \pm 0,61$ балла в группе, принимавшей эдаравон ($n=20$). Различие между двумя группами составило $1,87 \pm 0,39$ балла ($p=0,041$). Число случаев возникновения серьезных нежелательных эффектов составило 23,1 и 17,6% в группах лиц, принимавших плацебо и эдаравон, соответственно. Общераспространенными серьезными нежелательными явлениями были

дисфагия и нарушение походки, которые наблюдались вследствие прогрессирования БАС.

Таблица 1.

Различия в оценках по ALSFRS-R между исследовательскими группами

Терапевтическая группа	Количество пациентов	Скорректированное среднее изменение исходного значения	Различия между группами в среднем скорректированном значении	
			Среднее значение по M±m	Значение p*
Получавшая эдаравон	20	-6,25±0,61	1,87±0,39	p=0,041
Получавшая традиционное лечение	25	-8,12±0,22		

Примечания: ALSFRS-R — пересмотренная функциональная шкала оценки БАС; ДИ — доверительный интервал; * — сравнение между терапевтическими группами проводилось с использованием дисперсионного анализа (ANOVA) с терапевтической группой и двумя динамическими факторами распределения.

Наши результаты исследования функционального состояния больных по шкале ALS FRS-R показали снижение оценки в разных подшкалах и были статистически значимыми (p=0,002).

Статистический анализ темп прогрессирования заболевания БАС показало более быстрое и неравномерное прогрессирование заболевание БАС, чем при миелопатии (p<0,001).

Выводы: Разработана прогностическая шкала с выявленными статистически значимыми (p<0,05) предикторами БАС (индекс массы тела

больных, результаты исследования шкалы ALS FRS-R, темп прогрессирования заболевания), которыми оценивали риск развития БАС. Чувствительность данной прогностической шкалы составил 75%, специфичность - 92%, диагностическая эффективность – 75,8%.

Использованные источники:

1. Бакулин И. С. и др. Боковой амиотрофический склероз: клиническая гетерогенность и подходы к классификации // Нервно-мышечные болезни. – 2017. – Т. 7. – №. 3. – С. 10-20.
2. Завалишин, И. А. Боковой амиотрофический склероз // М., 2009. — 272 с.
3. Кутлубаев М.А., Арепринцева Д.К., Первушина Е.В., Брылев Л.В. Когнитивные нарушения при боковом амиотрофическом склерозе // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика, 15, №2, 2023, стр. 68-74.
4. Лысогорская Е.В., Абрамычева Н.Ю., Ветчинова А.С. Современные клеточные и молекулярные подходы в изучении болезней двигательного нейрона// Неврологический журнал. 2018; 23 (4): 160–165.
5. Agah E., Saleh F., Sanjari Moghaddam H., et al. CSF and blood biomarkers in amyotrophic lateral sclerosis: protocol for a systematic review and meta-analysis. // Syst. Rev. 2018; 7: 237.
6. Akaishi T, Tateyama M, Kato K, et al. An autopsy case involving a 12-year history of amyotrophic lateral sclerosis with CIDP-like polyneuropathy. // Intern Med. 2014;53(12):1371-1375.
7. Al-Chalabi, A. Amyotrophic lateral sclerosis: moving towards a new classification system // A. Al-Chalabi, O. Hardiman, M.C. Kiernan // Lancet Neurol. - 2016. - Vol. 15, № 11. - P. 1182-1194.
8. Bozzoni V., Pansarasa O., Diamanti L., Nosari G., Cereda C., Ceroni M. Amyotrophic lateral sclerosis and environmental factors. //Funct Neurol. 2016;31:7–19.

9. Bryan L., Kaye W., Antao V., et al. Preliminary results of National Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) registry risk factor survey data// PLoS ONE, 2016. 11(4):e0153683.
10. Byrne S., Elamin M., Bede P., Shatunov A., et al. Cognitive and clinical characteristics of patients with amyotrophic lateral sclerosis carrying a C9orf72 repeat expansion: a population-based cohort study.// Lancet Neurol. 2012;11(3):232-240.
11. Couratier P., Corcia P., Lautrette G. et al. Epidemiology of amyotrophic lateral sclerosis: A review of literature // Rev Neurol (Paris). - 2016. - Vol. 172, № 1. - P. 37-45.
12. De Carvalho M., Kiernan M.C., Swash M. Fasciculation in amyotrophic lateral sclerosis: origin and path-ophysiological relevance. // Journal Neurol Neurosurg Psychiatry. 2017; 88 (9): 773–779.
13. De Marchi F, Munitic I, Amedei A, et al. Interplay between immunity and amyotrophic lateral sclerosis: clinical impact. // Neurosci Biobehav Rev. 2021; 127: 958-978.
14. Figueroa-Romero C., Monteagudo A., Murdock B.J., et al. Tofacitinib suppresses natural killer cells in vitro and in vivo: implications for amyotrophic lateral sclerosis. // Front Immunol. 2022; 13: 1-15.

Алимов Н.И.

студент 576-группы лечебного факультета

Научный руководитель:

Мадумарова М.М.

старший преподаватель

кафедра патологической физиологии

Андижанский государственный медицинский институт

Андижан, Узбекистан

**ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ
С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ**

Аннотация: В данной диссертации мы проанализировали связь бронхиальной астмы у детей с наследственной предрасположенностью. Данное исследование проводилось в Андижанской областной детской больнице.

Ключевые слова: легкие, бронхиальная астма, наследственная предрасположенность.

Alimov N. I.

student of the 576th group of the Faculty of Medicine

Supervisor: Senior lecturer M.M. Madumarova,

Department of Pathological Physiology

Andijan State Medical Institute

Andijan, Uzbekistan

**FEATURES OF BRONCHIAL ASTHMA IN CHILDREN
WITH A HEREDITARY PREDISPOSITION**

Abstract: *In this dissertation, we analyzed the relationship of bronchial asthma in children with a hereditary predisposition. This study was conducted at the Andijan Regional Children's Hospital.*

Key words: *lungs, bronchial asthma, hereditary predisposition.*

Актуальность. Бронхиальная астма является распространенным заболеванием среди взрослого и детского населения. За последние два десятилетия произошло двукратное увеличение распространенности бронхиальной астмы, при этом частота выявления ее у детей по данным эпидемиологических исследований составляет 5–10%. У 67% детей, больных бронхиальной астмой, начало заболевания приходится на возраст до 5 лет.

Цель исследования. Изучить распространённость атопической бронхиальной астмы у детей с наследственной предрасположенностью.

Материалы и методы исследования. Исследование проводили в Андижанской областной детской клинической больнице в пульмонологическом отделении. Были обследованы 75 детей, больных бронхиальной астмой, возраст которых был от 1 года до 5 лет, из них в возрасте от 1 года до 2 лет был 31 (41,3%) ребенок, от 3 до 5 лет – 44 (58,7%) детей.

Результаты исследования. Среди наблюдавшихся детей с легким интермиттирующим течением бронхиальной астмы было 17 (22,67%), с легким персистирующим течением – 25 (33,33%), со среднетяжелым течением – 16 (21,33%) и с тяжелым течением бронхиальной астмы – 17 (22,67%) детей. При анализе анамнестических данных отягощение наследственности аллергическими реакциями и болезнями было выявлено у 62 (82,67%) детей с бронхиальной астмой, при этом оно имело место по линии матери у 34 (54,83%) детей, по линии отца – у 16 (25,8%) детей, и по обеим линиям – у 12 (18,5%) детей, что свидетельствует о существенном

влиянии генетических факторов на развитие этого заболевания. При проведении аллергологического обследования повышение уровня общего IgE в сыворотке крови было обнаружено у 70 (93%) детей первых лет жизни, страдающих бронхиальной астмой, при этом повышение уровня общего IgE в сыворотке крови от 61 до 150 МЕ/мл было выявлено у 51%, от 150 до 400 МЕ/мл – у 21%, от 400 до 800 МЕ/мл – у 12%, выше 800 МЕ/мл у 6% обследованных больных. Наиболее высокие уровни общего IgE в сыворотке крови выявлялись у детей с сопутствующими бронхиальной астме заболеваниями, такими как атопический дерматит, поллинозы, пищевая аллергия, и у детей с поливалентной сенсibilизацией. У 10% детей с нормальным уровнем общего IgE было отмечено участие других типов иммунопатологических реакций (иммунокомплексного и клеточноопосредуемого) в патогенезе бронхиальной астмы. Результаты наших исследований подтверждают преобладание атопической бронхиальной астмы у детей первых лет жизни и ведущую роль IgE-опосредуемого механизма в ее развитии.

Выводы. Возникновению аллергических реакций и заболеваний у детей с наследственным предрасположением к аллергии способствует сохраняющийся после рождения у ребенка дисбаланс Th2/Th1 лимфоцитов за счет преобладания Th2-иммунного ответа с увеличением продукции IL-4, IL-13, индуцирующих повышенный синтез IgE, и провоспалительных цитокинов (IL-5, IL-8, TNF α , IL-17), способствующих развитию аллергического воспаления. Развитию аллергических болезней у детей первых лет жизни может способствовать функциональная незрелость врожденной иммунной системы. Подтверждением этого служит выявляемое у них при постановке НСТ-теста сниженной активности лейкоцитов и обнаружение сниженных уровней экскреции гаммаинтерферона лейкоцитами крови.

Использованные источники:

1. Disease Ontology (англ.) — 2016.
2. Адрианова Н. В., Злыдников Д. М., Зонис Я. М., Иванов С. М., Кодолова И. М., Коркушко О. В., Петров В. И., Трещинский А. И., Тюрин Н. А., Шейна А. Н. Бронхиальная астма // Большая медицинская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. Б. В. Петровский. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1976. — Т. 3 : Беклемишев — Валидол. — С. 414—428. — 584 с. : ил.
3. Астма. . Всемирная организация здравоохранения. Дата обращения: 20 мая 2020. Архивировано 20 апреля 2020 года.

WORDLY
KNOWLEDGE

Образование

WORDLY
KNOWLEDGE

Aliyeva Z.A.

Lecturer

Andijan State Institute of Foreign Languages

FUTUROLOGY IS THE STUDY OF CURRENT TRENDS IN ORDER TO FORECAST FUTURE DEVELOPMENT

Annotation: Futurology is the science that deals with research into the future. Derived from this is the meaning of a futurologist: a scientist who researches the future. A related term is trend watching. The difference with a trend watcher is that a futurologist or futurist usually looks ahead over a longer time period and usually with more depth.

Key words: futurology, future, forecast, development, study.

Futurology, in the social sciences, the study of current trends in order to forecast future developments. While the speculative and descriptive aspects of futurology are traceable to the traditions of utopian literature and science fiction, the methodology of the field originated in the “technological forecasting” developed near the end of World War II, of which *Toward New Horizons* (1947) by Theodore von Kármán is an important example.

At the RAND Corporation in California during the 1950s, Herman Kahn and others pioneered the so-called scenario technique for analyzing the relationship between weapons development and military strategy. Later Kahn applied this technique in *On Thermonuclear War* (1960), a book that examines the potential consequences of a nuclear conflict. During the time of Kahn’s first studies, the mathematician Olaf Helmer, also at RAND, proposed a theoretical basis for the use of expert opinion in forecasting.

In 1964 the French social scientist Bertrand de Jouvenel published *L’Art de la conjecture* (*The Art of Conjecture*), in which he offered a systematic

philosophical rationale for the field. The following year the American Academy of Arts and Sciences formed its Commission on the Year 2000 “to anticipate social patterns, to design new institutions, and to propose alternative programs”; the commission’s 1967 report constituted the first wide-ranging futurological study in the United States.

The field was brought to wide popular attention in 1972 when Dennis Meadows and colleagues at the Massachusetts Institute of Technology published *The Limits to Growth*, based on a study commissioned by the Club of Rome, an international assembly of business leaders. This report focused on hypotheses derived from a computer model of the interaction of various global socioeconomic trends; it projected a Malthusian vision in which the collapse of world order would result if population growth, industrial expansion, and increased pollution, combined with insufficient food production and the depletion of natural resources, were to continue at current rates. To offset these trends, the report called for “a Copernican revolution of the mind,” to reevaluate the belief in endless growth and the tacit acceptance of wastefulness. Besides zero population growth and a leveling-off of industrial production, the report also recommended increased pollution control, the recycling of materials, the manufacture of more durable and repairable goods, and a shift from consumer goods to a more service-oriented economy. The U.S. government-commissioned *Global 2000 Report to the President* (1981) reiterated many of these concerns.

Criticism of these and other studies has centred mainly on the limitations of models and the subjective, interpretive nature of projections based on them. Futurologists generally acknowledge these difficulties but emphasize the increasing sophistication of their analytic techniques, which draw from such fields as mathematics, economics, environmental research, and computer science.

Other notable basic works in futurology include *Future Shock* (1970) by Alvin Toffler, *The Coming of Post-Industrial Society* (1973) by Daniel Bell, *The*

Fate of the Earth (1982) by Jonathan Schell, and The Green Machines (1986) by Nigel Calder.

REFERENCES

1. Wendell Bell, Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: History, Purposes, and Knowledge, Volumes I and II, Transaction, 1996.
2. Alberto Behar and Sandile Hlatshwayo, “How to Implement Strategic Foresight (and Why),” an IMF publication, December 2021.
3. Ed Cornish, Futuring: The Exploration of the Future, World Future Society, 2003.
4. Jennifer Gidley’s The Future (a short Oxford University Press guide) and Nick Montfort’s The Future (a short MIT Press guide) both offer very brief overviews of the field. Montfort’s has great perspective on the long history of foresight (dating back to the Oracle of Delphi), while Gidley’s has examples of grand challenges and educational approaches.
5. Amy Webb, The Signals Are Talking: Why Today’s Fringe is Tomorrow’s Mainstream, PublicAffairs, 2016.
6. Philip Tetlock and Dan Gardner, Superforecasting, Crown, 2015.
7. Kimberly Drew and Jenna Wortham, Black Futures, Penguin 2020.

Ismatullayeva M.A.

magistri

ADPI

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INGILIZ TILINI
TINGLAB TUSHUNISH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA
INGLIZCHA QO'SHIQLARNING AHAMIYATI**

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tilini o'rgatishda tinglab tushunishni qo'shiqlar asosida shakllantirish va ular orqali ingliz tiliga bo'lgan qiziqishini oshirish yuzasidan mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tinglash, tushunish, qo'shiq, nutq, so'z boyligi

Ismatullaeva M.A.

magistri

ADPI

**THE IMPORTANCE OF ENGLISH SONGS IN THE FORMATION
OF COMPREHENSION SKILLS FOR PRESCHOOL CHILDREN BY
LISTENING TO THEIR LANGUAGE**

Annotation: In the article, there are comments on the formation of listening comprehension on the basis of songs in teaching foreign language to children of preschool age and increasing their interest in the English language through them.

Key words: listening, comprehension, song, speech, vocabulary

Jahonda til o'qitish metodikasi fani rivoj topib, XX asrning o'rtalaridan boshlab kishilar o'rtasidagi xalqaro muloqot quroli bo'lgan xorijiy tilni o'qitish

yangi mazmundagi bosqichga ko'tarilgan. Shu jumladan, ingliz tilini ham o'rganishga bo'lgan ehtiyoj kundan-kunga ortib, yoshlar o'rtasida til o'rganish uchun qiziqish kuchaymoqda. "Mamlakatimizda bir necha xorijiy tillarni biluvchi zamonaviy kadrlar tayyorlash, xorijiy tillar bo'yicha ilmiy ishlar olib borish, til o'rgatish metodologiyasini takomillashtirish" kabi vazifalar belgilangan.[1]

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq.[1]

Maktabgacha ta'lim bosqichi bolalarni kashf qilish davri hisoblanadi. Bu davrda bolalar faol, ijodkor, qiziquvchan, intiluvchan hamda taqlidchan bo'ladi va ma'naviy yetuk inson qilib tarbiyalash va kamolga yetkazish uchun ilk devonchasi deb ayta olamiz. Kelgusida bolalarni yetuk va malakali mutaxassislar qilib tarbiyalashda xorijiy tilning o'rni katta. Shu sababdan xorijiy tilni o'rgatish ayni shu davrdan boshlanishi maqsadga muvofiq deb topilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimi boshqaruvni tubdan takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi" farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi" qarori Respublikamizda maktabgacha ta'lim tashkilotlariga (MTT) qaratilgan katta e'tiborlardan biri bo'ldi. Yosh tarbiyalanuvchilarga ingliz tili so'zlarni o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'qitish usullaridan biri qo'shiqdir. Qo'shiq uzoq vaqtdan beri inson hayotining bir qismi bo'lib kelgan. Yosh o'rganuvchilarning ingliz tilidagi so'z boyligini oshirishda qo'shiqlardan foydalanish bo'yicha tadqiqot Devi tomonidan amalga oshirildi. O'z tadqiqotida u qo'shiqdan foydalanish yosh o'rganuvchilarning so'z boyligini oshirishi mumkinligini aniqladi. Bundan tashqari, qo'shiq o'rganuvchilarga so'zlarning ma'nosini oson tushunishga va lug'atni yod olishga yordam berishini tushuntirdi. Shuningdek, u qo'shiqni til o'rganish uchun huzurbaxsh va qiziqishini oshiruvchi sifatida yordam berishini ta'kidlaydi. Qolaversa, qo'shiq bolalarning o'zlarini

erkin his qilishlari va mashg'ulot jarayonida xotirasiga hech qanday yuk bo'lmashligi uchun bo'sh muhit yaratib, xavotirini kamaytirishini tushuntiradilar. Mahalliy va xorijiy psixologlarning fikriga ko'ra, musiqa tinglash lingvistik materialga yodlashning samarali usullaridan biridir, chunki u miyaning ikkala yarim sharlarini o'z ichiga olgan faoliyat turini aks ettiradi, bu esa o'z navbatida o'rganilgan materialni yodda saqlashga hissa qo'shadi va tajriba sifatida ko'rsatadi. Krashen va Terrelning fikricha, tilni o'zlashtirish uchun bolalar qo'shiqlari kommunikativ vaziyatlarda ya'ni bolalarning o'rtoqlari bilan kuylash orqali ularda tildagi qobiliyatni rivojlantirish ko'makchisidir deydi.[3] Griffening ta'kidlashicha, qo'shiqlar til o'rganish uchun juda muhim bo'lgan do'stona va hamkorlik muhitini yaratishga yordam beradigan vositadir.[4] Ta'limda yaxshi natijaga erishish uchun chet tili o'qituvchilari ingliz tili darslarida bolalarga zerikarli bo'lmashligi va bu tilga bo'lgan muhabbatini oshirishi uchun tabiiy va do'stona muhit yaratishi lozim. Bu orqali ingliz tili mashg'ulotlarni olib borish tarbiyalanuvchilarga zavq tuyg'usini beradi va bolalarni fanga bo'lgan muhabbatini oshiradi, hamda an'anaviy mashg'ulotlarga qaraganda samarali mashg'ulot jarayoniga aylantiradi. Qiziqarli qo'shiqlar aytish bolalarga til o'rganish jarayonida so'zlar va jumlar tuzilishini o'rganishiga va yangi o'zlashtirgan so'zlarni eslab qolishiga yordam beradi. Ingliz tilidagi bolalar qo'shiqlari yordamida bolalarning so'z boyligini boyitish va turli ingliz tilidagi so'z urg'ularini yaxshilash maqsadida chet tili mashg'ulotida foydalanishimiz mumkin. Tadqiqotchi Fillipsning so'zlariga ko'ra, "Bolalar qo'shiqlari ingliz tilidagi tovushlar, qofiyalar va so'z urg'ularini mashq qilish uchun o'rgatiladi" deydi olim. Haqiqatan ham, ular inglizcha so'zlarni qanday qilib talaffuz qilishga yordam beradi.[5] Izabel Mariya tahlil qilganidek, "Qo'shiqlarning ikkita asosiy omil borligini ta'kidlaydi: lingvistik omillar va effektiv omillar ostida umumlashtiriladi".[6] Ingliz tilidagi qo'shiqlari yosh til o'rganuvchilarining so'z boyligini kengaytirish, bolalarning tinglash va nutq qobiliyatlarini rivojlantirish va bolalarni chet tili madaniyati bilan tanishtirish uchun foydali deb topildi.

Ikkinchi omil affektiv omil bo‘lib, inglizcha qo‘shiqlar bolalarni til o‘rganishi uchun zavq bag‘ishlaydi, ularni mashg‘ulotda faol ishtirok etishga undaydi, o‘qituvchining o‘z tarbiyalanuvchilari bilan yaqinlashishiga yordam beradi, bolalarning chet tiliga qiziqishlarini uyg‘otadi va tilda jonli muhit yaratishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, qo‘shiqlar tarbiyalanuvchilarning ikkinchi tilni o‘rgatishdagi dastlabki vosita bo‘lishi bilan birga bolani estetik tarbiyasiga, jamoada ishlashni, qo‘shiqlarni aytish davomida ravon nutq shakllanishiga va har bir bolaning yangi ijodiy qobiliyatlarini yanada to‘liqroq ochib berishga yordam beradi. Til mashg‘ulotida qo‘shiq tufayli qulay psixologik muhit yaratiladi, bolalarni psixologik stressi kamayadi, til faolligi faollashadi hamda chet tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishi yanada ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев 2018 йил 5 мартдаги Наманган вилояти Тўрақўрғон тумани Исоқхон Ибрат номидаги мактаб-интернатига ташрифдаги нутқи. Электрон ресурс: <http://www.uza.uz/oz/...prezidentimiz-is-okhon-t-ra-ibrat-mazhm>. Мурожаат санаси: 26.11.2018 й.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 19-maydagi PQ-5117-son qaroriga muvofiq.
3. Krashen , Stephen D. and Terrel, Tracy. D. (1983). The natural approach. New Jersey: Alemany Press Regent / Prentice Hall.
4. Griffe, D. (1992) Songs in actions: Classroom techniques and resources. New York. Prentice Hall.
5. Phillips S. (1993) Young learners. Oxford. England: Oxford University Press.
6. Isabel Maria , Antonio Daniel. The use of rhymes and songs in the teaching of English in Primary Education. Docencia e investigacion . N 25.2 (2015)

УДК: 821.512.133

Ismonaliyeva M.J.

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

O`zbekiston, Namangan

**POLVON KONSEPTI MILLIY OILA TUSHUNCHASINI ANGLASH
VOSITASI SIFATIDA**

Annotatsiya: Ushbu maqola o`zbek milliy oilasi tushunchasi, unda ota va farzand munosabati, shuningdek, mavjud ijtimoiy shart-sharoit shaxsning axloqiy tubanlashuvi, uning fojiasiga sabab bo`lishi ko`rib chiqiladi. N.Norqobilovning "Qoyalar ham yig`laydi" asarida oilaviy qadriyatlar, undagi intizom masalasi, mavjud jamiyatning ijtimoiy-ma`naviy holati bilan bog`liqlikda talqin etilganligi, qadimiy kurash san`ati, o`zbek xalqi qadriyatlari asosida shakllangan polvon konsepti ijodkorning mavjud davrni anglash vositasiga aylanishi tadqiq etiladi.

Kalit so`zlar: polvon konsepti, polvon obrazi, milliy oila tushunchasi, polvonlik qadriyatlari, zidlik munosabati.

Ismonaliyeva M.J.

Andijan State University Foundation doctoral student

Uzbekistan, Namangan

**THE POLWON CONCEPT AS A MEANS OF UNDERSTANDING
THE CONCEPT OF A NATIONAL FAMILY**

Abstract: This article examines the concept of the Uzbek national family, the relationship between father and son, as well as the existing social conditions, the moral degradation of a person, and the cause of his tragedy. In N.Norqabilov's work "Rocks also cry", family values, the issue of discipline in it, interpreted in

connection with the socio-spiritual state of the existing society, the concept of wrestling formed on the basis of the ancient art of wrestling, the values of the Uzbek people, the author's understanding of the current period will be studied.

Key words: *the concept of wrestler, the image of wrestler, the concept of national family, values of wrestling, attitude of conflict.*

Milliy oila tushunchasi o`zbek xalqi qadriyatlarining asosiy ko`rinishlardan biri sanaladi. Uning jamiyat rivoji va shaxs tarbiyasidagi ahamiyatini davrning ma`naviy ehtiyojidan kelib chiqib badiiy tadqiq etishga polvon konsepti asos bo`ladiki, bu mazkur konsept shaxsning jamiyat, mahalla, oila yoki ma`lum bir ijtimoiy davrada qadriyat va an`analar bilan bog`liqligi, ya`ni uning ifodasida shaxs va qadriyatning uyg`unlashuvi oilaviy munosabatlarni keng badiiy talqin etish imkonini beradi. N.Norqobilov ijodida polvon obrazi jamiyatdagi va, ayni chog`da, tabiatdagi izlanishlaridan chiqargan xulosalarini ifoda etadi. Muallif ijodiy ideallarining xarakteri, shuningdek, taqdiri ham tabiatning tabiiy hukmlariga yondosh yaratilgan. Balki bu adibning televideniya uzoq yillik faoliyati davomida ochiq tabiatga uyishtirilgan ekspeditsiyalarning asoschisi va rahbari bo`lganligi bilan bog`liqdir. Adibning “Qoyalar ham yig`laydi” asarining nomi ramziy ma`noga ega bo`lib, bu yerda qoya – padari buzrukvorni, ya`ni ota shaxsini anglatsa, yig`lamoq esa, tabiiy bir holatda, uning nimadandir norizo kayfiyatini ifoda etadi. Milliy tafakkurimizdan kelib chiqib, otaning qoyaga muqoyasa etilishi bu – mumkin bo`lgan, emotsional bahoga ega o`xshatma, ammo otaning yig`lashi va yoki yig`latilishi, o`zbek milliyatida ham diniy, ham dunyoviy jihatdan qabul qilinmaydi, axloqan rad etiladi. Endi asar nomida o`ziga xos zidlik munosabatining mavjudligi ochiqqlanadi. Agar ota qoyadek ulug`vor bo`lsa, unda nega u yig`ladi?

Asarning nomlanishidanoq yuzaga chiqqan zidlik munosabati qahramonlar o`rtasida sodir bo`luvchi voqealar, ularning xarakteri va harakatlarida ham saqlanib qolgan. Dag`al va tund, ammo halol va to`g`riso`z Ernazar polvonning

besh o`g`ilidan faqat birining kurash tushmasligi, uni ota tomonidan “qizbet” deb atalishiga sabab bo`ladi, chunki ota falsafasicha, “o`g`il bola polvon bo`lishi kerak, tamom-vassalom”. Ernazar polvon o`z avlod-ajdodining polvonlardan ekanligi va uning ta`sirida shakllangan naslining “buloq suviday toza”ligidan faxrlanib yashaydi. Ammo uning o`g`li O`sarning nazdida ota va uning qadriyatlari hech qanday qimmat kasb etmaydi, balki “...otasini eskigan-tuskigan, hayotdan nihoyatda orqada qolib ketgan odam deb hisoblardi. Shuningdek, u akalari haqida ham shu fikrda edi” [1.348]. Qahramonlar o`rtasidagi o`zaro zid munosabat ulardagi xarakter xususiyatning (ruhiy-ma`naviy qiyofasi) ochiqlanishi, harakatlari va taqdirigacha kechgan jarayonda keskinlashib boradi, ya`ni u asarda darajalanish xususiyatiga ega bo`lib, uning asosida ota va o`g`ilning polvonlik qadriyatiga nisbatan turlicha qarashlari yotadi. Masalan, ota uchun polvonlik – qadriyat, yigit kishining asosiy sifati bo`lsa, o`g`il uchun polvonlik – tentaklik, otasining turmush-tarzi eskirgan. Ota va o`g`ilning turlicha qarashlari natijasida ziddiyatli munosabatlarning keskinlashuvi kuzatiladi, ammo qahramonlar o`rtasidagi birinchi konfliktli holat kurash sahnasi bilan bog`liq voqeada yuzaga chiqadi: “Yigitday bo`p senam bir bel tutgin! – dedi Ernazar polvon yalinib, o`z navbatida or-nomusdan qilt-qilt titrab. – Odamni buytiblar yer qima endi! O`sar bosh chayqab, o`zini ortga oldi-da, odamlar orasida ko`zdan g`oyib bo`ldi” [1.312]. Birinchi konflikt zamirida, bevosita qahramonlarning keyingi to`qnashuvi ham yetilib boradi, bu O`sarning qismati, uning o`limi bilan bog`liq jarayon bo`lib, ayni chog`da, voqealar kulminastiyasini ham ifoda etadi. Qahramonlarning ziddiyatiga, avvalo, ularning kurash va polvonlik masalasini qanday anglashlari, e`tiqodining turlichaligi sabab bo`lgan bo`lsa, endi u rivojlanib, ota va o`g`ilning jamiyat, oilaga qaratilgan munosabati, axloq, nomus masalasida eski va yangi davr vakillari o`rtasidagi tubdan farqlilikni yuzaga chiqaradi. Biroq muallif polvonlik qadriyatlariga bo`lgan munosabatning turlicha ekanligini har ikki konfliktning ham asosi sifatida qabul qiladi va shunday talqin etadi. Ya`ni asarda o`g`ilning otasi uchun muqaddas an`ana, oilaviy qadriyatga

aylangan e'tiqod – jamiyatda polvon bo`lib yashash maqomini rad etishi, shuning barobarida o`z muhitidan uzoqlashib borar ekan, bu undagi axloqiy tubanlashuvning sababiga aylanishi, natijada esa uning fojiasi – otaga oq bo`lish va xiyol o`tmay qoyalar ko`chkisi ostida qolib halok bo`lishi, oilaviy qadriyatlarini tan olmaslik, ya'ni insonning o`zlikdan uzoqlashishi, uning ma'naviy tanazzuliga aylanishi haqidagi badiiy-konseptual hukm saqlanadi.

Qahramonlar o`rtasidagi ziddiyatning keskinlashuvi ularni faol harakatga keltiradi. Otaning o`g`liga nisbatan “anglarsiz shubha”lari eski raqibi, Sami cho`loqning mamnuniyat bilan e`lon qilgan: “Bolasi tushmagur, shaytongina, Ernazar polvonning urug`ini ko`paytirmoq ilinjida yurganga o`xshaydi” [1.301], – degan so`zlari bilan tasdig`lanadi hamda “balchiq bosib” yurgan o`g`lini izga solish maqsadida do`sti G`aybulla merganning: “Kaltakdan ulingiz jismidan jin qochib, tani va ruhi undan poklanadi” [1.364], – degan maslahati sabab toqqa boshlab borilishi barobarida qahramonlar o`z qismati tomon harakatlanadi. Asarda *qartayib qolgan ot, yonib ketgan archa* detallari orqali ota ruhiyatida hosil bo`lgan tushkun kayfiyat yuz beruvchi halokatga ishora qiladi, o`g`il uchun esa uning orzu-havasi yo`lida g`ov bo`lib turgan, otaning qahr-g`azab sirmog`idan tezroq qutilish va o`z dunyosiga qaytish istagida “Ota, siz gunoh deb bilgan narsani odamlar allaqachon gunoh deb bilmay qo`ygan... Kovakda yotaverib, dunyodan bexabar qolgansiz. O`zingizdek, fikrlaringiz ham eskirgan. Har narsadan fojia yasamay, bunday tevarakka qarang, odamlar qanday yashayapti” [1.372], – deb aytilgan so`zlari tufayli otada o`z naslini bulg`agan o`g`liga nisbatan paydo bo`lgan qahr kuchi muvozanatdan chiqadi va endi bu to`qnashuv oila vakillari o`rtasida kechayotgan ziddiyat emas, balki qadriyat va zamonning bahsiga aylanib qoladi. Bunda har ikki tomonning o`z qarashlari mavjud bo`lib, “Qachongacha tizginida yashaymiz? Har narsaning cheki-chegarasi bor” fikriga kelgan o`g`il *axloqan tubanlashgan davrning*, “Sen tufayli ertan bir gala qoni buzuq nevaralarga bovo bo`lishni istamayman!” qaroriga kelgan ota obrazi esa, ana shunday axloqsiz davr va jamiyatga qarshi turgan *or-nomus, halollik* kabi

qadriyatlarning ifodachisi bo`lib xizmat qiladi. Asarda aynan mavjud davr va uning vakillari ruhiyatini anglash uchun polvon konsepti tanlanishining boisi ham, unda ana shunday axloqiy-ma'naviy qadriyatlarning mujassamligi va uni inson turmush-tarzi bilan bog`liqlikda badiiy ifoda etish imkoniyatining yuqori ekanligidir. Qissa voqealari qilmishlari uchun jazolanishdan bosh tortayotgan o`g`ilning otaga qo`l ko`tarish (...kutilmaganda lunjiga kelib tushgan zarbdan ko`z oldi qorong`ilashib, gandarab ketdi. Yo alhazar, farzand otaga qo`l ko`tarmoqda!) sahnasi bilan o`z kulminastiyasidan yechimga ko`chadi. Yuqorida aytilganidek, adib ijodida asarlarning badiiy-konseptual hukmi tabiatdan chiqarilgan xulosalarga monand bo`lib, qissada oqpadar o`g`ilning qoyalar ostida qolib halok bo`lishi sahnasida ham ana shunday tabiat hukmlariga hamohanglik seziladi. Xulosa qilinadiki, o`g`ilning bu qilmishidan uni qurshab turgan tabiatning qahri keladi, tog` qoyalari ko`cha boshlaydi: “O`sar hech qayerda ko`rinmas, ko`chki uni o`z bag`riga mahkam yashirgandi. Ernazar polvon duch kelgan toshga yopishib, birini chetga itqitib, birini yumalatib, bekorga qidirishda davom etarkan, nuqul “ulim”lardir” [1.379]. Otaning ko`z oldida qisqa fursatda sodir bo`lgan ikki fojiviy manzara – o`g`ilning qilmishi uchun “oqpadar” bo`lishi va uning o`limini ilojisiz kuzatishi – qahramon ruhiyatida kechayotgan qarama-qarshi jarayonning nihoyatda tezlashtirib berilishidan, yuz berayotgan voqeaning o`quvchiga hissiy ta`sir etish kuchi ortadi va qoyaning yig`lashi haqidagi badiiy mantiq hech qanday zo`riqishsiz qabul qilinadi.

Polvon konsepti qadimiy kurash san`ati va unda ishtirok etuvchi qatnashchiga qo`yiluvchi *halol, mard, oriyatli, vijdonli, g`ururli* bo`lish kabi talablar asosida, asrlar davomida shakllanib kelgan polvonlik qadriyatlaridan hosil bo`lgan. Ushbu konsept *kurash* va *polvon* tushunchalarining entsiklopedik ma`nosi ustiga, xalqning milliy-madaniy qarashlari bilan bog`liq tasavvurlarning qo`shilishidan hosil bo`lishi, ijodkor uchun mavjud davrni anglash vositasi bo`lib xizmat qiladi. Tahlil qilingan asarda ham, ota obrazida ifoda etilgan polvon konsepti o`g`ilning qarashlariga keskin zidlanadi hamda ularning o`ylari,

iztiroblari, harakatlaridagi qarama-qarashiliklar orqali mavjud davr voqeliklari badiiy idrok etiladi.

Adabiyotlar:

1. Норқобилов Н. Бекатдаги оқ уйча. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.384.
2. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent: Akademnashr, 2018. – 480 b.
3. Қуронов Д., Мамажонов З., Шералиева М. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. – 400 б.
4. Шералиева М. Ҳозирги ўзбек насрида киноя. – Тошкент: Академнашр, 2016. – 224 б.

Kurbanov G.A.

O'zbekiston Milliy universiteti

*Harbiy tayyorgarlik o'quv markazi katta o'qituvchisi
dotsent, podpolkovnik*

**AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA OLIY HARBIY TA'LIM
MUASSASALARI O'QITUVCHILARINING KASBIY
KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-
SHAROITLARI**

Annotatsiya. Ushbu maqola oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirishda pedagogik shart-sharoitlarini aniqlashga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: oliy harbiy ta'lim muassasasi, kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish, pedagogik shart-sharoitlar, o'qituvchi, kursant, tajriba, mahorat.

Kurbanov G.A.

National University of Uzbekistan

*Senior instructor of the military training center
associate professor, Lieutenant Colonel*

**PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF
PROFESSIONAL COMPETENCE OF TEACHERS OF HIGHER
MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS ON THE BASIS OF AN
ACMEOLOGICAL APPROACH**

Abstract. This article is about the development of professional competence of teachers of higher military educational institutions in the process of the rapid development of multilateral international relations.

Key words: *teacher, cadet, higher military educational institution, development of professional competence, international relations, cooperation, experience, professionalism.*

Oliy harbiy ta'lim muassasalarining o'quv jarayoniga akmeologik yondashuvni amalga oshirish zarurati va pedagogik innovatsiyalarni joriy etish o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi darajasiga qo'yiladigan talablarni o'zgartirish uchun asos bo'lmoqda. Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida ilmiy tadqiqotlar bo'lajak ofitserlarning kasbiy tayyorgarligi texnologiyalarini ishlab chiqishga konseptual yondashuvlar va harbiy xizmatchilarda kasbiy mutaxassislikni oshirish mexanizmlari asosida olib borilmoqda.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish pedagogik shart-sharoitlari tizimini modernizatsiya qilish, jamiyat talablari bilan integratsiya qilish, me'yoriy hujjatlardan, shuningdek, zamonaviy oliy harbiy ta'limni rivojlantirish shakllari va usullaridan samarali foydalanish bo'yicha tadqiqotlarga alohida e'tibor qaratilmoqda.

XXI-asrning boshlarida dunyoning aksariyat mamlakatlarida, xususan, MDH maydonida tarixiy-ijtimoiyshunoslik ta'lim tizimida yuz bergan katta o'zgarishlar ta'lim-tarbiya jarayoniga va o'qitishning nazariy asoslariga ham, amaliyotiga ham o'z ta'sir ko'rsatdi.

Oxirgi yillarda O'zbekistonda ta'lim, ilm-fan jiddiy o'zgarishlarga uchradi. Milliy istiqlol g'oyasiga asoslangan yangi uslubiy yondashuvlar paydo bo'ldi, ilgari ishlab chiqilmagan mavzular fanning muammoli sohasiga kirdi, ko'plab tarixiy voqealar yangicha talqin qilinga ega bo'ldi, yangi ta'lim standartlari, dasturlar, darsliklar va uslubiy qo'llanmalar yaratildi. Ta'lim tarixi uning mazmuni va usullaridagi tub o'zgarishlar davlat darajasida bir qator chora-tadbirlar qabul qilinishini shart qilib qo'ydi.

Hozirgi vaqtda akmeologik yondashuv asosida oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini texnologiyalari

rivojlanishi kuzatilmoqda, jamiyatimizda qabul qilingan shaxsning ma'naviy-axloqiy me'yorlarini o'rganish va boyitish qobiliyatiga ega malakali mutaxassislar tayyorlash tizimi takomillashtirildi, ularning faoliyatini samarali tashkil etish uchun bilim va ko'nikmalarni qo'llash maqsadida normativ-huquqiy asos ishlab chiqilmoqda.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining nazariy tayyorgarligi quyidagi ko'nikmalar bilan bog'liq: pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish va ularni pedagogik muammolarni hal qilishning maqbul usullarini topish; o'qitish va uning natijalarini bashorat qilish: maqsadlarni belgilash, ularga erishish usullarini tanlash, o'quv mazmunini loyihalash, muammolarni hal qilish rejasidan chetga chiqishni oldindan bilish va ularni engib o'tishning mumkin bo'lgan usullarini bilish; o'quv jarayoni ishtirokchilarining ehtiyojlari va imkoniyatlarini hisobga olgan holda; o'zlarining pedagogik harakatlarini tushunish va baholash.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining ilmiy-tadqiqot faoliyati muvaffaqiyatining ko'rsatkichlari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin: dasturlar va grantlar tanlovlarida ishtirok etish; ilmiy-tadqiqot ishlarida ishtirok etish; monografiyalar, ilmiy maqolalar tayyorlash; ilmiy konferentsiyalar va seminarlarda ma'ruzalar; patentga talabnomalarni tayyorlash va ro'yxatdan o'tkazish; ilmiy maqolalarni ko'rib chiqish; talabalarning ilmiy-tadqiqot ishlariga rahbarlik qilish.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining amaliy tayyorgarligining mazmunini uning qobiliyatlarida namoyon bo'ladigan harakatlar bilan aniqlash mumkin: kursantlarda o'rganishga doimiy qiziqishni rivojlantirish, muammoli vaziyatlarni yaratish va hal qilish orqali bilimga faol, ijodiy munosabatni shakllantirish; har xil manbalardan ma'lumot olish va uni o'quv jarayonining maqsad va vazifalariga nisbatan qayta ishlash; savollarni shakllantirish; kognitiv mustaqillikni rag'batlantirish va ijodiy fikrlash. Lekin yuqorida ko'rsatilgan talablar hozirgi kunda oliy harbiy ta'lim muassasalarida akmeologik yondashuv

asosida o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari to'liq tadbiiq qilinmayapti.

Harbiy ta'lim tizimida ro'y berayotgan tub o'zgarishlar o'qituvchilarni o'quv jarayonini tashkil etishning innovatsion yondashuvlarini izlashga yo'naltiradi, ularga qo'yiladigan talablar Davlat ta'lim standartida va oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligiga qo'yiladigan malaka talablarida belgilangan. Bu hujjatlar oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarida yuqori darajadagi kasbiy malakani shakllantirish zarurligini aks ettiradi. Zamonaviy sharoitda oliy harbiy ta'lim muassasalari yuqori darajadagi professional malakaga ega o'qituvchilarga juda muhtoj.

Maqsadli komponent o'z ichiga maqsadni qamrab olgan.

Motivatsion komponent oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining motivlari, individual ahamiyatli qadriyatlar jamlanmasi va pedagogik faoliyati yo'naltirilganligining muhim tavsifi tarzida olib qaraladi. Ehtiyojni anglash va motivni shakllantirish Yu.G.Fokinning fikriga ko'ra, "sinalayotgan talab-ehtiyojni qondirish uchun kerakli narsani ongli ravishda tanlab olish"ga imkon beradi; talab-ehtiyojni qondirish usulini tanlab olishda rahbar" qadriyatli yo'nalishlarga, nima qilish mumkin-u, nimalar qilish axloqsizlik bo'lishi haqidagi ijtimoiy tasavvurlar"ga, huquq me'yorlariga tayanadi.

Mazmunli komponent faoliyat asosini, real iqtisodiy vaziyatlarni tahlil qila olish va loyihalashtira bilish mahoratini, iqtisodiy muammolarni hal qilish usullarini tanlay olish asoslarini shakllantiradigan zaruriy iqtisodiy va huquqiy bilimlar jamlanmasini oladi. Harakatlarni mos holdagi modellar va qonuniyatlarsiz amalga oshirish mumkin emas yoki o'ta samarasiz bo'ladi. Kasbiy kompetentsiya deklarativ (dalillar, tushunchalar, qonuniyatlar, qonunlar, modellar, nazariyalarni bilish) va protseduraviy (faoliyat metodlarini bilish) xususiyatlardagi bilimlar tizimi mavjudligini ko'zda tutib, ular tipik va nostandart muammolarni hal qilishda foydalana olishga imkon beradi.

Faoliyatli komponent muammolarni hal qila bilish mahorati jamlanmasi bilan namoyon bo‘ladi. Kasbiy kompetentsiya vaziyatni, muammoni, maqsadni, uni hal qilish usuli va shart-sharoitlarini anglashdan iborat bo‘ladi. Amalga oshirish texnologiya bo‘yicha kasbiy kompetentsiya bilimlardan amaliy vaziyatda foydalana olish va faoliyatning ma‘lum usullarini yangicha sharoitlarga olib o‘ta bilishdir. Shunday qilib, kasbiy kompetentsiya oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilari ma‘lum bir faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshira olishga qobilligini ifodalaydi.

Pedagogikada shart-sharoitlar tadqiq qilinayotgan jarayon bilan birga boradigan obyektiv imkoniyatlar, holatlar va chora-tadbirlar jamlanmasi sifatida olib qaraladi. Ular ma‘lum bir tartibda tuzilmalangan va belgilangan maqsadga erishishga yo‘naltirilgan. Ta‘limni rivojlantirish, uning moddiy-texnik bazasini modernizatsiya qilish, ta‘lim mazmunini yangilashda faoliyatini yo‘nalishini tavsiflovchi intellektual, shaxsiy va irodaviy sifatlarini, shaxsiy mahoratini aks ettiradi.

Bizning fikrimizcha, o‘qituvchilarning kasbiy kompetentsiyaning hodisalarni ko‘ra bilish va tahlil qila olishda namoyon bo‘luvchi fikrlashning rivojlanganligi hisoblanadi va o‘qituvchining qobiliyatini intellektual, shaxsiy va irodaviy sifatlarini, shaxsiy mahoratini aks ettiradi.

Oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarida kasbiy kompetentsiyaning rivojlanishining darajasi, uning malakasi, tajribasi, o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarlik darajasini tavsiflovchi intellektual, shaxsiy va irodaviy sifatlarini aks ettiradi.

Oliy harbiy ta‘lim muassasalari o‘qituvchilarining malakasi va tajribasining kamligi, kasbiy vazifalarning murakkabligidan orqada qolishi pedagogik jamoaning, har bir o‘qituvchining doimiy va ilg‘or, uzoq muddatli malaka oshirishga umumiy ehtiyojidan dalolat beradi. Yangi avlodini tarbiyalash uchun o‘qituvchi bilimdon va xulq-atvorda moslashuvchan, g‘ayratli va o‘quvchilarni o‘ziga jalb qila oladigan, muloqotda ochiq bo‘lishi kerak.

Yangi avlod standartlari amaliyotga qaratilganligi bilan oldingilaridan farq qiladi. Ta'limi sifatini oshirish muammosi dolzarbligicha qolmoqda, uning yechimi oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy malakasiga bog'liq. Kasbiy kompetentsiya deganda, o'qituvchilik faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan kasbiy va shaxsiy sifatlar majmui tushuniladi. Shu sababli, oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchining kasbiy kompetensiyasi tushunchasi uning o'qituvchilik faoliyatini amalga oshirishga nazariy va amaliy tayyorgarligining birligini ifodalaydi va uning kasbiy mahoratini tavsiflaydi.

Pedagogik faoliyat va pedagogik muloqotni yetarli darajada yuqori saviyada olib boradigan, kurdantlarni o'qitish va tarbiyalashda izchil yuqori natijalarga erishadigan, ijodiy mehnat qiladigan, pedagogik yangiliklarni qabul qiluvchi, o'zgaruvchan pedagogik muhitga moslasha oladigan o'qituvchini kasbiy malakali deyish mumkin.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy va ma'naviy rivojlanishi bevosita o'qituvchining kasbiy darajasiga bog'liq. Zamonaviy ta'lim tizimida ro'y berayotgan o'zgarishlar o'qituvchining malakasi va kasbiy mahoratini, ya'ni uning kasbiy kompetensiyasini oshirish zaruratini keltirib chiqaradi.

Oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarini samarali o'quv-tarbiya faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shartlari – bu o'qituvchilarni pedagogik faoliyatning kasbiy muhim qadriyatlarini, bilimlari, ko'nikmalari va tajribalarini, kasbiy o'zini o'zi rivojlantirish va o'z-o'zini o'zi tarbiyalashning oqilona usullarini o'zlashtirishga yo'naltiradigan maxsus tashkil etilgan ta'lim jarayonining borishini, xususiyatlarini belgilovchi barqaror holatlar majmui.

Tadqiqot davomida biz oliy ta'lim tizimida kasbiy kompetensiyani rivojlantirish samaradorligini belgilaydigan pedagogik shart-sharoitlarni aniqladik: oliy harbiy ta'lim muassasalarining yoch o'qituvchilarini harbiy ta'limning o'quv faoliyatining o'ziga xos xususiyatlariga kasbiy moslashuvini tashkil etish; harbiy ta'limlar o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini

rivojlantirish modeli va texnologiyasini ishlab chiqish va amalga oshirish; oliy harbiy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini texnologik ta'minlash asosidaolib borish.

2020-2023-yillarda Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurti, O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy aviatsiya bilim yurti va O'zbekiston Milliy universiteti Harbiy tayyorgarlik o'quv markazida o'tkazilgan tajriba-tajriba ishlari natijasida aniqlangan pedagogik shart-sharoitlarni amalga oshirish kasbiy kompetentsiyani rivojlantirish jarayonida o'qituvchilarga sezilarli ta'sir ko'rsatgani ma'lum bo'ldi.

Natijalarni tahlil qilish eksperimentda ishtirok etayotgan o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalarining rivojlanishini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning sezilarli darajada yuqori darajada o'sishini ko'rsatdi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini shakllantirish bo'yicha mavjud tajriba, tajriba-sinov ish natijalarini tahlil qilish ushbu jarayonning muvaffaqiyatini belgilaydigan pedagogik sharoitlarni aniqlash va sinab ko'rish hamda ularni pedagogik talqin qilishga imkon berdi.

Oliy harbiy ta'lim muassasalarining o'quv jarayonini samarali tashkil etish uchun o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalarini rivojlantirish tizimi tashkiliy, texnologik va samaradorlik yo'nalishlarida amalga oshirilishi lozim.

Oliy harbiy ta'lim muassasalarida o'quv faoliyatini tashkil etish bo'yicha mavjud tajribani tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'plab yosh o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyalar darajasini oshirish kerak, bu uni rivojlantirishning ilmiy asoslangan tizimini takomillashtirishni talab etadi.

Zamonaviy oliy harbiy ta'lim tizimida akmeologik yondashuv asosida o'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirishning nazariy va pedagogik asoslari o'zgartirilmoqda. Oliy harbiy ta'limning pedagogik tizimini rivojlantirish o'quv jarayonining zamonaviy vositalari va usullari asosida harbiy an'alarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak. Mazkur sohadagi tub

o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lgan oliy harbiy ta'lim pedagogik tizimining muvaffaqiyatli rivojlanishi O'zbekiston Respublikasi harbiy ta'lim strategiyasining qadriyat asoslariga mos keladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 2018-yil 4-avgustdagi PQ-3898-son "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari harbiy xizmatchilarining ma'naviy-ma'rifiy saviyasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish to'g'risida"gi qonuni: <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi 2018 yil 9 yanvardagi O'RQ-458-son "O'zbekiston Respublikasi Mudofaa doktrinasini to'g'risida"gi qonuni: <https://lex.uz>
3. O'zbekiston Respublikasining 2024 yil 1 fevraldagi O'RQ-901-son "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi qonuni: <https://lex.uz>
4. <https://kun.uz/news/2024/01/02/shavkat-mirziyoev-qurolli-kuchlarni-rivojlantirish-masalalariga-bagishlangan-yigilish-otkazdi>.

Mengniyozov G.A.

Student of the Academy of Banking and Finance

of the Republic of Uzbekistan

IMPROVING ACCOUNTING OF TEACHING SERVICE COSTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Annotation: At the international level, a number of researches aimed at effective accounting of state higher education institutions and improvement of this accounting have been carried out. Issues of financing the higher education system of the USA, European countries, sources of financing higher education institutions and their share in total funds are gaining importance. In European countries, despite the policy of increasing fee-contract funds and income from patronage in higher education institutions in recent years, "in European higher education institutions, funding from the state budget still occupies a significant share, and budget funds make up about two-thirds of the total income".

Key words: education, financial sources.

In the reforms carried out in the system of higher education in our country, special attention is paid to the improvement of the quality of education and the training of qualified specialists for economic sectors. In particular, forty state higher education institutions were given academic, organizational management and financial independence. This, in turn, gave these higher education institutions a number of powers, in particular, to make independent decisions regarding "the medium-term business plan of the higher education institution and approval of income and expenditure parameters, discussion of their implementation"[2]. Also, in the effective use of payment-contract funds in higher education institutions, it is necessary to carry out scientific research aimed at improving the procedure for

providing reliable information through the correct organization and management of their accounts.

The financial sources of higher education institutions are different according to the form of ownership and organizational-legal basis, and the basis of financial sources of higher education institutions with financial independence is formed by payment-contract funds. If we study the normative legal documents of higher education institutions' financial provision, including the payment-contract form of funds, it becomes necessary to study the foundations of formation, spending, organization, maintenance, and reporting of funds [4].

By 2023, branches of 17 state higher education institutions operating in our republic have been transformed into institutes, 10 institutes into universities, and 10 higher education institutions have been transformed. By 2023, the number of students will exceed 1,300,000, which is 42 percent of all applicants[3]. These reforms also affected the higher education financing system. Based on the analysis, we can say that the amount of funds allocated to the republic's higher education institutions in 2019-2023 is only increasing.

The main part of the financial support of higher education institutions is made up of extra-budgetary funds, i.e. payment-contract funds. Our research has shown that in the last five years, market mechanisms are gradually being introduced in the process of financing the higher education system. Adoption of the concept of development of the system of higher education of the Republic of Uzbekistan until 2030 is a sign of the beginning of a new stage of development of higher education. If we analyze the current state of financing sources of higher education institutions (Table 1).

Table 1

Periodic changes in the costs of HEI funding sources (percentage)¹

Higher educational institutions	2019	2020	2021	2022	2023
Financially independent institutions of higher education	86,3	79,5	90,3	85,2	86,4
Institutions of higher education without financial independence	74,0	76,8	75	78,3	70,4

As can be seen from the above table, the periodical change of incomes and costs of the sources of funding of HEIs is shown. In the state higher education institution granted financial independence, the main place is occupied by the payment-contract funds of education in the structure of expenses on the sources of financing.

The calculation and payment of the funds of the payment-contract form of training in higher education institutions are carried out separately for each funding source. We think that it is appropriate to divide them into several components by analyzing the costs of the payment-contract form of education. This income includes "Funds received from the payment-contract form of education", "Funds received from the increased payment-contract form", "Funds received from payment-contract funds based on the state order", "Funds received from students' payments for academic debt from subjects" is available. There is a need to define working accounts in the accounting policy of the higher education institution in order to ensure that the receipts of the payment-contract form of education in higher education institutions are spent in their own direction and reflected in the account [5].

It is necessary to implement the following on the basis of the analysis of the costs of payment-contract funds in higher education institutions and ways to improve the current state of their accounting.

¹It was prepared based on the information of the Ministry of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

In the contract made on the basis of the payment-contract form of training, it is necessary to recognize as income the current part of the income received during the performance of the training service during the period of its performance. Because, students are students at their own discretion as part of the revenue for the period in which the teaching service is not provided and refunds in case of dismissal sits. In this case, the refund will be made at the expense of income reduction. This causes a number of problems in the account.

Actual expenses incurred in higher education institutions based on funds from settlements with students are included in 730100 - "Actual expenses incurred at the expense of receipts from the payment-contract form of education", 730200 - "Actual expenses incurred at the expense of receipts from the increased payment-contract form", 730300 - "Actual expenses incurred at the expense of receipts from the form of payment-contract based on the state order", 730400 - "Actual expenses incurred at the expense of funds received from academic indebtedness of subjects" accounting in working accounts.

REFERENCES:

1. European Tertiary Education Register ETER №2/2019 y. from the analytical database
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 24 декабрдаги ПҚ-61-сон «Давлат олий таълим муассасаларига молиявий мустақиллик бериш чора-тадбирлари тўғрисида»ги Қарори
3. Абдужалилова Д.А. Олий таълим муассасаларида ўқитишнинг тўлов-контракт шакли маблағлари ҳисобини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация автореферати. –Т.: 2024. - 58 б.
4. Ostonokulov, A. Improvement of methodology for accounting of extra-budgetary resources of public educational and medical institutions. E3S Web Conf. Volume 296, 2021. In *1st International Conference on Environmental Sustainability Management and Green Technologies (ESMGT 2021)*. <https://doi.org/10.1051/e3s/202129601010>

org/10.1051/e3sconf/202129606029.

5. Ostonokulov Azamat Abdukarimovich. (2023). Audit inspections of state purchases and contracts signed on the basis of tender in budgetary organizations. *Proceedings of International Conference on Educational Discoveries and Humanities*, 2(2), 99–112. Retrieved from <https://econferenceseries.com/index.php/icedh/article/view/1134>

WORDLY
KNOWLEDGE

Nazarova S.A.

*The teacher of a boarding school
specialized in the art of public charity*

Nazarov F.A.

*Teacher of the Department of Music Education
Termiz State University*

ADVANTAGES OF MUTUAL INTEGRATION OF FOREIGN LANGUAGE SUBJECTS IN MUSIC LESSONS

Annotation: This article examines the advantages of mutually integrating foreign language subjects into music lessons, highlighting how this interdisciplinary approach enhances both language acquisition and musical education. By incorporating foreign language content into music lessons, students can develop linguistic skills such as vocabulary, pronunciation, and cultural awareness in a more engaging and memorable way. Conversely, integrating music into language learning enriches the learning experience by using rhythm, melody, and lyrics to reinforce language concepts. This mutual integration fosters a holistic educational environment where students benefit from the cognitive, emotional, and cultural connections between music and language.

Keywords: language phonetics, pronunciation improvement, intonation practice, music in language learning, phonetic accuracy, auditory discrimination, singing exercises, phonetic drills, listening activities, accent development, learner motivation, music-based learning, foreign language acquisition, engaging language instruction, music and pronunciation.

In today's educational landscape, the integration of different subjects to create a more holistic learning experience is gaining momentum. One particularly effective approach is the mutual integration of foreign language subjects into music lessons. This interdisciplinary method leverages the natural connection

between language and music, providing a dynamic and engaging way to enhance both linguistic and musical skills. This article explores the advantages of this integration, highlighting how it can enrich students' educational experiences and foster deeper learning.

Integrating foreign language subjects into music lessons allows students to learn and reinforce vocabulary and grammar in a context that is both meaningful and memorable. For example, when students learn songs in a foreign language, they naturally acquire new words and phrases as they sing. The repetitive nature of music helps to cement these language elements in students' memories, making it easier for them to recall and use them in other contexts.

Music is an effective tool for teaching pronunciation and intonation, two critical aspects of language learning that can be challenging for students. Singing in a foreign language allows students to practice the rhythm, stress, and intonation patterns that are often difficult to master through traditional language instruction. The melodic structure of music mirrors the natural flow of spoken language, making it an ideal medium for practicing these skills.

The intersection of music and language has long fascinated educators and researchers alike. Both are forms of communication, deeply rooted in cultural expression and human connection. Teaching foreign languages in music classes is a concept that bridges these two expressive mediums, offering an innovative approach to language acquisition. This method leverages the natural rhythm, melody, and emotional resonance of music to create an engaging and effective learning environment for students. Language and music share several cognitive and neurological processes. Both require the ability to recognize and reproduce patterns, understand abstract symbols, and develop memory skills. This synergy creates a fertile ground for language acquisition through music.

Music enhances phonetic awareness, a critical aspect of learning a new language. The repetitive nature of songs helps students internalize the sounds of

a foreign language. Melodies and rhythms make it easier for students to remember pronunciation and intonation patterns.

Songs are often rich in vocabulary and grammatical structures. When students sing in a foreign language, they naturally learn new words and phrases within a contextual framework. This contextual learning is more effective than rote memorization, as it connects language with meaning.

Music is inherently emotional, which can make language learning more meaningful and memorable. Songs often tell stories or convey emotions that resonate with students, helping them to connect with the language on a deeper level.

Incorporating songs in the foreign language being taught is one of the most straightforward methods. Teachers can select songs that are culturally relevant and rich in language content. By learning and performing these songs, students not only practice pronunciation and vocabulary but also gain cultural insights. Teachers can engage students in activities that involve analyzing and translating song lyrics. This exercise helps students understand the nuances of the language and its cultural context. It also encourages critical thinking and discussion about the meanings behind the words. Encouraging students to create their own songs in the foreign language fosters creativity and deeper language learning. This process requires students to apply their knowledge of vocabulary, grammar, and pronunciation in a fun and engaging way. It also allows them to express their thoughts and emotions in the new language. Music often goes hand in hand with movement. By integrating dance or movement activities with foreign language songs, teachers can make the learning experience more dynamic and memorable. This multisensory approach can be particularly beneficial for younger learners, who often learn best through active participation. Teachers can design projects that explore the musical traditions of different cultures where the target language is spoken. Students can research and present on various musical genres,

instruments, and traditions, all while practicing the language. This approach not only enhances language skills but also broadens students' cultural horizons.

Music aids memory retention, making it easier for students to remember words, phrases, and grammatical structures. The repetitive nature of music, combined with its emotional impact, helps reinforce language learning. Music is universally appealing, making language learning more enjoyable and less daunting. Students are often more motivated to learn when the material is presented in a fun and engaging way.

Music is a gateway to culture. By learning songs in a foreign language, students gain insight into the cultural context of the language. This cultural connection can deepen their interest in the language and its speakers. The rhythmic and melodic aspects of music can help students improve their pronunciation and intonation in a foreign language. Singing allows for repeated practice of sounds and phrases, leading to greater fluency. While the benefits of integrating foreign language teaching in music classes are clear, there are also challenges to consider. Not all students may feel comfortable singing or performing in front of others, which can affect their participation. Teachers must create a supportive and inclusive environment to encourage all students to engage with the material.

REFERENCES

1. Patel, A. D. (2008). *Musiqa, til va miya*. Oksford Universiteti Matbuoti: Oksford, Nyu-York. Жамият ва инновациялар – Общество и инновации – Society and innovations Special Issue – 11 (2023) / ISSN 2181-1415 209
2. Besedova, P. (2016). *Musiqa chet tillarini o‘qitishda madaniyatlararo vosita sifatida*. In: *Yevropa Ijtimoiy va xulq-atvor fanlari materiallari*
3. Murphey, T. (1990). *Qo‘shiq mening boshimga tushdi hodisa: laboratoriyadagi ohangdor dinmi? Tizim*
4. Murphey, T. (1992). *Musiqa Va Qo‘shiq*. Oksford: Oksford Universiteti Matbuoti.

5. Pietschnig, J., Voracek, M., & Formann, A. K. (2010). Mozart effekti-Shmozart effekti: meta-tahlil.

WORDLY
KNOWLEDGE

Udk 808.5

Nematullaeva M.R.

Student of the third English language faculty

UzSWLU

INCORPORATING NEUROSCIENCE INTO LANGUAGE TEACHING PROCESS

ABSTRACT: *The purpose of this research is to make a connection between neuroscience and foreign language instruction and acquisition, so it is devoted to considering summary of the language-related parts of the brain, theories of neuroplasticity, and various explanations of the crucial and sensitive phase ideas. The contributions neuroscience has made to the field of language teaching and learning will next be analysed, along with potential modifications and tools for use in foreign language classrooms. It was determined that neuroscience can be able to assist teachers in enhancing their methods and assisting students in learning.*

Keywords: *neuroscience, neuroeducation, foreign language, teaching methodologies.*

INTRODUCTION. It is essential to comprehend how the brain works in order to comprehend the process of acquiring a language. Language is not localized in one area of the human body, but rather involves a variety of structures spread throughout the encephalon, such as the articulatory system, the dorsal and ventral parts of the brain, or the right and left hemispheres. This is according to neuroscience. When considering the process of teaching a foreign language, the complexity of the language system mirrors the goal of developing the structures associated with language acquisition in each individual, with a focus on the utility of language. Neuroscience research is a necessary topic of discussion when

understanding how the brain functions. We can have a different understanding of what it means to teach and, more specifically, learn a second language by using neuroscience studies. This research aims to analyze the potential of neuroscience as a tool to enhance pedagogical practice in foreign language classrooms, with the goal of enhancing teachers' approaches and facilitating students' learning. It is also hoped to investigate what neuroscience has to say about the process of acquiring a language through this methodology. Through the application of neuroscience's contributions, teachers can enhance their pedagogy and classroom management strategies, emphasizing the effectiveness and success of their teaching.

Over 100 billion neurons make up the structure of the human brain, claim Stiles and Jernigan (2010). These neurons are different in size, structure, and function from one another. They are brain cells that process information. Neurons link with one another in order to form and process data. Electrical signals connect neurons and create points of contact, transferring information and establishing networks. A “neuro-functional scheme” is a term used to describe these networks, according to Sinani (2012). Genetic factors, such our propensity to cry as babies, may have an impact on the activation of these neurons. Genetic activation refers to our naturally occurring behaviors, which are the aspects of human function that are not acquired.

MATERIALS AND METHODS. During this research, qualitative and secondary data analysis were used to investigate the efficiency of implementing neuroscience in language teaching. According to previous researches, it is evident that further examples of neural-function schemes will rely on the environment's and/or the source's input. Genetic activation, which comes from our innate need and desire to communicate, and environmental activation, which arises from our need to enhance language in order to be realized. Friederici (2011) interprets this language network as follows: each domain is in charge of a single process, and these domains are connected to each other in order to convey a language at the conclusion of the processes. The main language processing areas are Wernicke's

and Broca's regions, which have specific segments dedicated to language functions. Research has demonstrated that comprehension of language activates the posterior temporal lobe. The left posterior superior temporal gyrus (STG), according to Friederici's (2011) analysis, provides syntactic information by comparing statements to word lists and contrasting syntactically proper and semantically violating sentences. Finally, Friederici (2011) concluded that when discussing word order and the relationship between a verb and its arguments, the posterior temporal lobe is more active in the syntactic process. Moreover, it was discovered that the genesis of language may possibly have something to do with brain activation. Friederici (2011) found that all Indo-European languages had a subject-verb sentence structure when analyzing them. "Canonical" is the term Friederici chose to describe this linguistic structure. Using both canonical and noncanonical sentences, the study's methodology analyzed the brain activations associated with each sentence structure. The Broca's region was particularly active during the interpretation of these sentences in both situations. Friederici (2011) came to the conclusion that Broca's region is crucial for syntactic processing as a result, particularly in syntactically complicated sentences. The left dorsal posterior in addition to Broca's area.

RESULTS. Syndyotactic complexity additionally activates Broca's area, the left dorsal posterior IFG, the Inferior Frontal Sulcus (IFS), and the mid-posterior Superior Temporal Sulcus (Friederici, 2011). However, there comes a time when syntactic and semantic face together in order to accomplish interpretation. Research in neuroscience has demonstrated that this integration happens specifically, though not exclusively, on the Superior Temporal Gyrus (STG). According to Friederici (2011), the degree of integration determines the domain of semantic and syntactic integration. According to the author, the integration of pertinent language information first takes place on the left IFG (Inferior Frontal Gyrus), and then the ultimate integration takes place on the left posterior STG. The syntactic, semantic, and acoustic-phonological processes are additional

crucial ones. In a nutshell, the study of speech sounds and interpretation of meaning in spoken language constitute the acoustic-phonological process. Meaning is dealt with through a semantic process, but not just in spoken language, seeking to fulfil this section's second objective of explaining the connections between different parts of the brain and architecture and clarifying how language functions. Dick and Trembley (2012) used the network. The scientists found additional fiber channels (fiber pathways) for language processing in addition to the dorsal and ventral systems. Dick and Trembley (2012) found distinct connections in the ventral pathway, but they also confirmed a relationship between the dorsal pathway and the superior longitudinal fasciculus/arcuate fasciculus. According to Dick and Tremblay (2012), these relationships exist between the inferior fronto-occipital fasciculus, the inferior longitudinal fasciculus, and the uncinated fasciculus. The links between language the delivery and expression are established in the dorsal route by the superior longitudinal fasciculus/arcuate fasciculus.

DISCUSSION. Thus far, neuroscience has focused a great deal of emphasis on the formation and functioning of the brain. Numerous findings in the field of language have been made that may advance our knowledge of how language functions in the human brain. This study set out to determine how neuroscience might support language teaching and learning approaches, thereby assisting educators in their work and enhancing student outcomes through increased efficacy and quality of education. Furthermore, the literature linking neuroscience to education is very new, and some writers have categorized this field of study under the title “neuroeducation”. After analyzing the available information, it was found that research on brain function and the regions of the brain that are activated in response to different language traits is what forms the fundamental link between neuroscience and education. The writers who focused their work on neuroeducation researched what attitudes activate a particular area and how it may be stimulated in a classroom by using knowledge of brain areas active for

language. Notwithstanding the benefits of neuroeducation, more research, testing, and debate are required before it can be used to precisely create or enhance L1 and L2 working methods. Finding innovative ways to incorporate neuroscience into language classrooms and encouraging more instructors to study the field's literature are critical to the field's future. However, it is crucial to note that neuroscience has a number of distinct shortcomings in the field of education. According to Lief (2014), there is a lack of comprehensive data regarding the true mechanisms by which neuroscience affects education. Furthermore, there are many misconceptions regarding the findings made in neuroscience and a widespread perception that these discoveries have the potential to significantly alter educational practices. The author claims that there is a great deal of discoveries yet to be made and that educators need to be conscious of the gap that exists between theory and practice.

CONCLUSION. According to Lief (2014), teachers are free to incorporate neuroscience into their lesson plans. But they should exercise caution and assess whether this is changing or improving the learning process by looking at how students respond, how well they use L2, and how easily they use it. Lastly, we recognize that even though applied neuroscience is still in its early stages, it is critical to incorporate it into second language or foreign language teacher preparation programs starting at the undergraduate level to empower teachers to use it in the classroom. Understanding neuroscience is crucial to improving our ability to support language learning and increase the efficacy of our teaching methods by better comprehending how students' brain's function.

REFERENCES:

1. Cruz, A. A review of the neuroscience of second language acquisition. 2017. 39 p. Theses (Senior Honor) - Special Education Course, Eastern Michigan University, Michigan, 2017.
2. Abutalebi, J. (2008). Neural aspects of second language representation and language control. Science Direct, 128, 466-478.

3. Mirakhmatovna, Ismatova Shakhnoza. “Point-rating System as an Effective Way to Assess Students Knowledge in Credit Module System.” JournalNX 2: 15-23.
4. Maftuna, A. (2023). Developing EFL Students Speaking Skills through Task-Based Instructions, Importance of Role Plays on EFL Students Speaking Skills. JOURNAL OF SCIENCE, RESEARCH AND TEACHING, 2(3), 77–79. Retrieved from <https://jsrt.innovascience.uz/index.php/jsrt/article/view/87>
5. Nematullaeva ,M. R. kizi. (2023). NEW APPROACHES AND METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE AT SCHOOL. SCHOLAR, 1(27), 61–71.
6. <https://www.researchgate.net/publication/348663479> Neuroscience role in the foreign language teaching and learning

Saidova M.M.

Buxoro davlat universiteti tayanch doktoranti

**KOREYS TILI NUTQ FAOLIYATINI INTEGRATSIYALASHGAN
HOLDA O‘QITISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVNING
AHAMIYATI**

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy til, xususan koreys tilini o‘rganishda integratsiyalashgan holda kommunikativ yondashuvdan foydalanishning til o‘rganish jarayoniga ta’siri va natijalari yoritilgan. Ushbu maqola koreys tili o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalarni o‘z ichiga oladi va til o‘rganish jarayonini yanada samarali qilish uchun foydali bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: integratsiyalash, kommunikativ yondashuv, koreys tili, nutq faoliyati, til o‘rganish, muloqot mashqlari, real hayotdagi vaziyatlar, rol o‘yinlari.

Saidova M.M.

Bukhara State University base doctoral student

**THE IMPORTANCE OF A COMMUNICATIVE APPROACH IN THE
INTEGRATED TEACHING OF KOREAN SPEECH ACTIVITY**

Annotation. This article covers the impact and results of the use of an integrated communicative approach in the study of a foreign language, in particular Korean, on the language learning process. This article contains practical recommendations for Korean Language teachers and will be useful to make the language learning process more effective.

Keywords: integration, communicative approach, Korean language, speech activity, language learning, communication exercises, real-life situations, role-playing games.

Nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati katta. Kommunikativ yondashuv orqali o'quvchilar tilni real hayotda qo'llash, turli vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu yondashuv o'quvchilarning til o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi va ularga tilni samarali o'rganish imkoniyatini yaratadi.

1. **Real hayotdagi vaziyatlar:** Kommunikativ yondashuv orqali o'quvchilar real hayotdagi vaziyatlarda tilni qo'llashni o'rganadilar. Masalan, do'konda xarid qilish, restoranda ovqat buyurtma qilish yoki mehmonxona xonasini band qilish kabi vaziyatlarda o'quvchilar tilni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. **Rol o'yinlari:** Rol o'yinlari orqali o'quvchilar turli vaziyatlarda turli rollarni ijro etish orqali tilni o'rganadilar. Bu jarayon o'quvchilarning ijodkorligini rivojlantiradi va ularga tilni real hayotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

3. **Muloqot mashqlari:** Muloqot mashqlari orqali o'quvchilar birlari bilan suhbatlashish, fikr almashish va turli mavzularda muloqot qilish orqali tilni o'rganadilar. Bu mashqlar o'quvchilarning gapirish va eshitish ko'nikmalarini rivojlantiradi va ularga tilni real hayotda qo'llash imkoniyatini yaratadi.

Koreys tili darslarida nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish o'quvchilarning til bilimlarini mukammal o'zlashtirishda katta rol o'ynaydi. Bu jarayonda mashqlar va topshiriqlarning to'g'ri tanlanishi, kommunikativ yondashuvning qo'llanilishi va zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda

o'qitish orqali o'quvchilar koreys tilida samarali muloqot qilish, fikrlarini aniq va to'g'ri ifodalash, eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa o'quvchilarning til o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va motivatsiyani kuchaytiradi.

Koreys tili darslarida nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish o'quvchilarning til bilimlarini mukammal o'zlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar eshitish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini birgalikda rivojlantirib, tilni real hayotda qo'llashga tayyorlanadilar. Nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish o'quvchilarga tilni amaliyotda qo'llash imkonini berib, ularning til o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va motivatsiyasini kuchaytiradi. Mashqlar va topshiriqlarning to'g'ri tanlanishi o'quvchilarning til o'rganish jarayonini samarali qiladi. Eshitish mashqlari orqali o'quvchilar yangi lug'at va grammatik tuzilmalarni o'rganadilar, o'qish mashqlari esa ularning matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yozish mashqlari o'quvchilarning o'z fikrlarini yozma ravishda ifodalash ko'nikmalarini mustahkamlasa, gapirish mashqlari ularning real hayotdagi muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Kommunikativ yondashuv o'quvchilarning tilni real hayotda qo'llash, turli vaziyatlarda muloqot qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Real hayotdagi vaziyatlar, rol o'yinlari va muloqot mashqlari orqali o'quvchilar tilni amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa ularning til o'rganish jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish til o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Interaktiv mashqlar, video va audio materiallar, onlayn testlar va o'yinlar orqali o'quvchilar yangi bilimlarni tez va oson o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu jarayon o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va motivatsiyani kuchaytiradi.

Umuman olganda, koreys tili darslarida nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish orqali o'quvchilar koreys tilida samarali muloqot qilish, fikrlarini

aniq va to'g'ri ifodalash, eshitish va tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradilar. Bu esa ularning til o'rganish jarayonida muvaffaqiyatli bo'lishlariga yordam beradi va ularni global jamiyatning faol a'zosi bo'lishlariga tayyorlaydi. Mazkur maqolada keltirilgan tavsiyalar koreys tili darslarida nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish jarayonini yanada samarali qilishga qaratilgan bo'lib, o'quvchilarning til o'rganish jarayonida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam beradi. Koreys tili darslarida nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish o'quvchilarning til bilimlarini mukammal o'zlashtirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv orqali o'quvchilar eshitish, o'qish, yozish va gapirish ko'nikmalarini birgalikda rivojlantirib, tilni real hayotda qo'llashga tayyorlanadilar. Nutq faoliyatini integratsiyalashgan holda o'qitish o'quvchilarga tilni amaliyotda qo'llash imkonini berib, ularning til o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshiradi va motivatsiyasini kuchaytiradi. Mashqlar va topshiriqlarning to'g'ri tanlanishi o'quvchilarning til o'rganish jarayonini samarali qiladi. Eshitish mashqlari orqali o'quvchilar yangi lug'at va grammatik tuzilmalarni o'rganadilar, o'qish mashqlari esa ularning matnni tushunish va tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Yozish mashqlari o'quvchilarning o'z fikrlarini yozma ravishda ifodalash ko'nikmalarini mustahkamlasa, gapirish mashqlari ularning real hayotdagi muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aripova, A., & Ubaydullayeva, Z. (2023). O'zbek va koreys tillarini o'rganishning o'ziga xos lingvistik jihatlari. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(11 Part 3), 22-27.
2. Mansurjon oqli, M. M. (2023). Koreya Respublikasi ta'lim tizimi va madaniyatining oziga xos jihatlari. "germany" modern scientific research: achievements, innovations and development prospects, 9(1).
3. Sherov, R. R. (2023). Koreys tili o'qitishda audiolingualizm usulining muammoli jihatlari. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(9), 230-232.

4. Kamolov, N. N. (2023). Janubiy Koreyada ta'lim tizimi va rivojlanish tarixi. *Science and Education*, 4(6), 682-685.
5. Yo'ldashev, D. (2023, December). Xorijiy tillarni o'qitishda innovatsion yondashuvlar. In *Fergana state university conference* (pp. 175-175).
6. Saidova M.M., Comparative study on Uzbek second foreign languages curriculum and the curriculum of korean as a foreign language of South Korea. Interpretation and researches. Volume 2 issue 14 (36) | ISSN: 2181-4163, 63-72b
7. Saidova M.M., Koreys tilining jahon va O'zbekistonda ikkinchi xorijiy til sifatida ommalashuvi tendensiyalari. *Journal of science-innovative research in uzbekistan*” jurnali volume 2, issue 7, 2024 | ISSN 2992-8869, 181-187 b
8. Saidova M.M. Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarga ikkinchi xorijiy tilni o'qitishda Koreya ta'lim dasturidan foydalanishning ahamiyati. *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*, 2024
9. Saidova M.M. Requirements for Teachers' Competence in Teaching a Foreign Language. *Excellencia. International multi-disciplinary journal of education*. Volume 02, Issue 07, 2024 ISSN (E): 2994-9521, 234-238p
10. Saidova M.M. O'quvchilarning koreys tilidan nutq va akademik yozuv ko'nikmalarini integrativ yondashuv asosida rivojlantirish bosqichlari va tamoillari. *Экономика и социум*. No7(122) 2024
11. Saidova M. Integrativ yondashuv asosida koreys tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari. *Talqin va tadqiqotlar*, № 13(50), 2024
12. Saidova M. Ikkinchi xorijiy tilni o'qitishda ikki mamlakat madaniyatini o'rgatish prinsipining amaldagi tadbiri (koreys tili dasrligi misolida). *Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal*, Vol 2 Issue 6, 2024.
13. N.Dilova. Uzluksiz ta'lim tizimida “lifelong learning” konsepsiyasini Joriy etish imkoniyatlari//“Zamonaviy dunyo ta'limi: yangi davr muammolari –

yangi yechimlar” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari, 2024-yil 17-may kuni Andijon davlat universiteti, 46-49-бетлар

14. Н.Дилова Darsda samarali ta’lim usullaridan foydalanishning o‘rni va ahamiyati//“Journal of science-innovative research in Uzbekistan” jurnali volume 2, issue 1, 2024. january. ResearchBib Impact Factor: 8.654/2023 ISSN 2992-8869, № 11

WORDLY
KNOWLEDGE

Siddikova S.G., doctor of philosophy (PhD)

Rector of Bukhara Engineering-Technological Institute

associate professor

Saidjonova P.S.

independent researcher

Bukhara Engineering-Technological Institute

WAYS OF USING INTEGRATIVE COMMUNICATION IN THE PROCESS OF DUAL EDUCATION

Annotation. This article is about the use of integrative communication in technical higher educational institutions, in the application of dual education and the pedagogical approach to integration, about the pedagogical approach to integration, about the possibilities and ways of solving the problems of integrative communication, the peculiarities of perceiving the abilities of integrative communication in the learning process.

Key words: integration, communication, integrative communication, training, education, special sciences, requirements, higher education, dual education.

Today, one of the key tasks is to create a scientifically based system for students to fully acquire professional knowledge and skills at the level of network education standards by ensuring interdisciplinary activities, in particular the integration of special disciplines in the field of higher technical education. The specific purpose of vocational subjects is that theoretical, practical and qualifying practice are closely linked to the professional development of students.

Future specialists should have the opportunity to independently solve problematic issues and tasks in special disciplines and master thinking. The

search for rules that establish the basis for didactic compatibility of curricula for teachers of higher educational institutions is one of the most pressing problems of professional training. At the same time, it is necessary to develop forms and methods of communication between adolescents in the learning process.

Talking about the integration of education, it means integration not only about the interconnection of knowledge, but also in the integration of teaching technologies, methods, forms and teaching aids. Different levels of integration can be used to achieve efficiency in the process of dual education. For example:

- integration into the curriculum (interdisciplinary harmony);
- modular integration (systematization of knowledge and concepts related to the working curriculum);
- integrated programs (presentation of several subjects or curricula in combination);
- interdisciplinary integration (coordination of the same course materials with other course materials);
- consistent integration of topics (content focusing on the content of educational material the content of the previous content of the curriculum);
- integrated information technologies (training in informative materials).

These analyzes show that one of the priorities of the educational process is to ensure the integration of professional and special sciences in higher education. Interactive communication contributes to the formation of interrelated knowledge, skills and abilities in changing the content, method, form and process of learning. Some scientists believe that the methodological essence of the problem of integrative communication in the educational process is organized in such a way that the knowledge, skills and abilities acquired in the study of one science can be taken into account when studying other subjects.

Consequently, the main subject of integrative communication in dual education is classification, which determines the main flows of their possible relationships, where the content of educational materials, some skills and

scientific methods are taken into account. It is necessary to simultaneously cover various aspects in order to fully and comprehensively define the possibilities of integrative interaction, as well as their implementation. The concept of the objective integral structure as a set of relationships between all elements describes the object as a system.

The concept of horizontal and multi-vertical structures represents a level of vertical structure, meaning a functional communication system that combines the characteristics of an object at different levels of visibility. Thus, there is a similarity between horizontal communication structures and vertical structures.

The pedagogical approach to the integration of interdisciplinary attitudes consists of subjects are attractive to the teacher, the relationship between teachers of the department. Also taken into account are some aspects of the relationship between higher education institutions and industrial enterprises that are familiar with the pedagogical perspectives and the effectiveness of traditions.

The integrative approach is based on didactic perception: the teacher becomes familiar with the goals and objectives of the subject being studied, its relationships with other subjects and the effectiveness of communicative didactic means. Solving the problem of integrative communication is crucial in determining the content, methods and organization of the educational process. The given graph depicts how interdisciplinary communication is directly involved in the learning process, which is the subjective aspect of integrative communication between teachers and students.

Students have a large number of disciplines that are studied with different skills and abilities. All of these should be perceived as a multifaceted interconnected complex.

Integrative communication focuses primarily on problems covered in related scientific programs. Integration of special disciplines interdisciplinary communication can be synchronous, forward-looking and retrospective. However, interdisciplinary communication cannot always be included in the curriculum and must be specifically designed and adapted to learning and teaching in order to master the knowledge system and formulate a scientific worldview.

Thus, we believe that integrative interaction in dual education is a social process and a “constant” process of introducing scientific-cognitive subjects into the deeper cognitive impulse of their legal relations and practical factors of their natural, social and personal existence. The peculiarity of the perception of integrative communication abilities in the learning process is that students understand that these objects are interconnected with each other, are filled and cannot be separated from each other.

References

1. Afanasyeva I.V. Issues of integration of science and education. Ta'lim technologiylari. No. 4. T. 2007. - pp. 24-25.
2. Тухтаева, З. Ш., & Искандарова, Г. Б. (2014). Пути осуществления межпредметной связи и преемственности. Молодой ученый, (8), 884-887.
3. Тошева, Н. М., Тухтаева, З. Ш., & Атамурадова, Г. О. (2014). Значение самостоятельного образования при формировании творческой деятельности. Молодой ученый, (8), 878-879.
4. Евдокимова О.Н. Инженерно-педагогическая деятельность и ее требования к личностно–профессиональному развитию специалиста. Известия ТРТУ. Раздел I. Актуальные проблемы современного образования. – С. 15-20.
5. Тухтаева, З. Ш. (2011). Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании. Профессиональное образование. Столица, (9), 43-44.
6. Приходько В.М., Соловьев А.Н. IGIP и тенденции инженерной педагогики в России и мире // Высшее образование в России. 2013. № 6. С. 26–32.
7. Тухтаева, З. Ш. (2018). Олий таълимда ихтисослик ва мутахассислик фанлар узвийлиги ва интеграциясини таъминлаш муаммолари. Касб-хунар таълим, 4, 21.
8. Sharifovna, T. Z. (2019). Organizational-methodological inter-objective integrations in teaching special disciplines. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol, 7(12).
9. Тухтаева З. Ш. Касб-хунар таълимида фанлараро узвийликни таъминлаш методикаси. – 2016.
10. Sh, T. Z., & Kh, S. K. (2020). Innovative forms of education in Uzbekistan. International journal of innovations in engineering research and technology. IJIERT, 7(4), 258-261.

11. Zebo, T. X., & E'zoza, E. (2023). Oliy ta'limda talabalar bilan olib boriladigan o'quv-metodik va ma'naviy-ma'rifiy ishlarning o'ziga xos xususiyatlari. *Innovations in Technology and Science Education*, 2(17), 489-496.
12. Olimov, K. T., & Sh, T. Z. (2019). Integration of Special Subjects, Opportunities and Solutions. *Eastern European Scientific Journal*, (2), 67-70.
13. Grigoriev S.G. Continuity in teaching mathematics to high school students and economics university students. dis. ...candidate of pedagogical sciences. in the form of a scientific report. M. 2000. - P. 31.
14. Zakirov A.K. Forms of integration of vocational education and production. *Kasb-hunar talimi. Ilmiy-uslub journals*. T. No. 1. 2007. - P. 28.

УДК 00 – 372.881.111.1

Литовкина И.В.

учитель английского языка

Баскакова Н.В.

учитель английского языка

Зайцева А.А.

учитель информатики

МБОУ «Гимназия №22»

г. Белгород, Россия

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО УРОКА

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме здоровьесбережения в процессе обучения английскому языку, также представлен опыт создания здоровьесберегающего образовательного пространства на уроках английского языка с повышением качества образования учащихся гимназии.

Ключевые слова: здоровьесбережение, мотивация,, обучение английскому языку, дифференцированное обучение, игровые методы обучения.

Litovkina I.V.

English teacher

Baskakova N.V.

English teacher

Zaitseva A.A.

computer science teacher

MBOU "Gymnasium No. 22"

Belgorod, Russia

HEALTH-SAVING POTENTIAL OF MODERN LESSON

Abstract. The article is devoted to the actual problem of health saving in the process of learning English, also it presents the experience of creating a health-saving educational space at the English lessons by improving the educational quality of students at the gymnasium.

Keywords: health care, motivation, English language learning, individualization of learning, differentiation of teaching, games teaching methods.

«Забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя. От жизнедеятельности детей зависит их духовная жизнь, мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний... »

В.А.Сухомлинский

Здоровье ребёнка является приоритетом для его полноценного развития и хорошей учебы. Целью современной школы является формирование здорового образа жизни обучающихся. Каждый ученик должен иметь возможность сохранить здоровье за период обучения в школе, а также получить знания, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Данную цель в современном учебном заведении можно реализовать с помощью здоровьесберегающих технологий на уроках английского языка. Для современного урока характерна информационная перегрузка обучающихся. Высокая интенсивность урока и эмоциональное напряжение негативно сказывается на ученике. Иностранный язык является одним из самых трудных предметов по данным ученых, психологов, педагогов и медиков. Наш предмет активно содействует привитию навыков здорового образа жизни со второго по одиннадцатый класс через учебники «Английский в фокусе» и «Звездный английский» авторов Ю. Е. Ваулиной, Д. Дули, О. Е.

Подоляко, В. Эванс, по которым изучается английский язык в гимназии. Они построены так, что ребята изучают и на практике применяют знания по следующим тематикам: «Режим дня»; «Спорт и здоровый образ жизни»; «Здоровое питание и его влияние на человека»; «Здоровье и культура общения»; «Походы и путешествия»; «Климат и его влияние на здоровье человека»; «Защита окружающей среды»; «Проблемы выживания в современном мире». В данных темах ребята могут найти информацию о вредных и полезных для здоровья привычках, материалы о спорте и важности двигательной активности, также тематические тексты о здоровом питании и распорядке дня. Учитель может не только развить языковые навыки по основным видам речевой деятельности отметить, но также сформировать потребности в здоровом образе жизни. Использование методов позитивной психологической поддержки ученика на уроке, учет индивидуальных особенностей учащегося и дифференцированный подход к детям с разными возможностями, поддержание познавательного интереса к изучению английского языка, а также принцип двигательной активности на уроке позволяют сделать процесс обучения менее утомительным[2]. Дидактически грамотно проработанный урок – самый здоровьесориентированный урок для всех его участников[3]. Если ребенок в позитивном настроении, то он открыто общается со сверстниками и учителем без каких-либо комплексов. Общение учителя, его манера поведения на уроке также влияет на состояние здоровья ребенка. Ученик, которому комфортно, всегда с удовольствием работает на уроке. Учитывая возрастные психологические особенности учеников, необходимо продумывать приемы, которые активизируют обучающихся на приобретение новых знаний. Создание ситуации успеха также способствует оптимизации учебного занятия. Приемы с элементами соревнования, благотворно влияют на здоровье учеников, а также применение игровых технологий на уроках укрепляет мотивацию на изучение предмета,

помогает вызвать положительные эмоции, увидеть индивидуальность каждого ребенка[2]. Использование таких инновационных методов обучения, как драматизация и театрализация, метод проектов, игровые технологии; создание ситуаций успеха для каждого ученика; дифференциация домашнего задания; индивидуальные дополнительные задания на уроке. Большую роль в активизации инициативы и творческого самовыражения учащихся играют урок– конкурс, урок-экскурсия, урок-путешествие, урок -ролевая игра, урок-соревнование. от подобных уроков ребенок получает только положительные эмоции, что вызывает мотивацию к учебе. Ребята с большим удовольствием принимают участие в динамических паузах, игровых паузах в виде драматизации диалогов или тематических текстовых отрывков. Предложенные учителем разноуровневые задания также способствуют сохранению здоровья обучающихся [3]. Различные тестовые задания с выбором ответа; задания на перегруппировку и соответствие, на множественный выбор, на распознавание и поиск ошибок позволяют избежать монотонности на уроке. Во избежание умственного напряжения можно использовать эмоциональные разрядки такие, как пословицы, скороговорки, юмористические картинки и комиксы. И, конечно же, учителю необходимо обратить внимание на создание доброжелательной обстановки на уроке. В этом, без сомнения помогут внимание и позитивная реакция к высказыванию каждого ученика, умение учителя тактично исправить ошибку, обосновать и прокомментировать полученную оценку, предупредить дискомфортную эмоциональную ситуацию, если ученик не смог выполнить предложенное учителем задание. Смена видов работы на уроке также дают положительный результат для отдыха учащихся и их мотивации к изучению языка. На уроке можно предложить ребятам следующие творческие задания: "мозговой штурм", веб-квесты, составление тематических синквейнов, ассоциативного ряда, инфографики по заданной

тематике, ментальных карт, задания на преобразование текстовой информации в схему или фрейм. Такие задания всегда привлекают внимание учеников и они стараются выполнить их успешно и с большей отдачей. Во время выполнения данных упражнений очень важен эмоциональный климат на уроке и наличие у школьников желания их выполнить и стремление больше узнать. Примеров создания здоровьесбережения на уроках можно найти огромное множество, но значение имеет только то, как учитель сумеет данную информацию применить. Методов может быть также множество, но главная цель - сохранить здоровье ученика, сформировать у него стремление к здоровому образу жизни. В результате ребенок должен получить практические навыки сохранения и укрепления своего здоровья. Ребенок, который способен самостоятельно ориентироваться в потоке информации и оценивать свои ресурсы, сможет сделать личный выбор в любой ситуации, полностью раскроет и реализует свои способности. Учеба такому школьнику будет доставлять только радость. И роль учителя здесь неоспорима. Все вместе это делает процесс обучения более интересным и занимательным, создает у детей бодрое настроение, облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала, а самое главное, заставляет их задуматься о здоровом образе жизни. Формирование здорового образа жизни школьников является педагогической проблемой и только при помощи комплексного подхода, можно добиться положительных результатов, а учителю следует направить свою деятельность на организацию и использование здоровьесберегающего компонента на своем уроке.

Использованные источники:

1. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-ориентированный подход // Школа здоровья. – 2021. - № 2.
2. Лукина Н.А. Здоровьесберегающие технологии на уроках английского языка // «Общество. Культура. Наука. Образование». – 2019. – №2.

3. Сократов Н.В. Современные технологии сохранения и укрепления здоровья детей. – М.: ТЦ Сфера, 2018.

WORDLY
KNOWLEDGE

УДК 372.881.1: 57.017.357

Литовкина И.В.
учитель английского языка
Баскакова Н.В.
учитель английского языка
Зайцева А.А.
учитель информатики
МБОУ «Гимназия №22»
г. Белгород, Россия

**ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА**

Аннотация: Данная статья посвящена приемам и методам по формированию личностного саморазвития обучающихся на уроках иностранного языка.

Ключевые слова: саморазвитие, самостоятельность, компетентная личность учащегося, мотивация.

Litovkina I.V.
English teacher
Baskakova N.V.
English teacher
Zaitseva A.A.
computer science teacher
MBOU "Gymnasium No. 22"
Belgorod, Russia

PUPILS' SELF-DEVELOPMENT AT THE FOREIGN LESSONS

Annotation: This article is devoted to the techniques and methods of students' personal self-development at the foreign language lessons.

Keywords: self-development, self-dependence, unsupervised work, competent pupil, motivation.

Современное образование предъявляет новые требования к процессу обучения иностранному языку. Одной из приоритетных целей является формирование мотивированной компетентной личности ученика. Без сомнения, учителю необходимо научить ребенка получать, перерабатывать, использовать и создавать свою информацию по определенной тематике и принимать обоснованные решения на основе полученных знаний. В связи с этим, надо акцентировать внимание на развитии учебно-познавательной компетенции, которая предполагает дальнейшее развитие универсальных способов деятельности. Использование учителем приемов и методов для самостоятельного изучения языка направлено на развитие личностного саморазвития ученика. Для этого, необходимо учитывать приоритетные особенности самостоятельной работы учащихся: выполнение заданий самостоятельно без помощи учителя и умение оценивать результат своей работы; умение систематически осуществлять самоконтроль учащимися за результатами своей работы, а также умение корректировать и усовершенствовать способы её выполнения; необходимость наличия познавательной задачи или проблемной ситуации, мотивирующей учеников к самостоятельной интеллектуальной деятельности; наличие творческой активности для выполнения познавательной задачи; обязательное включение в задания для самостоятельной работы тематического материала, усвоение которого помогло бы целостному развитию личности учащегося, самообразованию и творчеству [1, с.36]. В современной методике выделяют три этапа формирования самостоятельности, через которые проходит ученик на уроке: репродуктивно-подражательный,

поисково-исполнительский и творческий [2, с.54]. Согласно этим этапам выделяют три вида самостоятельной работы: воспроизводящий, преобразующий и творческий. Воспроизводящий и преобразующий виды самостоятельной работы способствуют формированию репродуктивно-подражательной и поисково-исполнительской учебной самостоятельности учеников. При формировании и развитии репродуктивно-подражательной самостоятельности у ребенка задействованы такие психические функции как наблюдение, восприятие, осмысление, анализ и сравнение. [2, с.61]. На следующем этапе у обучающихся появляется умение выполнять задания более высокого уровня самостоятельности, а именно задания преобразующего вида. Так, например, при выполнении подстановочных упражнений учитель может предложить следующие задания для выполнения учебного задания: заполнить пропуски в тексте; соотнести значение каждого из данных слов со смыслом всего предложения и выбрать правильный вариант; выбрать слово в нужной форме. [2,с.60]. Использование моделей – схем, фраз-клише для диалога и связного монологического высказывания также успешно помогают ученикам при выполнении самостоятельной работы на уроке. Для самостоятельной работы воспроизводящего вида эффективными являются упражнения в аудировании и повторении прослушанного текста или диалога, разучивание песен и стихотворений под фонограмму и т.д. С интересом учащиеся выполняют самостоятельные задания, в которых есть лингвострановедческая информация: прочитать альтернативные тесты и составить схему, доказать, объяснить, обосновать, извлечь необходимую информацию из текста, составить план его пересказа. Важно отметить, что выполнение данных видов заданий будут продуктивными при организации работы учеников в контактных группах. В такие группы входят ребята с различными учебными возможностями, но одинаковыми интересами. Группа выполняет одно и то же задание, которое распределяется между

учащимися в соответствии с их интересами и лингвистическими способностями. Например, при изучении темы “My city” в восьмом классе ребята, которые интересуются историей, готовят самостоятельное монологическое высказывание об истории родного города. Ребята, увлекающиеся искусством, выполняют задания по составлению рассказа о его музеях, выставках и картинных галереях. Ученикам, которым интересна тема спорта, рассказывают выдающихся спортсменов, их достижениях. При этом всю работу координирует ученик, который выполняет функцию помощника учителя и помогает ребятам проверить правильность выполнения самостоятельного задания по эталону.

Таким образом, самостоятельная работа играет ведущую роль уроке иностранного языка в личностном саморазвитии ученика. Именно от систематической работы учителя по формированию личностного саморазвития учеников зависит успешное овладение ими коммуникативными навыками и умениями по основным видам речевой деятельности на уроке иностранного языка.

Использованные источники:

1. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. – М.,2016.-76с.
2. Коньшева А. В. Современные методы обучения английскому языку. – 3-е изд. – Мн.: Тетра Системс, 2021 -с.89.

Ташбаев Н.С.

Независимый научный сотрудник

*Институт переподготовки и повышения
квалификации руководителей и специалистов
дошкольных образовательных организаций*

**КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В
ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Аннотация: В статье качество образования в дошкольной образовательной организации анализируется исходя из потребностей и требований субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) совокупности характеристик и результатов дошкольного образования, а также анализируются компоненты мониторинга качества образования дошкольной образовательной организации и объективно анализируются качество деятельности дошкольной образовательной организации, критерии оценки качества и показатели для оценки.

Ключевые слова: Дошкольное учреждение, организация, образование, , субъекты, мониторинг, структурные, части, критерии, показатели.

Tashbaev N.S.

Independent Researcher

*Institute of Retraining and Advanced Training
qualifications of managers and specialists
of preschool educational organizations*

COMPONENTS OF MONITORING THE QUALITY OF EDUCATION
IN THE PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATION OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN

***Abstract:** The article analyzes the quality of education in a preschool educational organization based on the needs and requirements of the subjects of the educational process (children, teachers, parents) of a set of characteristics and results of preschool education, as well as analyzes the components of monitoring the quality of education of a preschool educational organization and objectively analyzes the quality of activities of a preschool educational organization, quality assessment criteria and indicators for evaluation.*

***Keywords:** Preschool institution, organization, education, , subjects, monitoring, structural, parts, criteria, indicators.*

В Республике Узбекистан система дошкольного образования занимает важнейшее звено единой системы непрерывного образования. В последние годы **Error! Reference source not found.** нормативно-организационных мер по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования, укреплению материально-технической базы организаций дошкольного образования, обеспечению квалифицированными педагогическими кадрами, приняты меры по внедрению современных образовательных программ и новейших технологий в учебный процесс. Принимаемые меры направлены на всестороннее интеллектуальное, духовное, эстетическое и физическое развитие детей, радикально повысить уровень подготовки детей к школе. Основными задачами дошкольных образовательных организаций являются создание условий для гармоничного развития, воспитания и обучения детей как структурного элемента всей образовательной системы. **Дошкольное образование и воспитание** - вид непрерывного образования, направленный

на обучение и воспитание детей, их интеллектуальное, духовно-нравственное, этическое, эстетическое и физическое развитие, а также на подготовку детей к общему среднему образованию[1].

В дошкольных образовательных учреждениях с целью охраны жизни и здоровья детей соблюдаются следующие правила:

- дошкольной образовательной организации, а также **Error! Reference source not found.;**

- определяет порядок и правила организации защиты жизни и здоровья детей в организации дошкольного образования;

- правила посещения детьми дошкольной образовательной организации, **Error! Reference source not found.**

- требования к организации пожарной безопасности в дошкольных образовательных учреждениях, требования к безопасности территории.

Дошкольное образование выполняет определенные задачи:

- воспитание здорового и развитого ребенка;
- пробуждение у ребенка дошкольного возраста стремления к получению знаний;
- раскрыть способности ребенка дошкольного возраста;
- подготовка ребенка дошкольного возраста к систематическому педагогическому процессу.

Виды дошкольного образования по направлениям :

- дошкольные образовательные организации общего типа ;
- многопрофильная специализированная дошкольная образовательная организация (для обучения детей с физическими или умственными недостатками) [**Error! Reference source not found.;**

- МТТ с инклюзивными группами (обучение детей с учетом их особых **Error! Reference source not found.;**)

- МТТ комбинированного типа (для совместного обучения детей с физическими и умственными недостатками и детей без нарушений развития в отдельных и инклюзивных группах).

Дошкольная образовательная организация **Error! Reference source not found.** Содержание образования в дошкольных образовательных организациях определяется Государственной учебной программой «Шк qadam» [**Error! Reference source not found.**]. Дошкольная образовательная организация имеет право использовать дополнительные образовательные программы.

- Порядок работы дошкольной образовательной организации и продолжительность пребывания в ней детей определяются уставом дошкольной образовательной организации и решением учредителя.

- Обучение детей в организациях дошкольного образования осуществляется на государственном языке и других языках в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном языке».

- организация питания детей дошкольного возраста возлагается на организацию дошкольного образования и осуществляется в соответствии с санитарными правилами и нормами, утвержденными в Республике Узбекистан .

- дошкольного возраста оказывают государственные медицинские работники и за соблюдение режима и качества несут ответственность медицинские работники органов здравоохранения, прикрепленных к организации дошкольного образования.

- медицинских работников возложен на местные органы здравоохранения. В дошкольной образовательной организации создается помещение и соответствующие условия для работы медицинского персонала.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

- работники дошкольной образовательной организации в штате проходят бесплатные медицинские осмотры в органах здравоохранения, расходы на которые определяются в рамках государственных ассигнований.

- Порядок организации охраны жизни и здоровья детей в дошкольных образовательных организациях определяется Министерством дошкольного и школьного образования совместно с Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

- В целях выполнения целей и задач, определенных в ее уставе, дошкольная образовательная организация имеет право оказывать дополнительные платные образовательные услуги помимо основных образовательных программ с учетом потребностей семьи на основании договора, заключенного с родителями. Платные образовательные услуги не могут предоставляться вместо и в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой учредителем. На сегодняшний день и реализуется 65 нормативно-правовых документов, определяющих долгосрочную и краткосрочную перспективы развития системы. Принят Закон Республики Узбекистан «О дошкольном образовании и воспитании», регулирующий качество образования дошкольного образования и воспитания, ²постановление Кабинета Министров «Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания». В нашей стране охват детей 3-7 лет дошкольным образованием увеличился с 27% до 75 %, в результате развития частного сектора количество организаций увеличилось почти в три раза. Кроме того, в последние годы в Узбекистане развиты альтернативные формы дошкольного образования, внедрены мобильные и модульные дошкольные образовательные организации, в частности, реализован мобильный проект «Аклвой»,

²Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 декабря 2020 года № 802 «Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и обучения». <https://lex.uz/docs/-5179335>

которым охвачено 2000 детей из 40 микрорайонов отдаленных районов. районы.

Включение в мониторинг параметров качества, связанных с контролем и уходом за детьми, с одной стороны, выводит его за пределы сферы образования, определенной действующими нормативными документами, с другой стороны, свидетельствует о создании Механизм комплексной оценки качества дошкольного образования и улучшения всестороннего развития детей, позволяет собрать мониторинговую базу.

Анализ международного опыта дошкольных образовательных организаций как образовательных учреждений показывает, что в процессе аккредитации осуществляется не только контроль качества и оценка, но и услуги по развитию образовательных организаций, помощь в разработке образовательных программ, подбор персонала. предлагается обучение. Оценка качества услуг, оказываемых дошкольными образовательными организациями, проводится с целью повышения их качества и приемлемости для населения.

Для объективной оценки качества деятельности дошкольной образовательной организации критерии и показатели оценки качества должны охватывать следующие области:

- **качество образовательного процесса:** взаимодействие педагогов и детей, образовательная деятельность в дошкольной образовательной организации, возможности эмоционального, социального и познавательного развития детей (картинки и картинки; поощрение использования речи в общении и восприятии, развивающие словарный запас, индивидуальность);
- **компоненты качества:** пространственные условия (пищевые продукты и условия их приема, условия отдыха и сна, гигиенические условия помещения, санитарно-профилактические нормы, , нормы

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

безопасности), оборудование, мебель и учебные материалы, подготовка персонала, документация;

- **качество воспитания** : наличие образовательной программы в организации, состояние направлений воспитательной работы, прежде всего, приоритетных моделей в отношениях с детьми, родителями, другими представителями ;

- **сотрудничество с родителями:** взаимодействие с родителями, в частности, увеличение доли родителей, участвующих в оценке качества дошкольного образования (например, в процессе проведения опроса), а также выработка управленческих решений по повышению качества дошкольного образования, повышение квалификации кадров и помощь в профессиональном росте и т.д.;

Мониторинг качества образования в дошкольных образовательных организациях состоит из пяти компонентов (см. рисунок 1).

Рисунок 1 . Структура мониторинга качества образования

Таким образом, исходя из вышесказанного в Республике Узбекистан созданы все условия для предоставления качественной дошкольного воспитания качество образования дошкольного образования и воспитания

путём внедрения всех компонентов мониторинга качества образования в дошкольных образовательных организациях.

Использованные источники:

1. Закон Республики Узбекистан, от 16.12.2019 г. № ЗРУ-595 «О дошкольном образовании и воспитании»
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан, от 22.12.2020 г. № 802 «
3. «Об утверждении государственного стандарта дошкольного образования и воспитания»

Развитие науки

WORDLY
KNOWLEDGE

Siddikov J.N.

Andijon davlat chet tillari instituti doktoranti

ONOMASTIK KO‘LAMDA QARSHI SHAHAR ERGONIMLARINING
TUTGAN O‘RNI

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy hayotda juda ko‘p duch keladigan, onomastik ko‘lamda ham o‘z o‘rniga ega bo‘lgan restoran, oshxona, kafe nomlari va ularning paydo bo‘lish sabablari, millat vakillari hayotidagi o‘rni, milliy qadriyatlarimizga har jihatdan mos keladigan, xalqimizning tarixi, tafakkuri, dunyoqarashi, orzu-umidlari, maqsadlari va shu kabilar aks etgan – ergonimlarni tahlil qilish maqsad qilingan. Davr talabini, bugungi kundalik hayotimizni real aks ettiruvchi ergonimlarning ilmiy adabiyotlardagi tadqiqi haqida fikr yuritilgan. Qashqadaryo viloyati Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi restoran, oshxona, choyxona, ta’lim muassasalari, apteka nomlari tahlilga tortilgan. Ergonimlarning leksik-semantik guruhi ajratib ko‘rsatilgan. Ergonimlarni shakllantirish haqida mulohazalar keltirilgan. Neymlarning shakllanishida manba til o‘zlashmalarining o‘rni hamda milliy nom tanlashning istiqbolli yo‘llari ergonimlar misolida tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: tilshunoslik, onomastika, ergonim, antropoergonim, topoergonim, fitoergonim, zooergonim, ergonimlarning tarkibiy tahlili.

Siddikov J. N.

Doctoral student of Andijan State Institute of Languages

THE ROLE ERGONYMS OF THE KARSHI CITY IN ONOMASTIC
SPHERE

Abstract. The article discusses the names of restaurants, cuisines, cafes that are common in public life and have their place even in onomastic terms. The reasons for the appearance of ergonyms, their place in the life of representatives of the nation, which correspond to national values and reflect the history,

worldview, dreams and hopes of our people, are also analyzed. The study of ergonomics in the scientific literature is discussed, which realistically reflects the demands of the time and our daily lives. The names of restaurants, kitchens, tea houses, educational institutions, pharmacies in the cities of Karshi and Shakhrisabz of Kashkadarya region are analyzed. The lexico-semantic group of ergonyms is distinguished. Comments on the formation of ergonyms are given. Using the example of ergonyms, the role of mastering the source language in the formation of names and promising ways of choosing a national name are studied.

Keywords: *linguistics, onomastics, proper name, ergonym, anthropoergonym, topoergonym, phytoergonym, zooergonym, analysis of the structure of ergonyms.*

Kirish. Bugun barcha sohalarda bo‘lgani kabi o‘zbek tilshunosligida ham tub islohotlar jarayoni sodir bo‘lmoqda. Jahon lingvistikasi ta‘sirida o‘zbek tilshunosligiga 90-yillarning boshida kirib kelgan yangilanish shabadalari undagi qarashlar va yo‘nalishlarni batamom o‘zgartirib yubordi. An’anaviy tilshunoslikka parallel ravishda shakllangan va jadal rivojlanib borayotgan sistem-struktur yo‘nalish o‘zbek tili imkoniyatlarini to‘liq yuzaga chiqarish, uning barcha sathlari bo‘yicha keng ko‘lamda mukammal tadqiqotlar olib borish uchun katta yo‘l ochib berdi. Mazkur yo‘nalish asoschisi Ferdinand de Sossyurning fikricha, til muayyan bir ijtimoiy jamoaga mansub bo‘lgan kishilarning nutqiy amaliyoti orqali to‘plangan xazinadir. U belgilar sistemasidan iborat. Sistema yaxlit bir butunlik sifatida o‘zini tashkil etuvchi muayyan qismlardan tashkil topadi. Sistemada qismlararo hamda ularning butunlikka, butunlikning qismlarga nisbatan munosabatlari mavjud bo‘ladi. Hamma gap mana shu munosabatlar mohiyatini anglay olish va to‘g‘ri talqin qilishga borib taqaladi [1, 39]. Til murakkab, keng tarmoqli, o‘ziga xos sistema sifatida son-sanoqsiz qismlarga bo‘linib ketadi va har bir qism o‘zidan katta bo‘lakning ichiga zaruriy komponent sifatida kirib boradi. Tilning har bir bo‘lagi alohida, shu bilan

birga o'zidan boshqa bo'laklarning mavjud bo'lishini taqazo etuvchi o'ziga xos mustaqil komponent sanaladi. Ana shunday qismlardan birini leksik sathning ajralmas bir bo'lagi sanalgan onomastika tashkil etadi. Onomastika o'z navbatida yuzdan ortiq yo'nalishlarga bo'linib ketadi va har bir yo'nalish noyob, qaytarilmas nomlarni o'z ichiga oladi. Ana shunday yo'nalishlardan birini korxonalar, tashkilot, muassasa nomlari tashkil etadi. Onomastika tilshunoslikda atoqli otlarning lingvistik xususiyatlarini tadqiq etish maqsadida paydo bo'lgan istiqbolli yo'nalishdir. Hozirda mazkur termin: 1. Ma'lum bir tildagi barcha atoqli otlarning yig'indisini. 2. Atoqli otlar, ularning shakllanishi va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi tilshunoslik sohasini [2, 78; 60; 96], tildagi atoqli otlarni, ularning paydo bo'lishi, motivatsiya asoslari, semantikasi va lisoniy strukturasi o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi ma'nosida qo'llaniladi [3, 264]. «O'zbek tilining izohli lug'ati»da onomastika so'ziga shunday izoh berilgan: ONOMASTIKA [yunoncha: onomastike – nomlash, nom qo'yish san'ati] 1 Tilshunoslikning har qanday atoqli nomlarni, ularning paydo bo'lish va o'zgarish tarixini o'rganadigan bo'limi. 2 Muayyan tilda mavjud bo'lgan barcha atoqli otlar majmui [4, 129-130]. Ko'rinib turibdiki, lug'atda onomastika leksemasiga puxta izoh berilgan. Boisi onomastika o'zbek tilshunosligida boshqa sohalarga qaraganda ancha keng va mukammal ishlangan yo'nalishlardan sanaladi. O'tgan asrning 70-yillaridan boshlab A.V. Superanskaya, N.V. Podolskaya [5, 144-146; 96], E. Begmatov, Y. Avliyoqulov, N. Uluqov [6, 17-21; 33-39; 15-18], A.M. Gurbanov [7, 249-271], R.S. Nuriddinova [8, 5-11] va boshqa olimlar tomonidan onomastik nomlarning 70ga yaqin turlari tadqiq etilgan bo'lsa-da, mavzu doirasidagi tadqiqotlar jarayoni oxiriga yetgani yo'q. Bugunga kelib onimlarning miqdori 100dan oshib ketdi [9]. Dunyo hamjamiyatining rivoji, millatlararo va davlatlararo munosabatlarning globallashtirish sharoitida yangi bosqichga ko'tarilishi milliy tillarda atoqli otlarning yangidan-yangi ko'rinishlari paydo bo'lishi va taraqqiy etishiga sababchi bo'lmoqda. Qolaversa, E. Begmatovning fikricha, tilshunoslikda atoqli otlar kam o'rganilgan. Mavjud

leksikologiya, grammatikada, imlo qoidalari va lugatlarda, odatda, atoqli otlarning to‘rt-besh tipigina keltiriladi. Turli lisoniy xususiyatlar tahlil qilinganida atoqli ot materiallari chetlab o‘tiladi. Atoqli otlarga bunday munosabatning o‘ziga xos obyektiv va subyektiv sabablari bor, albatta. Atoqli otlarning mohiyati va lisoniy vazifalarini to‘g‘ri belgilash va asoslash ko‘p jihatdan konkret tillar va umuman tillardagi atoqli ot materiallarini maksimum to‘plash, bu nomlarning miqdoriy hajmi, til lug‘aviy tarkibida tutgan o‘rni, salmog‘ini aniqlash, xuddi turdosh otlardagi kabi atoqli ot tiplarining amalda tarqalish chegaralarini aniqlashga bog‘liq [10, 33-34].

Asosiy qism. Anglashiladiki, atoqli otlar bilan bog‘liq muammolar tilimizda yetarlicha. Ayniqsa, onomastik ko‘lam va uning zamonaviy yo‘nalishlari, jumladan, shaharlashish jarayonlarining bugungi shiddati natijasida paydo bo‘lgan tilshunoslikning yangi sohasi – urbanolingvistika va uning tarkibiga kirib ketuvchi ergonimlar o‘zbek tilida endigina o‘rganila boshlandi [11, 47]. Holbuki, ijtimoiy hayotimizda muhim o‘rin tutuvchi, kommunikativ jarayonlarda eng faol sanalgan korxonalar, tashkilot, muassasa va shu kabilarning nomlari – ergonimlar o‘zbek tilining eng faol, boy va rangin qatlamini tashkil etadi. Ular xalqimiz hayotining o‘ziga xos ko‘zgusi, korxonalar va tashkilotlarda faoliyat olib borayotgan hamyurtlarimizning dunyoqarashi, tafakkuri, intilishlarining yorqin ifodasi, davr ko‘rsatkichi sifatida tilimizda muqim o‘rin tutib turibdi. Mamlakatimizning barcha mintaqalarida bo‘lgani kabi Qashqadaryoda ham onomastik jarayonlar faol kechmoqda. Ishlab chiqarishning keng ko‘lamda rivojlanishi, sohaga chet el investitsiyasiniing kirib kelishi, xususiy korxonalar, tashkilotlar, muassasalarning tashkil etilishi, qo‘shma korxonalar faoliyatining yo‘lga qo‘yilishi viloyatdagi ergonimlar tarkibini ham miqdor, ham sifat jihatidan keskin o‘zgarishiga olib keldi. Fikrimizni isbotlash maqsadida Qarshi va Shahrisabz shaharlaridagi restoran, oshxona, choyxona, ta‘lim muassasalari, apteka nomlariga diqqat qilib ko‘rdik. Mazkur nomlarni hosil qilinishida uch xil usul ustuvor sanaladi.

Milliy qadriyatlar, xalqona urf-odatlar, tariximiz bilan bogʻliq holatda yaratilgan ergonimlar. Bularga «Bahor», «Diydor», «Dunyo», «Yogʻdu», «Marvarid», «Mehmon», «Omad», «Paxtazor», «Tanho», «Turon», «Chinor», «Chorsu», «Shabada», «Shinam» (Qarshi), «Nur», «Oʻzbekim», «Chorbogʻ», «Oʻrikzor», «Soyabon», «Maysa» (Shahrisabz) kabi restoran, oshxona, kafe bilan bogʻliq ergonimlarni misol qilib olishimiz mumkin. Oʻzbek tilida bu kabi kichik koʻlamdagi onomastik nomlar ilmiy jihatdan deyarli tadqiq etilmagan. Onomastik koʻlam, jumladan, ergonimlar rus tilida nisbatan keng ishlangan sohalardan sanaladi. 2000-yildan hozirga qadar rus tilida ergonimlarga bagʻishlangan 50dan ortiq dissertatsiyalar himoya qilindi. Ular ichida «Ресторанный нейминг: структурно-семантический и коммуникативно прагматический аспекты» mavzusida tadqiqot olib borgan Xoang Txi Xong Chang Moskva shahridagi 7000 dan ortiq umumiy ovqatlanish shoxobchalari: restoran, kafe, oshxona va shu kabilarni bir qancha aspektlarda tahlilga tortib koʻrgan. Ularni antroneyming («Shashlikoff», «Baron de Makaron», «Pikasso», «Pan Smetan», «Gavrosh»), toponeyming («A la Traktir», «Tiflisskiy dvorik», «The most», «Lagmannaya»), naturaneyming («Panda», «Bizon», «Zebra», «Bambuk i Kaktus»), madaniy neyming («Tixiy Don, «Pechki-Lavochki), gastroneyming («Schi», «Ayran», «Mangal», «Kvas») kabi leksik-semantik guruhlariga boʻladi. Restoran nomlarini toporestonimlar, antroporestonimlar, ideorestonimlar, kripto-restoronimlar, teorestonimlar, geortorestonimlar, kosmorestonimlardan iborat boʻlishini koʻrsatib bergan [12, 11-14]. Aytilganlar Qashqadaryo ergonimlariga ham xos xususiyatlar sanaladi. Ularni quyidagi leksik-semantik guruhlariga ajratish mumkin:

1. Antropoergonimlar. Bunda asosiy eʼtibor shu joydan yetishib chiqqan mashhur kishilarning nasabiga va Qashqadaryoda yashab oʻtgan eʼtiborli shaxslar nomiga qaratilgani bilan xarakterlanadi. Masalan: a) tarixiy shaxslar nomi asosida yasalgan antropoergonimlar: «Temirxon, «Ulugʻbek oʻquv markazi» va h.k.; b) alohida shaxslar nomi bilan atalgan antropoergonimlar: «Haydar», «Abdukarim»,

«Bahrom bobo», «Berdi bobo», «Hamro bobo», «Jamol ota», «Amir ota», «Muhammad ota» va h.k.

2. Topoergonimlar. Ma'lumki, toponimlar muayyan joyning tarixi, o'ziga xos geografik, milliy-mental xususiyatlarini ifoda etuvchi leksik qatlam sifatida boshqa til birliklaridan keskin ajralib turadi. Bu borada mamlakatimizning ko'hna zaminlaridan biri sanalgan Qashqadaryo viloyati toponimlari alohida e'tiborga molik. Nasaf, Kesh, Navkat, G'uzor, Koson, Chiroqchi kabi joy nomlari o'zining qadimiyligi, boy tarixi bilan O'rta Osiyodagi manaman degan joy nomlari bilan bellashishi mumkin. Onomastik tafakkur yangi tashkil etilgan korxonalar, tashkilot, muassasalarga nom berishda yuqoridagi kabi tarixiy nomlarni asos qilib solish imkonini berdi. Bunga «Ko'hna Kesh», «Kesh», «Turon», «Buyuk Turon», «Oqsaroy» va h.k. nomlarni misol qilib olishimiz mumkin.

3. Fitoergonimlar: Qashqadaryo ergonimlari tarkibida «Majnunatol», «Maysa», «Chorbog'», «O'rikzor», «Chinor», «Limon kafe» kabi daraxt va o'simlik nomlariga nisbatan yasalgan nomlar ham salmoqli ulushga ega.

4. Zooergonimlar: Bu guruhdagi ergonimlar nisbatan kam. «Humo» nomi uchradi.

5. Anemoneergonimlar: Tabiat hodisalari va fasllarga nisbat berib qo'yilgan «Bahor», «Yog'du», «Shabada», «Nur», «Shabnam» singari ergonimlar mazkur qatordan joy olgan. Yuqoridagilar bilan birga Qashqadaryo ergonimlar ichida «Marvarid», «Rohat», «Soyabon», «Sevimli», «Poytaxt» ko'rnishidagi narsa, buyum, belgi, joyga nisbat berib qo'yilgan ikkilamchi ergonimlar ham uchraydi. Joylarga nom berishning eng muhim omillardan birini har doim ichki resurslar tashkil qilib kelgan, lekin Qashqadaryo ergonimlar ichida o'zbek tili qonun qoidalariga mos tushmaydigan xorijiy leksemalar ko'p uchraydi. Ularni shartli ravishda uchta guruhga ajratish mumkin:

1. Ingliz tilidan to'g'ridan to'g'ri qabul qilingan ergonimlar. Ularning eng ko'pi mehmonxona va umumiy ovqatlanish korxonalarini nomida uchraydi. Masalan: «Proton», «BePro English», «Algoritm Academy», «Elegant»,

«Izgara», «Prins», «Len effekt farmed», «Farma house.uz» va hokazo. Ular ichida «Global Educatoin in Karshi», «Qazili Hot Dog», «Papa Lavash» kabi aralash usulda yasalgan ergonimlar ham borki, bunday holat o‘zbek tilining hech qaysi qoidasiga mos kelmaydi. E’tiborimizni «Versal» ergonimiga qarataylik. Barcha shaharlarimizda shu nomdagi restoranlar mavjud. Aslida, mazkur so‘z quyidagi ma’nolarni anglatadi: «Versal» (Fransiyadagi shaharcha nomi), «Versal» (fransuz qirollarining qarorgohi, jahon ahamiyatiga ega turizm markazi), «Versal» (xalqaro shartnoma), «Versal» (Ivelin departamentidagi okrug), «Versal» (xalqaro shartnoma), «Versal» (1707-1909 yillarda Vladivostok shahrida qurilgan mehmonxona), «Versal» (Fransuz qirolu Ludvig XIVga bag‘ishlangan teleserial), «Versal» (Fransiz futbol klubi), «Versal» (Missuri shatatiga qarashli shaharcha) va h.k. Restoranlar binosining ichki va tashqi interyerlari «Versal» qirollik saroyi uslubida ishlangani, devorlarga unga xos dabdabali bezaklar, naqshlar solingani uchun restoranlar shu nom bilan atalgan.

2. Rus tilidan olingan ergonimlar: «Опера», «Сказка», «Кафе рыбный ресторан», «Лимон кафе», «Аптека Здоровье», «Зелёная аптека» va h.k.

3. Arab tilidan olingan ergonimlar: «Iqro», «Al-Akbar», «Dubay» kabi.

Aptekalar nomini anglatuvchi ergonimlar ham davr talabini, bugungi kundalik hayotimizni real aks ettiruvchi leksik birliklar sifatida e’tiborga molik. Ularning viloyatdagi tahlili bizga qiziqarli ma’lumotlarni taqdim etdi. Ular ichida a) ikki asosli: «Asr dorixona», «Apteka Piramida», «Apteka makrofarm»; b) uch asosli: «Sherfarm set aptek», «Kelajak Fayz Med Farm»; c) to‘rt asosli: «Apteka vodiy Doston farm», «Apteka doktor Jo‘ra servis»; besh asosli: «Apteka Fayz Ramazon sharif», «Omad Rlyus Farm arzon apteka»; d) son ishtirokida yasalgan: «Apteka +03», «Apteka 36,6», «Apteka Quramax», «Apteka 24/7», «Apteka 24/farm; e) abbreviaturali: «Apteka OOO Akbarshoh», «Apteka A 5.uz», «Apteka s 45» ergonimlar mavjud. Ular ichida «Apteka Rauf ota» (antroponim), «Apteka Burj» (kosmonim), «Apteka Binafsha» (fitonim), «Ohumed» (zoonim) kabi rangin ergonimlarga ham duch kelinadi.

Natijalar va muhokama. Qashqadaryoda amalda qo‘llanayotgan korxonalar, tashkilot va muassasa nomlari o‘zining ko‘lami, qo‘llanish darajasi, ranginligi bilan alohida ajralib turadi. Ularda xalqimiz tarixi, xususan, mintaqaning o‘ziga xos xususiyatlari, orzu-umidlari, dunyoqarashi, bugungi turmush tarzi o‘zining yaqqol ifodasini topgan. Shu bilan birga ergonomiylarni qo‘llashda turli xil turli xil yondashuvlar ko‘zga tashlanadi. Ularda, albatta, ijobiy tomonlar ustuvor, lekin o‘zbek tili davlat tili sifatida tobora hayotimizdan chuqur o‘rin olib borayotgan, ona tilimizning taraqqiy etishi uchun davlatimiz rahbari va Hukumatimiz tomonidan keng imkoniyatlar eshigi ochib berilayotgan bir paytda korxonalar, tashkilot va muassasalarga qo‘yilayotgan nomlar kishini ajablantiradi. «Sohibqiron», «O‘zbekim», «Uchgumbaz», «Qorasaroy», «Shohsaroy», «Anhor», «Fayz», «Mehnatobod», «Orzu», «Sarbon», «O‘tov», «Yetti chinor», «Bir zumda», «Sadaf», «Qo‘rg‘on» kabi nomlar Qashqadaryoda qad ko‘tarayotgan muhtasham binolarimizga, biri-biridan ko‘rkam inshootlarimizga uzukka qo‘yilgan zumrad ko‘zdek mos tushadi, vohadagi ulkan bunyodkorlik va yaratuvchanlik ishlarining tarannumi sifatida ko‘z oldimizda gavdalanadi, lekin «Bon Appetit», «Proton», «BePro English», «Algoritm Academy», «Ferdil», «Papa Lavash», «Elegant», «Izgara», «Prins», «Global Education in Karshi», «Qazili Hot Dog» kabi xorijiy tillardagi nomlardan ko‘r-ko‘rona ko‘chirilgan yoki ularga uyqash yaratilgan ergonomiylar tilimizning bugungi darajasiga va millatning lisoniy ehtiyojlariga aslo mos tushmaydi. Ular o‘zbek tilini qashshoqlashtirish, siyqalashtirishga olib keladi. Holbuki, yurtimizda kechayotgan yangilanish, utsg‘ongish jarayonlarining oldingi saflarida turgan Qashqadaryo xalqiga ergonomiylarga bu kabi munosabatda bo‘lish umuman yarashmaydi. Korxonalar, tashkilot va muassasalarga ona tilimiz qonun qoidalariga to‘g‘ri va muvofiq keladigan nomlarni berishni davrning o‘zi talab qilmoqda. Bu ishda xato qilishga sira haqimiz yo‘q.

Xulosalar. Xulosa qilib shuni ta’kidlash lozimki, onomastika fani o‘zining yangi sifat bosqichiga ko‘tarildi. Korxonalar, tashkilot va muassasalarga shunchaki,

to'g'ri kelgan nomni qo'yish davri o'tdi. Bugun O'zbekiston Respublikasi dunyoga yuz ochmoqda, jamiyatimiz ochiq jamiyatga aylandi, xorijiy investitsiyalar, ular bilan birgalikda nom yaratish san'ati – neyning ham yurtimizga kirib keldi, ko'plab qo'shma korxonalar tashkil eitldi, mahsulotlarimiz dunyo bozorlarida sotilmoqda. Bularning barchasi puxta o'ylangan, milliy qadriyatlarimizga har jihatdan mos keladigan, xalqimizning tarixi, tafakkuri, dunyoqarashi, orzu-umidlari, maqsadlari va shu kabilarni o'z ichiga olgan nomlarni yaratish va amalga tatbiq etishni talab etmoqda. Bu borada yurtimizda, qolaversa, Qashqadaryoda, yetarlicha tajriba bor. Birinchi galda tilimizning ichki imkoniyatlardan foydalangan holda bozor iqtisodiyotiga mos keladigan, zamonaviy, sodda, jarangdor, eshitganda har qanday insonni mahliyo etib qo'yadigan milliy nomlarni yaratishimiz shart. Ikkinchidan, xorijdan olayotgan nomlarimiz e'tirozlarga sababchi bo'lmasligi kerak. Xalqaro miqyosda brend nomlarga aylangan «Adidas», «Ikea», «Yahoo», «Coso-Cola», «Nestle», «Samsung» kabi nomlarga hech qanday e'tirozimiz yo'q, biroq «Lag'mon hauzu», «Shahrisabz burger», «Kesh food», «Umka minutka», «Malika burger» kabi Zero, ulug'lar aytganidek: «Yaxshi nom – yurt chiroyi». Yurtimizning chiroyiga, tilimizga, undagi inju so'zlarga aslo ko'z tegmasin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Фердинанд де Соссюр. Курс общей лингвистики//Труды по общему языкознанию. – Москва: Прогресс, 1977. – С. 39.
2. Хожиев А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Тошкент: ЎзМЭ Давлат илмий нашриёти, 2002. – 78-б.; Бегматов Э., Улуқов Н. Ўзбек ономастикаси терминларининг изоҳли луғати. – Наманган, 2006. – Б. 60.; Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – С. 96.
3. Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 264 б.

4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 5 жилдлик, 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2007. – 129-130 бетлар.
5. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного. – М.: Наука, 1973. – С. 144-145; Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1988. – С. 96.
6. Бегматов Э., Авлоқулов Я. Ономастик кўлам тушунчаси//Ўзбек тили ва адабиёти. – 2007. – 3-сон. – 17-21 бетлар; Ўша муаллифлар. Ўзбекономастикасининг макро кўлами//Ўзбек тили ва адабиёти. – 2007. –5-сон. – 33 39 бетлар; Ўша муаллифлар. Ўзбек ономастикасининг микрокўлами//Ўзбек тили ва адабиёти. – 2008 йил. – 1-сон. – 15-18 б. ва бошқалар.
7. Гурбанов А. М. Азербайжан эдэби дили. – Баку: Маориф, 1985. – 249 272 б.
8. Нуриддинова Р.С. Ўзбек ономастик терминларининг лисоний таҳлили: Филол. фан. ном. ... дис. ... автореф. – Тошкент, 2005. 5-11 б.
9. Бегматов Э. Ўзбек тили антропонимикаси. – Тошкент: Фан, 2013. – 33-34 б.
10. Saparniyozova M. O‘zbek tili ergonimlarining struktur-semantik, lingvomadaniy va pragmatik tadqiqi. – Filologiya fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi avtoreferati. – Toshkent, 2023. – 47 b.; Saparniyazova M., O‘rozov J. O‘zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021; Xudoyberganova D. Tashkilot, korxon va muassasa nomlarining izohli-tavsiyaviy lug‘ati. – Toshkent: Ishonchli hamkor, 2021; Lutfullayeva D., Saparniyazova M., Davlatova R. O‘zbek tilida nom yaratishning lingvistik me‘yoriy asoslari. – Toshkent: Malik Print CO, 2022.
11. Хоанг Тхи Хонг Чанг. Ресторанный нейминг: структурно семантический и коммуникативно-прагматический аспекты: Автореф. канд. дисс. ... филол. наук. – Томск, 2018. С. 11-14.

WORDLY
KNOWLEDGE

Tojiboyeva M.R.

Navoiy davlat pedagogika instituti

O'zbek tili va adabiyoti fakulteti 4-bosqich talabasi

ILMIY TADQIQ JARAYONINING MOHIYATI

Annotatsiya: ushbu maqolada ilmiy tadqiqot jarayonining mohiyatini yoritishga atroflicha yondashildi, uning ta'rifini shakllantirgan 6ta muhim jihatning mazmuni to'liq yoritildi.

Kalit so'zlar: ilmiy tadqiq jarayoni, obyektiv hodisa, subyektiv xulosa, metodlar, aqliy faoliyat, sistemali, stixiyali.

Tojiboyeva M.R.

*Navoi State Pedagogical Institute
Student of the 4th stage of the Faculty
of Uzbek language and literature*

THE ESSENCE OF THE SCIENTIFIC RESEARCH PROCESS

Annotation: in this article, the coverage of the essence of the scientific research process was approached in detail, the content of 6 important aspects that formed its definition was fully covered.

Keywords: scientific research process, objective phenomenon, subjective conclusion, methods, mental activity, systemic, stichial.

Har bir talaba, albatta, fan asoslarini egallash, bilim va axborotni o'zlashtirish bilan birga o'zlari ham ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanib borishlari kerak. Zero, bo'lajak mutaxassis har bir fanni o'zlashtirgan va undagi muommalarni yechish bilan shug'ullanadigan raqobatbardosh kadr bo'lib yetilmog'i lozimdir. Chunki, oliygozlarda ta'lim olayotgan talaba kelajakda o'z kasbining mutaxassisi bo'lishi bilan birgalikda ilmiy tadqiqot bilan ham shug'ullanishi uchun salohiyatga ega bo'lishi darkor. Har bir talaba 1-kursga

kirgandan boshlab ilmiy anjumanlarda, ilmiy seminarlarda ishtirok etishi kerak, fanning ma'lum bir sohalari bo'yicha muommalarni aniqlab, bu muommalarning yechimiga doir o'z fikr va mulohazalarini bayon etishga, mustaqil holda ilmiy tadqiqot olib borishga, ijodiy izlanishga va ijod mahsulini ommaga taqdim etishga tayyorlanib borishi ham kerak bo'ladi. Ana shuning uchun oliygohlarda "Ilmiy ish asoslari" fani talabalarda mustaqil va ijodiy tafakkurni rivojlantirishga ko'mak beradigan o'quv predmeti sifatida ishlab chiqilishi muhim ahamiyatga ega. Albatta, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanish har bir kadrning ixtiyotiy ishi, majburiy emas. Ushbu maqolada biz "Ilmiy tadqiq nima?", - degan masala bo'yicha atroflicha yondashamiz.

Ilmiy tadqiq – obyektiv narsa-hodisa haqida maqsadli ravishda (1) maxsus metodlar yordamida (2) tizimli (3) va subyektiv xulosa (4) hosil qiluvchi insoniy (5) aqliy (6) faoliyat. Bu yerda 6ta muhim nuqtaga alohida e'tibor qaratishingiz lozim. Birinchidan, *maqsadli ravishda* degan tayanch tushuncha. Har qanday ilmiy tadqiqot biror maqsadni ko'zlagan holda amalga oshiriladi. Inson ilmiy tadqiqot olib bormasdan ham borliqni bilib, o'rganib boraverishi mumkin. Masalan, siz boshqa bir o'lkaga, boshqa bir mamlakatga borib qoldingiz va atrofni kuzatasiz va u yerdagi juda ko'p yangi narsalarni bilib boraverasiz. Ana u yerda siz maqsadli ravishda emas, stixiyali ravishda, ongsiz ravishda, borliq hodisalarini o'rganib borasiz. Ilmiy tadqiqot esa maqsadli ravishda amalga oshiriladi. Insonning bilish jarayoni ongli va ongsiz, maqsadli va maqsadsiz ravishda bo'lishi mumkin. Ilmiy tadqiqotning o'ziga xos asosiy xususiyati uning maqsadli ravishda amalga oshirilishida. Bu jarayon *maxsus ilmiy metodlar yordamida* amalga oshiriladi. Ilmiy bilishdan tashqari holatlarda maxsus ilmiy metodlar qo'llaniladi. Jumladan, kuzatish, umumlashtirish, xulosalash kabilar insonning bilish faoliyatiga xos bo'lgan umumiy metodlardir. Lekin maxsus ilmiy metodlar qo'llanilmaydi. Ilmiy bilish jarayonida, ilmiy tadqiq jarayonida esa maxsus ilmiy metodlardan foydalaniladi. Bu ilmiy tadqiqning ikkinchi muhim xususiyati. Uchinchidan, ilmiy bilish, ilmiy tadqiq *tizimli ravishda* amalga

oshiriladi. Uzuq-yuluq emas, tartibsiz emas, pala-partish emas tizimli – sistemali ravishda amalga oshiriladi, ya'ni ma'lum bir ketma-ketlikdagi topshiriqlarni navbatma-navbat bajarish asosida borliq hodisasi haqida ilmiy bilim hosil qilinadi. Masalan, yo'lda harakatlanayotgan avtomobillarni kuzatib, siz ayrim kishilar, ayrim haydovchilar yo'l harakati qoidalariga rioya qilayotganligini, ayrimlari esa yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasdan palapartish mashina haydayotganligini va boshqa yo'lovchilarning ham ana shunday ba'zilarining rioya qilmasligini, yoshi kattalarning ko'proq rioya qilib, yoshlarning qoidalarga rioya etmayotganligini kuzatib o'tirasiz. Lekin bu tizimli emas, siz bir paytning o'zida yo'l harakatini kuzatasiz. Ma'lum bir soniyalar o'tgandan keyin ob-havoni kuzatasiz. Yana bir ma'lum vaqtdan so'ng telefonda gaplashasiz, ko'ryapsizmi, sizning kuzatishlaringiz tizimli ravishda amalga oshirilmayapti. Chunki, u ilmiy tadqiq jarayoni emas, u shunchaki kundalik borliqni bilish jarayoni bo'lib, stixiyali ravishda – tizimsiz amalga oshiriladi va ilmiy tadqiqning yana bir muhim jihati obyektiv narsa-hodisa haqida, ya'ni bizdan tashqaridagi bizning ongimizga, tafakkurimizga bog'liq bo'lmagan narsa-hodisalarni biz obyektiv narsa-hodisa deymiz. Ana shu obyektiv narsa-hodisa haqida *subyektiv xulosa* chiqaramiz. Ya'ni borliq hodisalarini o'z tafakkurimizda tizimli ravishda maxsus metodlar yordamida qayta ishlab, subyektiv xulosa chiqaramiz. Shuning uchun biror obyektiv narsa-hodisa haqida o'n kishi bitta maqsadda ilmiy tadqiqot olib borsa, turli-tuman xulosalarga kelishlari mumkin. Bu ilmiy tadqiq jarayonining subyektiv hodisa ekanligidan dalolat. Albatta, ilmiy haqiqat degan narsa bor. Xulosa chiqarayotgan kishilarning umumiy fikrlari hamma uchun, lekin ular o'zlari tavsiflayotgan obyektiv narsa-hodisaning turli tomonlariga, turli jihatlariga turli metod, metodologik asoslar yordamida munosabatda bo'layotganligi uchun ularning xulosalarida ham farqli jihatlar umumiy jihatlar bilan bir qatorda mavjud. Ilmiy tadqiq bu - *insoniy faoliyat*. Insoniy faoliyatlar juda ko'p: insoniy nutqiy faoliyat, insoniy jismoniy faoliyat, insoniy ruhiy faoliyat va hokazo. Ana shular sirasida *aqliy faoliyat* ham alohida ajralib turadi. Ana shu oltita tayanch tushuncha

ilmiy tadqiq degan kategoriyaning mohiyatini ochib berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Biz yuqorida aytdik, ilmiy tadqiqda obyektivlik va subyektivlik qorishgan holda bo‘ladi. Bir olim aytgan ekanki, “Isaak Nyuton yapon millatiga mansub bo‘lganda, uning butun olam tortishish qonuni bugungidek bo‘lmas edi”. Umuman olganda, butun olam tortishish qonunini kashf qilgan kishi Isaak Nyutondan boshqa kishi bo‘lganda ham xulosalar uning xulosalaridan birmuncha farq qilgan bo‘lardir. Shuning uchun ilmiy tadqiq – obyektiv borliqning shaxs ongidagi subyektiv in’ikosi (aksi, ifodasi, tajallisi) deyish to‘g‘ri. Shu sababli ko‘p hollarda olimlar bir-biri bilan ma’lum masalalar ustida bir fikrga kela olishmaydi, hamfikr bo‘la olmaydilar. Buning barchasining sababi obyektiv borliq hodisasini har bir kishi har xil tafakkur tarzida, har xil metodlar yordamida, har xil maqsad va nigoh asosida turlicha ko‘rishidan dalolat beradi. Har qanday ilmiy tadqiqda obyektivlik va subyektivlik qorishgan bo‘ladi. Qaysi tadqiqda obyektiv borliq va subyektiv in’ikos o‘rtasida muvofiqlik ko‘proq bo‘lsa, ana shu tadqiqotda ilmiy xolislik va ilmiy haqiqat darajasi boshqalarga nisbatan ustuvorroq bo‘ladi. Shuning uchun olimlardan subyektivizmga berilmaslik, imkon qadar narsa va hodisalarga obyektiv munosabatda bo‘lish talab etiladi. Biz qanchalik obyektiv borliq hodisalarini xolis va obyektiv – bor holicha tasvirlashga harakat qilmaylik, ma’lum darajada subyektivlik ham saqlanib qoladi, bu tabiiy holat.

Ilmiy tadqiq jarayonining mohiyatini yaxshi anglagan talabalar mustaqil ilmiy tadqiqot faoliyatini yo‘lga qo‘ya oladi. Ilmiy tadqiqot ishlari bilan shug‘ullangan talabalar bugungi kun talabiga to‘laqonli javob bera oladigan raqobatbardosh kadr bo‘lib yetishishlari shubhasizdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Peregulov L.V., Saidov M.X., Aliqulov D.E. Ilmiy ijod metodologiyasi. – Toshkent: “Moliya” nashriyoti, 2002.

2. Yusufbekov.N.R., Muhamedov B.E., G‘ulomov Sh.M. Texnologik jarayonlarni boshqarish sistemalari. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti, 1997.
3. Asilova G.A. Ilmiy Tadqiqot faoliyati asoslari. Uslubiy qo‘llanma. – Toshkent. 2020.

WORDLY
KNOWLEDGE

Анорбоева М.С.

Андижон давлат чет тиллар институти ўқитувчиси

ДИСКУРСИВ ТИЛШУНОСЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ
БОСҚИЧЛАРИ

Аннотация: ушбу мақолада дискурсив тилишуносликнинг ривожланиш босқичлари ёритилган. Бу атама антропология, этнология, социология, психология, фалсафа, маданиятишунослик, сиёсатишунослик, журналистика, тарих, адабиётишунослик, семиотика, тилишунослик каби фан соҳаларида кенг ва фаол қўлланилувчи сўз бўлиб, асосан, муҳокама, далил, нутқ, сўз, чиқиш, мулоҳаза, суҳбат, сўзлашув, жумла, лисоний коммуникация, матн, диалог, мулоқот каби маъноларда қўлланилади.

Калит сўз ва иборалар: “дискурс” атамаси, антропология, этнология, социология, психология, фалсафа, маданиятишунослик, сиёсатишунослик, журналистика, тарих, адабиётишунослик, семиотика, тилишунослик.

Anorboeva M.S.

Teacher of Andijan State Institute of foreign languages

STAGES OF DEVELOPMENT OF DISCURSIVE LINGUISTICS

Annotation: this article covers the stages of development of discursive linguistics. The term is widely and actively used in fields of science such as Anthropology, Ethnology, sociology, psychology, philosophy, Cultural Studies, Political Science, Journalism, History, Literary Studies, semiotics, linguistics, and is mainly used in meanings such as discussion, argument, speech, speech, speech, reasoning, conversation, eloquence, sentence, linguistic communication, text, dialogue, dialogue.

Keywords and phrases: the term "discourse", Anthropology, Ethnology, sociology, psychology, philosophy, Cultural Studies, Political Science, Journalism, History, Literary Studies, semiotics, linguistics.

“Дискурс” атамаси антропология, этнология, социология, психология, фалсафа, маданиятшунослик, сиёсатшунослик, журналистика, тарих, адабиётшунослик, семиотика, тилшунослик каби фан соҳаларида кенг ва фаол қўлланилувчи сўз бўлиб, асосан, *муҳокама, далил, нутқ, сўз, чиқиш, мулоҳаза, суҳбат, сўзлашув, жумла, лисоний коммуникация, матн, диалог, мулоқот* каби маъноларда қўлланилади. Дискурс латинча *discursus* (мулоҳаза, далиллаш (довод) сўзидан олинган бўлиб, французчада *discours*, инглизчада *discourse* маъноларини англатади. Ушбу сўз, асосан, француз ва инглиззабон мамлакатлар тили тизимида кенг оммалашган. Масалан,

*The gym was over, the prelate had began to deliver his **discourse**. The **discourse** was over and general relaxation had set up. (J. Galsworthy)*

*Tom counted the pages of the sermon: after church he always knew how many pages there had been, but he seldom knew anything else about **the discourse**. (M. Twain).*

Унинг ўзбек тилида муқобил эквиваленти мавжуд эмас. Шунинг учун ушбу сўзни ўзбек тилига таржима қилиш жараёнида бевосита “дискурс” сўзининг ўзини қўллаш ўринлидир.

Фанда дискурс атамасидан фойдаланишнинг кўпчилик томонидан эътироф қилинган ягона талқини мавжуд эмас. Ҳаттоки, ягона фан соҳасида ҳам дискурсни тушунишда хилма-хиллик кузатилади. Масалан, лингвистикада *матн, диалог, нутқ, суҳбат* каби.

Тарихда дискурс дейилганда тантанали маросимлардаги подшо нутқи, илмий ва бошқа турдаги конгрессларда очилиш ёки ёпилиш маросимида кириш ёки яқунловчи нутқ, юқори даражадаги мукофотни олиш ёки

академияга қабул жараёнидаги нутқ тушунилган³. Антик даврларда эса фалсафий олимлар инсоннинг дискурсив ва интуитив билим ва тафаккурларини қарши қиёслаганлар. Бунга кўра дискурсив тафаккур тушунча ва ҳукмнинг кетма-кетлиги натижаси, интуитив тафаккур эса тушунча ва ҳукмнинг кетма-кетлиги натижасидан ташқари бутунлай мустақил пайдо бўлувчи ҳодиса сифатида қаралади. Фома Аквинский эса дискурсив тафаккурни бир объектдан иккинчи бир объектга интеллектуал ўтиш ҳаракати деб ҳисоблайди⁴. Гарчи 17-18 асрларда фанларнинг ривожланиши билан дискурсив билим (тафаккур) тушунчасининг турли хил талқинлари юзага келса-да, бу даврда “дискурсив-интуитив” жуфтлиги етакчи антиномия сифатида хизмат қилди⁵.

XXI асрга келиб дискурс мустақил йўналиш сифатида шаклланди. Дискурс лингвистиканинг объекти сифатида танланиб алоҳида йўналиш сифатида шаклланишида европа лингвистларининг тадқиқотлари муҳим ўрин эгаллайди. Дискурсив тилшунослик тарихига назар ташланса, дискурсни ўрганишнинг асосий сабаблари, бир томондан, америка этнолингвистлари, яъни Ф. Боас ҳамда шогирдларининг тадқиқотлари, яъни улар тадқиқотида турли тилларни оғзаки матнларини ёзиб олишлари ва уларни таҳлил қилишлари бўлса, иккинчи томондан, чех олими В. Матезиус ва унинг шогирдларининг матннинг коммуникатив тузилиши ва тема-рема муносабати тушунчаларини аниқлашга бўлган уринишлари натижаси деб баҳоланади. (А.А.Кибрик, 11)

Дискурс тушунчасининг тилшуносликка кириб келиши америка лингвисти З. Харрис номи билан боғланади.

³ Философская энциклопедия.

⁴ Новая философская энциклопедия.

⁵ Ўша асар.

Дискурсив тилшуносликнинг фан сифатида ривожланишидаги олиб борилган тадқиқотларни шартли равишда 3 босқичга бўлиб ўрганиш мумкин.

1) 1970 йилгача бўлган тадқиқотлар. Бу босқичда америка этнолингвисти Ф. Боас ва унинг шогирдлари, чех олими В. Матезиус ва унинг шогирдлари томонидан олиб борилган тадқиқотлар. Ушбу тадқиқотлар дискурсив тилшуносликнинг пойдеворини ташкил қилади.

2) 1970 йилдан кейинги тадқиқотлар. Бу босқични дискурс анализини мустақил йўналиш сифатида расмийлаштиришга бўлган уриниш деб баҳолаш мумкин. Бу тадқиқотлар самараси ўлароқ тилшуносликда матн лингвистикаси бўйича европа мактабларининг муҳим ишлари пайдо бўла бошлади. Бу даврда европа, асосан, америка матн лингвистикаси тадқиқотчилари (van Dijk, Dressler, Labov, Givon, Chafe, Grimes), немис лингвистлари (Petofi) илгарилаб кетди.

3) 2000 йилдан кейинги тадқиқотлар. Бу босқичда дискурсив тилшуносликда жуда кўп асарлар дунёга келди. Бу соҳада дискурс анализига бағишланган «Text» и «Discourse Processes» номли журналлар, китоблар ҳамда дискурсив тилшуносликка бағишланган илмий-амалий анжуманлар ўтказилди ва ўтказилмоқда.

Дискурсив тилшуносликнинг намоёндалари тадқиқотларида асосий эътибор дискурснинг структурасига, социолингвистик хусусиятларига, когнитив жиҳатларига, грамматик хусусиятларига, дискурснинг умумий моделига, дискурсдаги ахборот оқимига, маиший диалог анализига қаратилди.

Кейинги йилларда ўзбек тилшунослигида ҳам дискурс юзасидан бир қатор илмий-мақолалар ва диссертациялар юзага келди (Ш. Сафаров, С. Боймирзаева, В. Хегай, Л. Раупова, З. Пардаев, М. Абдурахманова, Д. Худойберганова). Лекин бу тадқиқотлар ўзбек тилшунослигида дискурсив таҳлил масаласида қилиниши керак бўлган илмий ишларнинг

бошланишидир, холос. Ўйлаймизки, гарчи Европа ва жаҳон тилшунослигида бу масалаларга олдинроқ эътибор қаратилиб, ва ҳаттоки айримлари ҳозирда алоҳида назария сифатида (масалан, лингвистик жанр назарияси каби) эътироф этилаётган паллада ўзбек тилшунослигида ҳам лингвистлар диққати дискурс анализига қаратилади. Чунки ҳали дискурсив тилшуносликда ўз ечимини топмаган муаммолар, масалан, дискурсни аниқлаш ёки уни классификация қилишнинг умумэтироф этган ягона усули мавжуд эмаслиги каби бир қатор баҳсталаб масалалари борки, булар тадқиқотчилар олдига улкан масъулиятли вазифалар юклайди.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, бугунги кунда дискурс тилшуносликда муҳим масала сифатида ўрганилмоқда. Ўзбек тилшунослигида бу масала юзасидан тадқиқот ишлари камлиги боис ҳам тилшуносликка бағишланган асарларда бу йўналиш ҳақида тўлиқ ва батафсил маълумотлар учрамайди. Фикримизча, бу йўналишнинг шаклланиши, ўрни, асосий методлари ҳақидаги маълумотлар нафақат талабалар, балки изланувчи тадқиқотчилар ўртасида янги илмий тадқиқотларнинг юзага келишига сабаб бўлиши мумкин. Шу нуқтаи – назардан ушбу муаммога бағишланган қўлланмалар чоп этиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Т. Ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.
2. А. Ирискулов. Тилшуносликка кириш. Т., 2008.
3. Н. Д. Арутюнова. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь. М., “Советская энциклопедия”, 1990.
4. Л. Раупова. Диалогик дискурснинг миллий-ментал белгилари. //Ўзбек тили ва адабиёти. “Фан” нашриёти., Т., 5/ 2010.
5. Ш. Сафаров. Прагмалингвистика. Тошкент, 2008.
6. Ю.Н. Караулов, В. В. Петров. От грамматики текста к когнитивной теории дискурса. В кн: Т. Ван Дейк. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

7. Т. А. Яцюк. Терминология и дискурс права. М., 1996.
8. Дискурс – электронный ресурс: <http://www.krugosvet.ru/articles>

WORDLY
KNOWLEDGE

Ташбаева Г. Ю.

старший преподаватель

Наманганский инженерно-строительный институт

Наманган, Узбекистан

**СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ,
ПРИНЦИПЫ**

Аннотация: В статье рассматривается сущность механизма социального партнерства, как особой формой сотрудничества, базирующегося на равноправии, сотрудничестве, взаимосогласии и учете интересов.

Ключевые слова: партнерство, взаимодействие, социальное партнерство, сотрудничество, открытый диалог, согласование интересов, гражданское общество, негосударственные некоммерческие организации, общественные отношения.

Tashbaeva G. Yu.

senior lecturer

Namangan Engineering-construction Institute

Namangan, Uzbekistan

SOCIAL PARTNERSHIP: CONCEPT, ESSENCE, PRINCIPLES

Abstract: The article examines the essence of the mechanism of social partnership, as a special form of cooperation based on equality, cooperation, mutual agreement and consideration of interests.

Key word: partnership, interaction, social partnership, cooperation, open dialogue, coordination of interests, civil society, non-governmental non-profit organizations, public relations.

В современном мире термин “партнерство” имеет широкий диапазон применения во всех сферах общественной жизни, от социально-экономического и до семейно-брачных отношений. В словарях оно рассматривается как установление определенных форм взаимодействия по достижению общих целей. Партнер по своей сущности человек, который заинтересован в совместном выполнении определенных профессиональных и социальных функций для получения определенных финансовых и социальных выгод. В случаях, когда цели взаимодействующих субъектов не совпадают, ведется речь о компромиссе, об общественном согласии, о достижении консенсуса между участниками совместной деятельности. Или же как один из подходов к переговорам, основанный на равноправных взаимоотношениях и реализующийся путем совместного анализа проблемы и нахождения удовлетворяющего все стороны решения. Партнерство в качестве термина рыночной экономики, рассматривается в современном словаре - справочнике делового человека как «фирма, образованная рядом лиц, совместно владеющих и управляющих ею; основные права принадлежат всем партнерам. Типично для различных сфер интеллектуальной деятельности (медицина, юриспруденция, искусство и т.п.)» [9; с.117].

В Социологическом словаре термин «социальное партнерство» определяется как «тип (система) обществ, отношений, возникающих при решении соц.. т.ч. трудовых, проблем на основе принципов коллективного взаимодействия» [10 ; с. 69].

Зарождению социального партнерства способствовало ускоренное развитие социально-экономических отношений, научно-технической

революции и появления индустриального общества на рубеже XIX–XX веков. Тем не менее, основным фактором возникновения отношений социального партнерства явились внутренние процессы в социальных и трудовых сферах общественной жизни в странах. Формирование целостной системы партнерских отношений, максимально приближенной к современному типу, в большинстве зарубежных стран произошло после Второй мировой войны. Впервые понятие «социальное партнерство» появилось в 1948 г. в Конвенции МОТ № 98 «Относительно применения принципов права на организацию и на заключение коллективных договоров».

Интерпретация сущности социального партнерства в научной литературе и практике характеризуется значительным многообразием и многоаспектностью. Одни исследователи рассматривают данный феномен через призму институтов и механизмов согласования интересов участников производственного процесса: работников и работодателей, основанного на равном сотрудничестве и при посреднической роли государства по согласованию экономических интересов в социально-трудовой сфере и урегулированию социально-трудовых конфликтов [1; 2; 5; 7].

Другие же трактуют, как систему социальных отношений между партнерами, позволяющая им свободно выражать свои интересы и находить цивилизованные способы их гармонизации в переговорно-договорном процессе, обеспечивающая разрешение (смягчение) противоречий в процессе достижения общей цели [6; 8; 10].

В определенных случаях авторы определяют вышеуказанные отношения как о конструктивном взаимовыгодном сотрудничестве между 3 секторами общества – государственными структурами, коммерческими предприятиями и некоммерческими организациями с целью решения проблем социальной сферы в интересах всего населения.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

За более чем полвека в западных странах накоплен богатый опыт имплементации системы социального партнерства в сферы общественной жизни. Социальное партнерство является результатом трансформационных процессов в зарубежных социально-экономических системах, продуктом институционализации современного общества, связанное с выработкой экономических, политических, социальных стратегий достижения общественного взаимопонимания и согласия. Основными субъектами социального взаимодействия выступают государство, негосударственные и некоммерческие организации и другие институты гражданского общества.

Как специфическая форма и инструмент регулирования общественных отношений, социальное партнерство строится на тесном сотрудничестве субъектов, осуществляемого посредством ведения открытого диалога между партнерами. При этом, ключевыми принципами сотрудничества являются равноправия сторон, открытость, заинтересованность, независимость, взаимное уважения и учет интересов, добровольность принятия обязательств. Эти отношения предусматривают взаимоответственность за совместное дело, обязательность исполнения достигнутых договоренностей и неукоснительного выполнения, принятых в рамках партнерства условий и решений.

Социальное партнерство как нам предполагается, является сложным социальным феноменом и важнейшим показателем совершенных общественных отношений, связанных с духовно-нравственным уровнем социально-экономического и политического единство народа. В рамках интеграции интересов различных социальных слоев и групп, данная система взаимоотношений улаживает возникающие между ними противоречия путем достижения взаимопонимания и отказа от насилия, обеспечивая тем самым, социальную и политическую стабильность страны. Как показывает практика демократических государств, успешное функционирование общества возможно исключительно при органичном взаимодействии

участников процесса. Исходя из подобного подхода, мы склонны определить феномен партнерство как результат историко-культурного богатства этноконфессиональной культуры наций.

В настоящее время социальное партнерство выполняет роль не только механизмом по согласованию противоречивых интересов социально-трудовых отношениях, но и содействует воплощению в жизнь гуманистических идей и принципов регулирования общественных отношений; мирному разрешению социальных конфликтов, преодолению кризисных явлений; совершенствованию правовой базы политических, социально-экономических и религиозных отношений; повышению материального благосостояния народа.

Использованные источники:

1. Анисимова С.А. Концепты социального партнерства: Механизмы межведомственного взаимодействия и социального партнерства: Монография. – М.: ИДПО ДТСЗН, 2018. – 117 с.
2. Голубева Т. Б. Основы социального государства. Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2015. — 172 с.
3. Галактионов В. А. Социальное партнерство: сущность и формы реализации // Социология власти. 2006. - №5. – С.5-12.
4. Клечковская Л. Г. Социальное партнерство в сфере занятости населения// Ученые записки СПб РГА. Экономика и бизнес.-2012.-№ 1(41), с.59-69.
5. Кадыров Э. Формирование системы социального партнерства и правовая культура (на примере Узбекистана) //Вестник юридических наук -2017.-№ 2 с. 7-12.
6. Киеня Е. А. Становление и развитие социального партнерства (из зарубежного опыта)// Вестник БГЭУ.- 2002.- № 4.
7. Кязимов К. Г. Социальное партнерство. – М.: Гардарики, 2008. — 271 с.

8. Лутохина Э. Социальное партнерство и его модели в зарубежных странах (опыт и уроки)// Белорусский журнал международного права и международных отношений.-2003.- №1.С. 69-75.
9. Намятова Л. Е.Термины рыночной экономики. Современный словарь-справочник делового человека.- Екатеринбург: УрФУ, 2012, 198 с.
10. Социологический словарь / отв. ред. Г. В. Осипов, Л. Н. Москвичев; уч. секр. О. Е. Чернощек. — М.: Норма, 2008, 608 с.

WORDLY
KNOWLEDGE

Экономические науки

WORDLY
KNOWLEDGE

Anvarov A.N.

“O‘ZMILLIYBANK” AJ

Qashqadaryo viloyati Bosh boshqarmasi

Davlat dasturlarini moliyalashtirish bo‘limi

Bosh mutaxassisi

**TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGINI TA’MINLASH VA
BOSHQARISH MASALALARI**

Annotatsiya: Tijorat banklarining likvidlilik riskini boshqarishda bank aksiyadorlar kengashi, bank boshqaruv kengashi va a‘zolari hamda tizimda faoliyat yuritadigan mas’ul xodimlar kollegial ravishda faoliyatni tashkil etishlari zarur bo‘ladi. Albatta, likvidlilik riskini boshqarish jarayonida rasmiy metodologiya bilan birgalikda norasmiy yondashuvlar ham joriy etiladi. Mazkur maqolada tijorat banklari likvidligini boshqarishdagi muammolar va uning qisqacha yechimlari ko‘rib chiqilgan shu bilan birga mamlakatimizda iqtisod tizimida olib borilayotgan islohotlar ham muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: tijorat banklari, likvidlik, Bazel qo‘mitasi, diversifikatsiya, moliyaviy barqarorlik.

Anvarov A.N.

JSC "NATIONAL BANK"

General Directorate of kashkadarya region

Department of public program funding

Chief specialist

**ISSUES OF ENSURING AND MANAGING THE LIQUIDITY OF
COMMERCIAL BANKS**

***Annotation:** in managing the liquidity risk of commercial banks, it will be necessary for the bank to organize activities collegially on the board of shareholders, the board and members of the bank and responsible employees operating in the system. Of course, informal approaches are also introduced in conjunction with formal methodology in the liquidity risk management process. In this article, the problems in the management of liquidity of commercial banks and its brief solutions are considered, as well as the reforms carried out in the economy system in our country.*

***Keywords:** commercial banks, liquidity, Basel Committee, diversification, financial stability.*

Mamlakat bank tizimining taraqqiyoti tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning muhim omili sifatida baholanadi. Lekin har qanday tadbirkorlik ma'lum xatarliklar bilan bog'liq bo'lgani uchun, avvalo, banklarning faoliyatlari ham qator xatarlar bilan bog'liq. Tijorat banklarining asosiy xatarlari ularning likvidliklarini ta'minlash bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan 2018 yil Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb e'lon qilinishi mamlakatimizning barcha tashkilotlari, korxonalari va muassasalarini o'z faoliyatiga yangicha yondashuvni amalga oshirishga rag'batlantirdi. O'zbekistonning deyarli barcha banklari bundan mustasno emas. Shu bilan birga unutmazlik kerakki, mamlakat iqtisodiyotini isloh qilish, oddiy bo'lmagan iqtisodiy vaziyatda har bir tijorat banki uchun uning likvidligini doimiy ravishda ta'minlash xavf-xatari saqlanib keladi.

Shuningdek, 2020 – 2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasida tijorat banklarining kredit portfelini va risklarini boshqarishni takomillashtirish mamlakat bank tizimini isloh qilishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan .

Ayni vaqtda, respublikamiz tijorat banklarining likvidligini ta'minlash borasida yechimini topmagan bir qator dolzarb muammolar mavjud. Jumladan, banklarda transformatsiya riskining chuqurlashib ketganligi ularning likvidligiga nisbatan kuchli salbiy ta'sirni yuzaga keltirdi. Buning ustiga, koronavirus pandemiyasi sababli 2020 yilning 1 aprelidan 1 oktyabriga qadar tijorat banklari tomonidan berilgan kreditlar bo'yicha to'lovlarni to'xtatilganligi banklarning likvidligiga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Bundan tashqari, tijorat banklari kredit portfelining diversifikatsiya darajasining past ekanligi ular faoliyatidagi kredit riski darajasini pasaytirish imkonini bermayapti.

Mamlakatimizda tijorat banklarini tartibga solish bo'yicha ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Tijorat banklari likvidligini tartibga solish bo'yicha to'plangan tajriba yaqindan o'rganildi va ma'lumotlar bazasi yig'ildi. To'plangan ma'lumotlar asosida kuzatish va iqtisodiy tahlilni qiyoslash, tizimli yondashuv hamda mantiqiy yondashuv kabi uslublardan samarali foydalanildi.

Bank likvidligi – uning faoliyatining kompleks sifatli tavsifi bo'lib, bankning moliyaviy barqarorligini aks ettiradi. Tijorat bankining likvidligi – uning o'zida mavjud pul zaxiralari (resurslari) hisobiga mijozlari oldidagi har qanday majburiyatlarini o'z vaqtida bajara oli-shidir.

Likvidlik majburiyatlarning muddatlari va hajmi bo'yicha bank aktivlari va passivlari o'rtasidagi o'zaro nisbat darajasi bilan belgilanadi.

Boshqacha aytganda, bank likvidligini o'z majburiyatlari bo'yicha yo'qotishlarsiz va o'z vaqtida kreditorlar, omonatchilar va boshqa hamkor sheriklar oldida nafaqat ularning mablag'lari bo'yicha javob bera olish qobiliyati, deb ta'riflash mumkin. Innovatsion g'oya va texnologiyalarni ta'minlash maqsadida faol tadbirkorlikni unga zarur mablag'larni o'z vaqtida taqdim etish bilan qo'llab-quvvatlashni ham o'z ichiga oladi.

XULOSA

Bank likvidliligi bilan bog‘liq yuzaga kelgan vaziyatni tahlil qilishdan kelib chiqib, likvidlik xatarlarini kamaytirish bo‘yicha quyida keltirilgan choralar ko‘rishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

-bank kapitalizatsiyasini yanada oshirish bo‘yicha ishlarni davom ettirish.

-yirik va bir-biri bilan bog‘liq mijozlarda aktivlar to‘planishini kamaytirish maqsadida bank mijozlari diversifikatsiyasini kegaytirish.

-korporativ bo‘lmagan mijozlarga iste‘mol kreditlar ajratish bo‘yicha ishlarni yanada kengaytirib borish va mahsullar diversifikatsiyasini kengaytirish.

-bankning jalb qilinayotgan kredit investisiyalari ishtirokidagi depozitlar o‘zaro aloqa sini ta‘minlash maqsadida bankning islom bankingi bo‘yicha bo‘linmasini ochishning maqsadga muvofiqligini ko‘rib chiqish.

Yuqorida qayd etilgan amaliy va nazariy xulosalarni tijorat banklari likvidliligini tartibga solishda joriy etilishi ularning raqamli iqtisodiyotda samaradorligi va moliyaviy barqarorligini oshirish hamda aholining bank tizimiga bo‘lgan ishonchini yanada mustahkamlshga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi prezidenti shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // [http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat- mirziyeevning-oliy-22-12-2017](http://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017)
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992- sonli “O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi”gi farmoni//Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020 y., 06/20/5992/0581-son.
3. B.B. Izbosarov “O‘zbekistonda tijorat banklari likvidliligini tartibga solishning amaldagi holati tahlili” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. № 4, iyul-avgust, 2019 yil 9-b

4. S.J. Gadoev “Tijorat banklarining likvidliligini ta’minlashning dolzarb masalalari” “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” (Economics and Innovative Technologies) ilmiy elektron jurnali 1/2022 2-b
5. Ларинова И. Управление активами и пассивами в коммерческом банке. М: “Консалтбанкир”, 2023-272 с; Лаврушин О. Банковское дело. Учебник. 2-е издание. М: Финансы и статистика, 2015-672 с
6. Жарковская Е.П. Банковские дело. Учебник.-М.: 2006, Стр. 345-346.
7. Банковское дело. Учебник. Под редакцией О.И.Лаврушин, -М.:, 2005. Стр. – 260.
8. Банковское дело: Управление и технологии. Учебное пособие для вузов. Под редакцией А.Тавасиева. –М.:, 2011. Стр. – 388.

WORDLY
KNOWLEDGE

УДК 34

Позднякова А.П.

студент

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Институт международных экономических связей»

ИМЭС

Россия, Москва

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦЕВ

Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы миграции и беженцев.. Анализируются источники миграционного права, а также правовое регулирование статуса беженцев и подходы к решению миграции.

Ключевые слова: беженцы, мигранты, миграция, правовой статус, свобода передвижения, международное право.

Pozdnyakova A.P.

Student

Autonomous Non-profit Organization of

Higher Education "Institute of

International Economic Relations"

IIER

Russia, Moscow

LEGAL PROBLEMS OF MIGRATION AND REFUGEES

Abstract: The article examines the legal problems of migration and refugees. The sources of migration law are analyzed, as well as the legal regulation of the status of refugees and approaches to resolving migration.

Key words: refugees, migrants, migration, legal status, freedom of movement, international law.

Проблема миграции и беженцев становится всё более актуальной. Миграционные потоки связаны с разными причинами, порождая новые группы населения. Беженцы нуждаются в социальной и правовой защите.

Глобальные изменения требуют нового подхода к анализу правовых аспектов проблем беженцев на международном и национальном уровне.

Международное сообщество прилагает усилия для развития и принятия международных соглашений, создавая систему сотрудничества и совершенствуя законодательство.

Проблемы беженцев — острые и болезненные проблемы современного мира, затрагивающие интересы коренных народов и государств. Межнациональные отношения и миграция имеют региональный характер.

Целью данной статьи является изучение статистики, связанных со статусом беженцев, определение основных подходов к их разрешению, а также комплексный анализ нормативно-правовых актов, регулирующих правовой статус беженцев.

В законодательстве Российской Федерации не установлен термин «миграция», однако его можно встретить в Федеральной миграционной программе Российской Федерации на 1998-2000 гг. термин «миграция» трактуется как: перемещение по различным причинам людей через границы территориальных образований в целях постоянного или временного изменения места жительства.⁶

⁶ О федеральной миграционной программе на 1998-2000 гг.: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1997 г. №1414. — Доступ из СПС «КонсультантПлюс». — Текст: электронный

Понятие беженец раскрыто в ФЗ «О беженцах» и определил, беженец - это лицо, которое не является гражданином Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений; или, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие таких опасений.⁷

Миграцию можно поделить на две большие группы легальная и нелегальная.

Легальная миграция представляет собой легальный переезд в другую страну с получением документов. Основной вид легальной миграции – трудовая или учебная.

Миграционная служба Российской Федерации осуществляет контроль за выдачей документов.

Основные проблемы легальной миграции в том, что не всем хватает рабочих мест из-за чего проявляется нелегальный рынок труда. Так же мигрант – это временный рабочий труд чаще всего мигранты это приезжие из стран Центральной Азии и стран ближнего зарубежья.

Политика направленная на безработицу совершенствуется из-за чего безработных становится меньше о информации Центробанка Узбекистана, ситуация на рынке труда в стране остаётся устойчивой. Уровень безработицы снизился до 8,1 %, а в 2024 году ожидается его дальнейшее

⁷ Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах"

снижение до 7,5–8 %.⁸ В России в марте 2024 года 2 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7%⁹

Другая группа нелегальная миграция — это противозаконное проникновение в чужое государство с целью временного или постоянного проживания или осуществления трудовой деятельности.¹⁰

Нелегальная миграция остаётся большой проблемой для многих стран СНГ, нелегальная миграция приводит к росту преступности, приводит к нестабильности экономики, а главная проблема вытеснение коренного народа с рабочих мест так как мигранты это в первую очередь дешёвый труд.

Среднемесячная начисленная зарплата мигрантов в Москве составляет 47,1 тыс. рублей, в то время как среднестатистический россиянин зарабатывает 54 687 рублей.¹¹

Подходы к решению миграции:

Самый действующий экономический подход: анализ экономических факторов, влияющих на миграцию, и разработка мер по регулированию миграционных потоков. Второй по эффективности политический подход: анализ политических аспектов миграции, разработка стратегий управления миграционными потоками. эффективности

⁸ Центробанк — о тенденциях на рынке труда Узбекистана // Газета.uz. – Дата опубликования 23.01.2024 – <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/23/employment/> (дата обращения 21.07.2024)

⁹ Росстат: уровень безработицы в стране обновил в марте исторический минимум // Официальный интернет-ресурс для информирования о социально-экономической ситуации в России. – дата опубликования 28.04.2024. – URL <https://объясняем.рф/articles/news/rosstat-uroven-bezrabotitsy-v-strane-obnovil-v-marte-istoricheskiy-minimum/> (дата обращения 21.07.2024)

¹⁰ Нелегальная миграция как угроза международной безопасности // Образовательный портал «Справочник». — Дата написания статьи: 15.07.2021. – URL https://spravochnick.ru/mezhdunarodnye_otnosheniya/nelegalnaya_migraciya_kak_ugroza_mezhdunarodnoy_bezопасnosti/ (дата обращения: 21.07.2024).

¹¹ Почему зарплата мигрантов выше доходов россиян: эксперты сделали свои выводы // bankiros.ru. — дата опубликования статьи 14.12.2021.—URL <https://bankiros.ru/news/pocemu-zarplata-migrantov-vyse-dohodov-rossian-eksperty-sdelali-svoi-vyvody-8527> (дата обращения: 21.07.2024)

Не менее важный социологический подход: изучение социальных аспектов миграции, адаптация мигрантов и интеграция их в принимающее общество.

Миграция и проблема беженцев являются актуальными вопросами, требующими внимания и решения на международном уровне. Правовые проблемы, связанные с этими процессами, включают сложности в определении статуса беженцев, недостаточное регулирование миграционных потоков, отсутствие единой международной системы защиты прав беженцев и мигрантов, а также проблемы интеграции и адаптации мигрантов в принимающих странах.¹²

Использованные источники:

1. О федеральной миграционной программе на 1998-2000 гг.: Постановление Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1997 г. №1414
2. Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах"
3. Центробанк — о тенденциях на рынке труда Узбекистана
URL: <https://www.gazeta.uz/ru/2024/01/23/employment/> (дата обращения 21.07.2024)
4. Росстат: уровень безработицы в стране обновил в марте исторический минимум
URL: <https://объясняем.рф/articles/news/rosstat-uroven-bezrobotitsy-v-strane-obnovil-v-marte-istoricheskiy-minimum/>
5. Нелегальная миграция как угроза международной безопасности
URL: https://spravochnick.ru/mezhdunarodnye_otnosheniya/nelegalnaya_migraciya_kak_ugroza_mezhdunarodnoy_bezopasnosti/

¹² Курина, К. А. Актуальные проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в России и в Волгоградской области / К. А. Курина. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 38 (224). — С. 127-130. — URL: <https://moluch.ru/archive/224/52719/> (дата обращения: 21.07.2024).

6. Почему зарплата мигрантов выше доходов россиян: эксперты сделали свои выводы

URL: <https://bankiros.ru/news/pocemu-zarplata-migrantov-vyse-dohodov-rossian-eksperty-sdelali-svoi-vyvody-8527>

7. Курина, К. А. Актуальные проблемы беженцев и вынужденных переселенцев в России и в Волгоградской области

WORDLY
KNOWLEDGE

УДК 327.35

*Чжан Синь, магистр
Их Засаг Международный Университет
Монголия, Улан-Батор*

**ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ПОСТРОЕНИЮ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ В РАМКАХ РОССИЙСКО-
МОНГОЛЬСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА**

Аннотация: В данной статье рассматривается построение политического взаимного доверия в рамках российско-монгольского стратегического партнерства, обсуждаются пути построения, текущая ситуация, вызовы и стратегии преодоления. Отмечается, что политическое взаимное доверие имеет решающее значение для двусторонних отношений и углубляется посредством диалога на высоком уровне, политических коммуникаций и других механизмов. Однако перед лицом таких проблем, как вопросы исторического наследия и внешнее вмешательство, необходимо углублять сотрудничество и укреплять гражданские обмены, чтобы упрочить взаимное доверие. В перспективе рекомендуется расширять сотрудничество двух стран в новых областях, чтобы способствовать устойчивому развитию отношений.

Ключевые слова: стратегическое партнерство России и Монголии, политическое взаимное доверие, путь строительства, вызовы, стратегии преодоления

*Zhang Xin, Master
Ikh Zasag International University
Mongolia Ulaanbaatar*

**MAIN PROVISIONS OF THE STUDY ON BUILDING POLITICAL
MUTUAL TRUST WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RUSSIAN-
MONGOLIAN STRATEGIC PARTNERSHIP**

***Abstract:** This article examines the building of political mutual trust within the framework of the Russian-Mongolian strategic partnership, discussing the ways of building, the current situation, challenges and coping strategies. It is noted that political mutual trust is crucial to bilateral relations and is deepened through high-level dialog, political communications and other mechanisms. However, in the face of challenges such as historical heritage issues and external interference, it is necessary to deepen cooperation and strengthen civil exchanges to enhance mutual trust. Going forward, it is recommended to expand cooperation between the two countries in new areas to promote the sustainable development of relations.*

***Keywords:** Strategic Partnership Between Russia And Mongolia, Political Mutual Trust, Construction Path, Challenges, Coping Strategies*

Введение

На фоне меняющегося глобального политического и экономического ландшафта установление и развитие стратегического партнерства России и Монголии, как важных соседей, имеет огромное значение для региональной стабильности и сотрудничества. Политическое взаимодоверие, являясь краеугольным камнем двусторонних отношений, играет незаменимую роль в углублении сотрудничества и решении стоящих перед ними задач.[1] Целью данной статьи является глубокое изучение процесса формирования

политического взаимного доверия в рамках российско-монгольского стратегического партнерства, анализ текущего состояния политического взаимного доверия, выявление стоящих перед ним задач и взгляд на будущее направление развития. Отечественные и зарубежные ученые провели ряд исследований российско-монгольских политических отношений, стратегического партнерства и строительства политического взаимного доверия, но все еще существуют проблемы, такие как недостаточно глубокий анализ и недостаточное внимание к динамичным изменениям. Поэтому данная работа направлена на дальнейшее обогащение и совершенствование соответствующих теорий на основе предыдущих исследований, а также на создание новых перспектив и рекомендаций для развития российско-монгольских отношений.

Теоретическая основа

Теория стратегического партнерства: Стратегическое партнерство - это тесные отношения сотрудничества между двумя или более странами, основанные на общих интересах, долгосрочных целях и стратегических соображениях. В его определении подчеркивается высокоуровневый, всеобъемлющий и долгосрочный характер сотрудничества, а его характерными чертами являются высокая степень политического взаимного доверия, широкое экономическое сотрудничество, тесное взаимодействие в сфере безопасности и углубленные культурные обмены. В международных отношениях стратегическое партнерство способствует укреплению взаимопонимания и доверия между странами, а также оказывает важную поддержку в совместном решении глобальных проблем и поддержании регионального мира и стабильности.

Анализ понятия «политическое взаимное доверие»: Под политическим взаимным доверием понимаются отношения взаимного доверия, устанавливаемые между странами в политической сфере, которые охватывают уверенность в политических намерениях друг друга,

стабильность политики и надежность обязательств. Составными элементами политического взаимного доверия являются прозрачная политическая коммуникация, согласованные стратегические цели, эффективные механизмы сотрудничества и взаимное уважение суверенитета и интересов. В межгосударственных отношениях политическое взаимодоверие является важной предпосылкой для углубления сотрудничества и уменьшения недопонимания и конфликтов, а также играет незаменимую роль в поддержании стабильности и развития двусторонних или многосторонних отношений.[2]

Теоретическая основа: анализируя построение политического взаимного доверия в рамках российско-монгольского стратегического партнерства, в данной работе в качестве теоретической основы будут использованы геополитическая теория и теория международного сотрудничества. Геополитическая теория фокусируется на взаимодействии между странами, обусловленном географическим положением, природными ресурсами и другими факторами, что помогает понять географические и исторические предпосылки формирования стратегического партнерства между Россией и Монголией. Теория международного сотрудничества, с другой стороны, подчеркивает возможность и необходимость достижения общих интересов через сотрудничество между странами и обеспечивает теоретическую основу для анализа движущих механизмов и путей формирования взаимного политического доверия между Россией и Монголией.[3]

Формирование и развитие российско-монгольского стратегического партнерства

Россия и Монголия имеют долгую историю взаимодействия, восходящую к возникновению Монгольской империи в XIII веке и ее обширным завоеваниям в Европе и Азии, включая раннее влияние на Россию. В современную эпоху отношения между двумя странами достигли беспрецедентного уровня близости в советский период, когда Советский

Союз выступал в качестве «протектората» Монголии и оказывал глубокое влияние на экономику, общество и даже политическую систему страны.[4] Во время холодной войны, несмотря на международную напряженность, Россия и Монголия поддерживали тесное сотрудничество, обусловленное общими политическими и экономическими интересами. После окончания холодной войны, с распадом Советского Союза, Монголия провозгласила «многовекторную» внешнюю политику, стремясь найти баланс между ведущими державами, но Россия, как ее ключевой сосед, по-прежнему занимает важное место в дипломатическом ландшафте Монголии.

В XXI веке, особенно после прихода к власти правительства Владимира Путина, отношения между Россией и Монголией еще больше укрепились и улучшились. Обе страны часто обмениваются визитами на высшем уровне и укрепляют координацию политики, закладывая прочный фундамент для создания стратегического партнерства. Среди знаковых событий - подписание Монголией и Россией Московской декларации в 2003 году, ознаменовавшее всестороннее восстановление и развитие отношений между двумя странами; визит президента России Дмитрия Медведева в Монголию в 2009 году, когда президенты двух стран подписали «Декларацию о развитии монголо-российского стратегического партнерства», официально повысившую статус отношений между двумя странами до «стратегического партнерства», что не только закрепило, но и укрепило отношения между двумя странами. В 2009 году президент России Дмитрий Медведев посетил Монголию и подписал Декларацию о развитии стратегического партнерства между Монголией и Россией, официально повысив статус отношений до «стратегического партнерства», что не только укрепило взаимное политическое доверие, но и способствовало углубленному сотрудничеству в области экономики, безопасности и культуры.

Российско-монгольское стратегическое партнерство носит широкий и глубокий характер и охватывает ряд основных областей, включая политику, экономику и безопасность. В политической сфере две страны часто обмениваются визитами на высоком уровне, поддерживают тесную политическую связь и тесную координацию по международным и региональным вопросам; в экономической сфере две страны углубили сотрудничество в области энергетики, полезных ископаемых, строительства инфраструктуры и других областях, а их товарооборот продолжает расти; в сфере безопасности две страны укрепили взаимное военное доверие и сотрудничество, а также совместно решают проблемы региональной безопасности. Кроме того, российско-монгольское стратегическое партнерство обладает уникальными особенностями, такими как сохранение влияния России в Монголии и активное использование Монголией стратегического партнерства с Россией для уравнивания влияния других крупных держав и максимального удовлетворения собственных интересов.

Процесс и текущая ситуация в области укрепления политического взаимного доверия между Россией и Монголией

В процессе укрепления политического взаимного доверия Россия и Монголия применяют различные подходы и механизмы. Во-первых, диалог на высшем уровне является ключевым каналом укрепления политического взаимодоверия. Лидеры двух стран регулярно встречаются для углубленного обмена мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным «горячим точкам», чтобы укрепить взаимопонимание и доверие. Во-вторых, политическая коммуникация также является неотъемлемой частью. По официальным или неофициальным каналам правительства и соответствующие ведомства двух стран ведут откровенный диалог по вопросам политики, представляющим взаимный интерес, чтобы обеспечить прозрачность и последовательность в

процессе выработки и реализации политики.[5] Кроме того, совместные действия являются важным средством укрепления политического взаимного доверия. Стороны осуществляют совместные проекты, учения и другие мероприятия в областях, представляющих взаимный интерес, чтобы продемонстрировать свою готовность и силу к сотрудничеству и еще больше укрепить фундамент политического взаимного доверия.

В настоящее время взаимное политическое доверие между Россией и Монголией находится на высоком уровне. Частые обмены на высоком уровне и бесперебойная политическая коммуникация между двумя сторонами служат надежной гарантией стабильного развития отношений между двумя странами. Сотрудничество в области экономики и торговли, гуманитарных наук, безопасности и других сферах также достигло значительных результатов, что отражает глубокую основу взаимного политического доверия между двумя сторонами. Несмотря на некоторые внешние вызовы и вмешательство внутренних факторов, России и Монголии удастся сохранять стратегическую стабильность и неуклонно обеспечивать здоровое развитие отношений между двумя странами. В целом нынешнее состояние взаимного политического доверия между Россией и Монголией является позитивным и закладывает прочный фундамент для будущего развития отношений между двумя странами.

Вызовы и ответы на пути укрепления политического взаимного доверия между Россией и Монголией

В процессе построения политического взаимного доверия Россия и Монголия сталкиваются с множеством проблем. Во-первых, исторические вопросы оказывают определенное влияние на взаимное политическое доверие между двумя сторонами. Монголия имеет глубокие исторические связи с Россией, но некоторые исторические вопросы и территориальные споры могут оказывать незначительное влияние на взаимное доверие. Во-вторых, вмешательство внешних сил также является серьезной проблемой.

Внешние силы могут попытаться повлиять на российско-монгольские отношения в своих собственных геополитических целях, что может нарушить процесс формирования политического взаимного доверия между двумя странами. Кроме того, нельзя игнорировать и различия в развитии двух стран. Между Россией и Монголией существует определенный разрыв в области экономики, науки и техники, культуры и т. д. Этот разрыв может повлиять на глубину и широту сотрудничества между двумя сторонами, что, в свою очередь, сказывается на построении политического взаимного доверия.

В ответ на эти вызовы мы выдвигаем следующие стратегии и предложения: во-первых, углублять политическую коммуникацию и укреплять взаимопонимание и доверие путем укрепления диалога и сотрудничества между правительствами; во-вторых, расширять сферы сотрудничества, не ограничиваясь только областью экономики или безопасности, но и охватывая образование, культуру, туризм и другие аспекты, с целью повышения общих интересов; в-третьих, укреплять гражданские обмены и укреплять взаимопонимание и дружбу путем гражданского взаимодействия и заложить прочный фундамент общественного мнения для политического взаимного доверия.[6] При реализации этих стратегий обе стороны должны поддерживать открытые каналы связи, создать механизм долгосрочного сотрудничества, постоянно контролировать и корректировать направление сотрудничества для обеспечения стабильного строительства и устойчивого развития политического взаимодоверия. Благодаря этим усилиям Россия и Монголия смогут и дальше укреплять двусторонние отношения, совместно решать региональные проблемы и добиваться общего развития и процветания.

Заключение

В данном исследовании подробно рассмотрен процесс укрепления политического взаимного доверия в рамках российско-монгольского

стратегического партнерства и сделан вывод о том, что обе страны эффективно укрепляют политическое взаимное доверие посредством диалога на высоком уровне, политических коммуникаций, совместных действий и других каналов и механизмов, закладывая прочную основу для стабильного развития двусторонних отношений. Политическое взаимное доверие не только способствовало углубленному сотрудничеству между двумя сторонами в области экономики и торговли, безопасности и других сферах, но и усилило координацию и сотрудничество между двумя сторонами в международных делах, что подчеркивает его ключевую позицию в двусторонних отношениях.

В перспективе, с учетом сложности и нестабильности международной ситуации, России и Монголии необходимо продолжать углублять политическое взаимное доверие, чтобы вместе справляться с вызовами, с которыми они сталкиваются. Двум странам рекомендуется и дальше укреплять политическую коммуникацию и расширять сферы сотрудничества, особенно в таких развивающихся областях, как цифровая экономика и «зеленая» энергетика, чтобы стимулировать развитие за счет инноваций. В то же время следует укреплять гражданские обмены, чтобы повысить уровень дружбы и взаимопонимания между двумя народами и обеспечить постоянный импульс для политического взаимодоверия. Думается, что совместными усилиями двух сторон российско-монгольское стратегическое партнерство станет еще теснее, а политическое взаимодоверие - еще крепче, внося все больший вклад в мир, стабильность и процветание двух стран и всего региона.

Использованные источники:

1. Джагаева, О. А. История Формирования Нормативно-Правовой Базы Российско-Монгольского Приграничного Сотрудничества В 1990-Х Гг.-Начале 2000-Х Гг // Вестник Калмыцкого Университета. -2019. -№4 (44). - С. 41-46.

2. Григорьева, А. И., Аюшеева, А. О., Кубрикова, Ю. А. Стратегическое Партнерство России И Монголии // Социально-Экономическое Развитие России И Монголии: Проблемы И Перспективы. -2022. -С.80-83.
3. Макаров, А. В. Россия И Монголия: Пути Развития Стратегического Партнерства // Россия-Монголия: 100 Лет Вместе. -2021. - С.97-103.
4. Макаров, А. В. Эколого-Экономические Аспекты Развития Стратегического Партнерства России И Монголии В Контексте Совместного Использования Трансграничных Вод // Контуры Глобальных Трансформаций: Политика, Экономика, Право. -2015. -№8(4). -С. 80-93.
5. Нолев, Е. В. Дипломатические Категории Современных Российско-Монгольских Отношений В Политической Практике И Историографическом Дискурсе // Россия И Монголия: История, Дипломатия, Экономика, Наука. -2016. -С.151-158.
6. Зеленева, И. В., Эрдэнэ, С. Стратегическое Партнерство Между Россией И Монголией На Современном Этапе // Актуальные Проблемы Мировой Политики.-2022. -С. 287.

WORDLY
KNOWLEDGE

Оглавление

Галкина А.С., ХАРАКТЕРИСТИКА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА ХОРЬКОВ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВЫХ ТИПОВ.....	4
Федорова О.И., ИЗМЕНЕНИЕ АБСОЛЮТНОЙ МАССЫ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ ХОРЬКОВ ПОРОДЫ ТВЕРСКАЯ В ПРОЦЕССЕ ДОМЕСТИКАЦИИ И СЕЛЕКЦИИ	11
Шапошников Г.С., ОЦЕНКА РАЗМЕРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЧИСТОПОРОДНОГО И ПОМЕШНОГО МОЛОДНЯКА СОБОЛЕЙ	18
Abdurasulov X.M., XOTIN-QIZLARNI KAMSITISHNING BARCHA SHAKLLARIGA BARHAM BERISH TO‘G‘RISIDAGI KONVENSIYA QOIDALARINING MILLIY KONTEKSDA IJRO ETILISHI	24
Abulova P.U., MILLIY LIBOSLAR KASHTACHILIGIDA MILLIY NAQSHLARINING RAMZIY MA‘NO-MAZMUNI	31
Raximberganov J.O., XIVA XONLIGINING XVIII ASRNING BIRINCHI YARMIDAGI ELCHILIK VA SAVDO ALOQALARI.....	38
Salomov Sh.N., Aliev Kh.M., Kim A.A., NUTRITIONAL RECOMMENDATIONS FOR CARDIAC PATHOLOGIES.....	45
Sayriddinov I., COST ESTIMATES IN STATE MEDICAL ORGANIZATIONS	49
Акбарова С.Б., Рахимбаева Г.С., Равзатов Ж.Б., ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ С БАС И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНЫХ ПОДХОДОВ	52
Алимов Н.И., Мадумарова М.М., ОСОБЕННОСТИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ, С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ	61
Aliyeva Z.A., FUTUROLOGY IS THE STUDY OF CURRENT TRENDS IN ORDER TO FORECAST FUTURE DEVELOPMENT	66
Ismatullayeva M.A., MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA INGILIZ TILINI TINGLAB TUSHUNISH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA INGLIZCHA QO‘SHIQLARNING AHAMIYATI..	69
Ismonaliyeva M.J., POLVON KONSEPTI MILLIY OILA TUSHUNCHASINI ANGLASH VOSITASI SIFATIDA	73
Kurbanov G.A., AKMEOLOGIK YONDASHUV ASOSIDA OLIY HARBIIY TA‘LIM MUASSASALARI O‘QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI	79

Mengniyozov G.A., IMPROVING ACCOUNTING OF TEACHING SERVICE COSTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS	87
Nazarova S.A., Nazarov F.A., ADVANTAGES OF MUTUAL INTEGRATION OF FOREIGN LANGUAGE SUBJECTS IN MUSIC LESSONS.....	92
Nematullaeva M.R., INCORPORATING NEUROSCIENCE INTO LANGUAGE TEACHING PROCESS.....	97
Saidova M.M., KOREYS TILI NUTQ FAOLIYATINI INTEGRATSIYALASHGAN HOLDA O‘QITISHDA KOMMUNIKATIV YONDASHUVNING AHAMIYATI	103
Siddikova S.G., Saidjonova P.S., WAYS OF USING INTEGRATIVE COMMUNICATION IN THE PROCESS OF DUAL EDUCATION	109
Литовкина И.В., Баскакова Н.В., Зайцева А.А., ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО УРОКА.....	115
Литовкина И.В., Баскакова Н.В., Зайцева А.А., ЛИЧНОСТНОЕ САМОРАЗВИТИЕ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.....	121
Ташбаев Н.С., КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	125
Siddikov J.N., ONOMASTIK KO‘LAMDA QARSHI SHAHAR ERGONIMLARINING TUTGAN O‘RNI	134
Tojiboyeva M.R., ILMIY TADQIQ JARAYONINING MONIYATI	145
Анорбоева М.С., ДИСКУРСИВ ТИЛШУНОСЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШ БОСҚИЧЛАРИ.....	150
Ташбаева Г. Ю., СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ	156
Anvarov A.N., TIJORAT BANKLARINING LIKVIDLILIGINI TA’MINLASH VA BOSHQARISH MASALALARI.....	163
Позднякова А.П., ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ И БЕЖЕНЦЕВ.....	168
Чжан Синь, ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ, ПОСВЯЩЕННОГО ПОСТРОЕНИЮ ПОЛИТИЧЕСКОГО ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ В РАМКАХ РОССИЙСКО-МОНГОЛЬСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА	174

Научное издание

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Материалы международной
научно-практической конференции
26 августа 2024

Статьи публикуются в авторской редакции

Ответственный редактор: Саломов Ш.Н.

Чернышова О.А.

Компьютерная верстка: Абдусаломов А.Х.